

Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, A. C.
Doctorado en Pensamiento Complejo

Lingüística y Complejidad:
Enfoques interdisciplinarios en los estudios de fonética.

Tesis en opción al título de Doctor en Pensamiento Complejo

Por

Doctorante: Francisco Antonio Nocetti Anziani

México, 2023

**Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, A. C.
Doctorado en Pensamiento Complejo**

**Lingüística y Complejidad:
Enfoques interdisciplinarios en los estudios de fonética.**

Tesis en opción al título de Doctor en Pensamiento Complejo

Por

Doctorante: Francisco Antonio Nocetti Anziani

Tutor: Santiago Urbano Trancón Pérez

México, 2023

AGRADECIMIENTOS

Deseo expresar mi más profundo y sincero agradecimiento a mi tutor, Dr. Santiago Urbano Trancón Pérez y al Dr. Perucho Mejía García por su constante orientación, rigor académico, dedicación y valioso acompañamiento a lo largo de todo el proceso de elaboración de esta tesis doctoral. Sus conocimientos, observaciones y exigencia intelectual fueron fundamentales para el desarrollo y consolidación de este trabajo.

Asimismo, agradezco de manera especial a los profesores Dr. Gustavo Casas, Dr. Roberto Ribera Pérez, Dr. Israel Sandré y Dra. Virginia Gonfiantini, quienes contribuyeron de manera significativa a mi formación doctoral mediante sus enseñanzas, observaciones críticas y generosa disposición al diálogo académico. Su aporte ha sido esencial para el fortalecimiento teórico y metodológico de esta investigación.

Hago extensivo mi agradecimiento al director administrativo, Ing. Héctor López, por su apoyo institucional, su permanente disposición y su compromiso con el desarrollo de este programa doctoral, creando un entorno académico de excelencia que hizo posible la realización de este trabajo.

Finalmente, deseo expresar un especial reconocimiento a mis profesores del programa de Magíster de la Universidad de Concepción, Dr. Hernán Emilio Pérez, Dr. Mauricio Figueroa, Dr. Hernán León, Dr. Jaime Soto-Barba y Dr. Gastón Salamanca, quienes sentaron las bases fundamentales de mi formación académica e investigativa, y cuyo legado intelectual fue decisivo para el posterior desarrollo de esta tesis doctoral.

SÍNTESIS

La presente investigación se inscribe en el campo del pensamiento complejo y tiene como propósito principal analizar la articulación interdisciplinaria y transdisciplinaria en el estudio de la lingüística y, en particular, de la fonética, integrando aportes provenientes de distintas áreas del conocimiento. El trabajo se fundamenta en una línea de investigación previa orientada al estudio de la complejidad, los sistemas complejos y la transdisciplina en lingüística, desarrollada en diversas publicaciones científicas, y la consolida en un proyecto unitario de carácter teórico y aplicado.

Desde el punto de vista conceptual, la investigación desarrolla una revisión y sistematización de los principales conceptos asociados a la complejidad, los sistemas complejos y la transdisciplinariedad, con el fin de establecer un marco epistemológico que permita superar la fragmentación disciplinar y clarificar el uso de analogías y transferencias conceptuales entre campos científicos. En este contexto, se examina la relación histórica y teórica entre la lingüística, la fonética y la acústica, así como sus posibilidades de integración desde una perspectiva compleja, considerando también proyecciones aplicadas en ámbitos como la enseñanza de lenguas.

El trabajo se organiza en tres grandes etapas: una primera dedicada a la exposición de los fundamentos del pensamiento complejo, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad; una segunda orientada a presentar, para un público no especializado, los conceptos básicos de la lingüística y la fonética en el marco de dicha perspectiva; y una tercera en la que se desarrolla un estudio experimental como caso de aplicación del enfoque propuesto.

En esta última etapa se lleva a cabo un experimento de discriminación perceptiva de los fonemas oclusivos del español /p/, /t/, /k/ y /b/, /d/, /g/, filtrados por bandas de octava, en informantes normoyentes y hablantes nativos de español. Los resultados indican que las zonas críticas de reorganización perceptiva se sitúan principalmente entre las bandas de 2000 Hz y 4000 Hz. Este estudio no constituye el fin en sí mismo

de la investigación, sino que funciona como una instancia de validación empírica del enfoque interdisciplinario y transdisciplinario propuesto.

En conjunto, la tesis busca demostrar que el pensamiento complejo y la transdisciplinariedad no solo ofrecen un marco teórico integrador para el estudio del lenguaje, sino que también permiten articular de manera coherente enfoques tradicionalmente separados y generar modelos de investigación con proyección tanto teórica como aplicada, incluyendo ámbitos como la evaluación preventiva en contextos de exposición acústica y la enseñanza de lenguas.

ÍNDICE DE CONTENIDO:

AGRADECIMIENTOS.....	I
SÍNTESIS.....	II
1.INTRODUCCIÓN.....	1
1.1 Breve definición sobre complejidad, sistemas complejos y transdisciplina	4
1.2 Transdisciplina.....	16
1.3 Qué es y cómo se manifiesta la complejidad	21
1.4 Cuadro-Resumen.....	24
2. DESARROLLO	26
2.1 Breve historia de la lingüística moderna	27
2.2 Breve introducción a la lingüística moderna	30
2.3 Percepción del lenguaje.....	33
2.4 Complejidad, sistemas complejos y lingüística	40
2.4.1 Desarrollo del lenguaje en la infancia.....	42
2.4.2 Adquisición fonológica y reorganización perceptiva	44
2.4.3 Percepción categorial del habla en niños y adultos	48
2.5 Transdisciplina y lingüística.....	49
2.6 Fonética como campo interdisciplinario	52
2.7 Fonética, enseñanza de lenguas y cognición.....	55
2.8 Tecnología y estudios del habla	59
2.9 Problemas asociados a la hipoacusia	62
2.10 Evaluación de la hipoacusia: normativa, medición auditiva y relación con la percepción del habla.....	64
3. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA	74
3.1 Planteamiento del problema.....	74
3.2 Objetivo principal:	76
3.2.2 Objetivos específicos:	76
3.2.3 Preguntas de Investigación	77
3.3 Justificación	78
3.4 Hipótesis.....	79
3.5 Diseño metodológico y técnicas de investigación.....	81
3.6 Procedimiento.....	83
4. RESULTADOS	89

4.1 Consideraciones generales sobre los datos del experimento perceptivo.....	90
4.2 Resultados del estudio perceptivo como caso de aplicación interdisciplinaria.....	91
4.2.1 Estímulos con filtro pasabajo en el enunciado /a.ba/.....	94
4.2.2 Estímulos con filtro pasabajo en el enunciado /a.da/.....	100
4.2.3 Estímulos con filtro pasabajo en el enunciado /a.ga/.....	106
4.2.4 Resultados finales para los estímulos con filtro pasabajo.....	112
4.2.5 Estímulos con filtro pasaalto en el enunciado /a.ba/.....	113
4.2.6 Estímulos con filtro pasaalto en el enunciado /a.da/.....	119
4.2.7 Estímulos con filtro pasaalto en el enunciado /a.ga/.....	125
4.2.8 Resultados finales para los estímulos con filtro pasaalto.....	131
4.3 Discusión: interpretación de los resultados desde el enfoque interdisciplinario y de sistemas complejos.....	132
5. CONCLUSIONES.....	134
5.1 Discusión e integración de los resultados.....	135
5.3 Proyecciones y líneas futuras de investigación.....	137
6. Referencias bibliográficas.....	139
7. Bibliografía del doctorante.....	145
8. ANEXOS.....	146
8.1 Anexo 1: Glosario básico de Lingüística.....	146
8.2 Anexo 2: Nombre de los estímulos en formato hexadecimal.....	148
Anexo 3: Test en línea.....	149

1.INTRODUCCIÓN

La audición es uno de los sentidos más importantes del ser humano, ya que permite la conexión con el entorno, la alerta ante situaciones de peligro y constituye una pieza fundamental en la comunicación verbal. Por este motivo, resulta necesario evitar su exposición a los distintos factores ambientales que puedan dañarla. Martínez Celdrán describe el proceso de la audición en la comunicación humana de la siguiente manera:

El mensaje sonoro llega, a través de las ondas aéreas, al tímpano y éste lo transmite, mediante la cadena de huesecillos, al oído interno compuesto por la cóclea. En ella, hay un conjunto de líquidos y membranas que vibrarán de acuerdo a las propiedades que la cadena de huesecillos le haya transmitido. En la cóclea se sitúa el órgano de Corti compuesto por células ciliadas en cuya base están conectadas las fibras del nervio auditivo. El movimiento afecta a dichas células, con lo cual se produce un proceso electroquímico que excita las fibras del nervio. Esa excitación, en forma de pulsos, es la que llevará al cerebro el mensaje. (1996:12)

El oído, a diferencia de otros órganos que componen el cuerpo humano, no puede regenerarse ni ser reemplazado en su totalidad por uno artificial. Las soluciones que ofrece la medicina actual no permiten recuperar completamente su función y, por este motivo, han surgido leyes y normativas orientadas a su cuidado y a la prevención de riesgos en el ámbito profesional. Sin embargo, la multiplicidad de disciplinas involucradas en el estudio del sonido, la audición y el lenguaje ha generado, en la práctica, una fragmentación del conocimiento que dificulta la comunicación entre especialistas y, como consecuencia, la actualización de los métodos utilizados por los profesionales en relación con las tecnologías disponibles en la actualidad.

La separación y la escasa comunicación entre las disciplinas científicas afectan tanto a los especialistas como a las personas de su entorno, debido al desconocimiento general que genera la ultraespecialización. En consecuencia, las investigaciones tienden a ser comprendidas únicamente entre pares de una misma disciplina y se

dificulta el diálogo con otros especialistas, lo que también obstaculiza el desarrollo de proyectos interdisciplinarios y de avances significativos en ciencia y tecnología. Esta situación plantea la necesidad de buscar marcos teóricos y metodológicos que permitan superar dicha fragmentación.

En este contexto, el pensamiento complejo ofrece una perspectiva particularmente fértil. Tal como señalan diversos autores, el lenguaje no puede ser comprendido adecuadamente desde una única disciplina, ya que “es un sistema complejo, crea significados, se construye de manera social y espiritual, se impulsa biológicamente, y se intercambia a través de medios físicos” (Rodríguez et al., 2020). Desde esta perspectiva, la lingüística, y en particular la fonética, se configuran como campos de estudio privilegiados para explorar la articulación entre distintos niveles de análisis y diferentes tradiciones disciplinarias.

La relación entre la lingüística, y por ende la fonética, con otras ciencias constituye un campo de estudio amplio. Es conocido el uso de herramientas y conceptos provenientes de distintas áreas del conocimiento. En este marco, resulta especialmente relevante considerar que la fonética es de por sí interdisciplinaria, ya que, además de la lingüística, recurre a aportes de otras disciplinas., lo que permite comprender tanto los procesos de producción como de percepción de los sonidos del habla.

Desde una perspectiva histórica, ya en el siglo XX la lingüística se diversificó en ramas como la fonología, centrada en la organización de los sonidos, y la fonética, orientada al estudio de su producción y percepción física. El Curso de Lingüística General de Saussure (1916), con su distinción entre *langue* y *parole*, representó un avance fundamental en la comprensión del lenguaje como sistema estructurado, aunque resulta insuficiente si no se incorpora una visión que considere su carácter complejo. En palabras de Wittgenstein, “la finalidad del lenguaje es expresar pensamientos” (1958:115), lo que lo convierte en un objeto de estudio particularmente fértil desde múltiples perspectivas disciplinarias.

Es fundamental, en este punto, distinguir entre fonética y fonología. La fonética es “el estudio de los sonidos” (Azkue Aberásturi, 1919), o bien una rama de las ciencias

del lenguaje que se ocupa del estudio de los sonidos del habla y de cómo estos intervienen en el habla. Esta disciplina analiza aspectos articulatorios, acústicos y perceptivos. Así, por ejemplo, el sonido /p/ se produce mediante un cierre en los labios que se libera abruptamente, generando un sonido oclusivo, bilabial y áfono (Luna et al., 2005). Por su parte, la fonología estudia cómo los sonidos funcionan dentro de la lengua: el fonema es “una unidad mínima del análisis lingüístico que se configura como un conjunto de rasgos distintivos y opositivos” (Gil, 2001, p. 55), capaz de cambiar significados, como ocurre con /p/ y /b/ en “paso”, mientras que el fono corresponde al “sonido concreto del habla” (Gil, 2001, p. 55).

Los avances tecnológicos también han desempeñado un papel central en este ámbito. La Asociación Fonética Internacional (IPA), fundada en 1886, estandarizó la transcripción fonética, facilitando tanto la investigación como la enseñanza. Su tabla “tiene un origen fundamentalmente pedagógico; por lo tanto, se intentó reducir el número de categorías y símbolos a un mínimo aceptable” (Chela-Flores, 2008), consolidándose como una herramienta esencial en los estudios fonéticos.

Sin embargo, a pesar de estos desarrollos, la integración efectiva entre fonética, lingüística, acústica y otros campos sigue siendo limitada, especialmente en ámbitos aplicados como la enseñanza de lenguas. Aunque, como ya advertía Aristóteles, existía “una clara conciencia sobre la manera como evolucionó el lenguaje en sus diversas fases” (Aubenque & Peña, 1981), los problemas persistentes en la producción y percepción de sonidos continúan afectando la fluidez comunicativa en el aprendizaje de segundas lenguas.

Desde esta perspectiva, surge una pregunta central: ¿cómo puede la fonética, abordada desde el pensamiento complejo, contribuir efectivamente a la investigación lingüística y a sus aplicaciones prácticas, en particular en contextos como la enseñanza de lenguas y la evaluación de la percepción auditiva?

Esta investigación se sitúa precisamente en ese cruce de caminos. Retoma una línea de trabajo previa orientada al estudio de los enfoques interdisciplinarios y transdisciplinarios en fonética y lingüística, y propone avanzar hacia una articulación más profunda entre disciplinas. Para ello, se adopta explícitamente el marco del

pensamiento complejo, con el objetivo de superar la fragmentación del conocimiento y de construir modelos de análisis que permitan integrar niveles físicos, biológicos, cognitivos, sociales y culturales del fenómeno lingüístico.

En este contexto, la presente tesis no se limita a una reflexión teórica, sino que incorpora un estudio experimental como caso de aplicación. En particular, se desarrolla un experimento de discriminación perceptiva de los fonemas oclusivos del español, con el fin de mostrar cómo un enfoque transdisciplinar puede articular coherentemente teoría y práctica, y servir tanto a la comprensión del lenguaje como a sus proyecciones en ámbitos aplicados.

Para facilitar la comprensión del lector no especializado, se incluyen capítulos dedicados a exponer los conceptos básicos de complejidad, sistemas complejos, interdisciplinariedad y transdisciplina que se utilizan en esta investigación. Dichos conceptos se presentan de manera progresiva y acompañados de esquemas y cuadros sinópticos, con el objetivo de que los lectores interesados puedan no solo comprender el enfoque propuesto, sino también situarse en condiciones de interpretar y eventualmente replicar el estudio experimental bajo los principios del pensamiento complejo.

1.1 Breve definición sobre complejidad, sistemas complejos y transdisciplina

Definir el concepto de complejidad de manera precisa no es una tarea sencilla, ya que no se trata de una noción unívoca ni de un campo teórico homogéneo. Por el contrario, la complejidad emerge como una respuesta a los límites del pensamiento científico clásico y como un intento de abordar fenómenos que no pueden ser comprendidos adecuadamente mediante enfoques reduccionistas. En un sentido general, la complejidad puede entenderse como el resultado de las múltiples e incesantes interrelaciones entre los individuos y los sistemas sociales de los que forman parte, así como de aquellos de los que no forman parte directamente, pero que delimitan el espacio en el cual dichos individuos se desarrollan (Bustamante & Opazo, 2004).

Desde esta perspectiva, la complejidad no se reduce a la simple suma de elementos, sino que se manifiesta como un entramado dinámico de relaciones. En otras palabras, puede definirse como el conjunto de características emergentes de varios elementos independientes pero interrelacionados; es decir, múltiples sistemas que actúan de manera conjunta como un sistema de orden superior. Ejemplos de ello pueden observarse tanto en las sociedades como en los seres vivos, en los cuales distintos órganos o subsistemas funcionan de manera coordinada para dar lugar a una totalidad organizada.

Al abordar este tipo de definiciones, es necesario tener en consideración las advertencias de Sokal y Bricmont respecto del uso de analogías en el discurso científico. Estos autores señalan que “mostrar la existencia de una analogía válida entre dos teorías puede con frecuencia ser muy útil para el desarrollo posterior de ambas” (Sokal & Bricmont, 1998, p. 28), aunque también advierten que dicho recurso puede prestarse a confusión cuando se posee un conocimiento incompleto de alguna de las disciplinas involucradas.

Uno de los autores contemporáneos que más ha insistido en la necesidad de repensar el estatuto de la complejidad es Carlos Eduardo Maldonado. En su artículo *La complejidad es un problema, no una cosmovisión* (2009), sostiene que la complejidad no debe entenderse como una nueva doctrina cerrada, sino como una manera distinta de abordar los problemas de la ciencia contemporánea. Según este autor, las ciencias de la complejidad no son ciencias de control ni tienen como objetivo principal la predicción de los fenómenos caracterizados por la no linealidad, la emergencia o la autoorganización. La predicción, en este marco, constituye a lo sumo un valor agregado, pero no el fin último de la investigación (Maldonado, 2009).

Maldonado distingue entre las llamadas ciencias de control —propias del paradigma clásico— y las ciencias de la complejidad. Las primeras, también denominadas ciencias duras o empíricas, se orientan fundamentalmente hacia la predicción y la manipulación de fenómenos, y alcanzaron su máximo desarrollo durante la revolución industrial y la era posindustrial, en el marco de lo que suele denominarse tecnociencia. Este tipo de ciencia ha sido predominante debido a su utilidad directa en

la industria y a su pretensión de objetividad, relegando a un segundo plano a disciplinas como las ciencias sociales o la filosofía, que no se adaptaban fácilmente a sus criterios metodológicos.

Uno de los grandes problemas de la ciencia moderna, según Maldonado (2009), es la parcelación del conocimiento. Esta fragmentación conduce a que se aborden prioritariamente los problemas más simples o más fácilmente aislables, aun cuando estos no sean necesariamente los más relevantes desde el punto de vista teórico o práctico. De este modo, muchos de los problemas verdaderamente importantes quedan fuera del alcance de las herramientas tradicionales de la ciencia clásica.

En una línea convergente, Edgar Morin concibe la complejidad no solo como un campo de estudio, sino como un método de pensamiento. En *Introducción al pensamiento complejo* (1999), sostiene que la complejidad surge de las interacciones entre distintos sistemas y subsistemas, y que no puede reducirse a una simple agregación de partes. Para Morin, la complejidad constituye una manera de aproximarse al mundo, a los fenómenos y al ser humano, basada en la capacidad de articular dimensiones heterogéneas y niveles múltiples de realidad.

Morin también subraya que la idea de complejidad había comenzado a gestarse, “sin aún decir su nombre” (Morin, 1999, p. 34), en el contexto de la física del siglo XX, particularmente en la microfísica, donde la relación entre observador y observado adquiere un papel central. A diferencia del paradigma clásico, en el cual el observador se concebía como externo e independiente del fenómeno estudiado, en este nuevo marco el observador pasa a formar parte constitutiva del proceso de conocimiento.

Esta crítica al paradigma clásico también se encuentra en la obra de Boaventura de Sousa Santos. En *Una epistemología del Sur: La reinención del conocimiento y la emancipación social* (2009), este autor sostiene que el modelo de racionalidad dominante surge con la revolución científica del siglo XVI y se consolida a partir del racionalismo cartesiano y el empirismo baconiano, cristalizando posteriormente en el positivismo. Dicho modelo separó las ciencias en dos grandes ramas: por un lado, la lógica y las matemáticas; por otro, las ciencias empíricas, tanto naturales como sociales, organizadas según un ideal mecanicista.

Según Sousa Santos (2009), este paradigma atraviesa en la actualidad una crisis profunda e irreversible, resultado tanto de condiciones teóricas como sociales. Entre los hitos que marcan esta crisis, menciona las contribuciones de Einstein, Heisenberg y Bohr, quienes demostraron que no es posible observar o medir un objeto sin interferir en él, de modo que el objeto que entra en el proceso de medición no es el mismo que sale de él.

Este giro epistemológico forma parte de un movimiento más amplio que atraviesa tanto a las ciencias naturales como a las ciencias sociales, y que Jantsch denominó el paradigma de la autoorganización. De este movimiento emergen, entre otras, la teoría de las estructuras disipativas de Prigogine, la sinérgica de Haken, el concepto de autopoiesis de Maturana y Varela, la teoría de las catástrofes de Thom, así como diversas formulaciones en torno al “orden implicado” y a la filosofía del bootstrap.

El análisis de los contextos sociales, culturales y organizacionales de la investigación científica, que antes permanecía confinado a un campo marginal dentro de la sociología de la ciencia, pasó así a ocupar un lugar central en la reflexión epistemológica (Sousa Santos, 2009, p. 36). En este nuevo marco, nociones como ley universal comienzan a ser reemplazadas por nociones como sistema, proceso y dinámica.

Murray Gell-Mann, en *El quark y el jaguar* (2007), también enfatiza la necesidad de superar la especialización extrema mediante la integración del pensamiento interdisciplinario. Si bien reconoce que la especialización es un rasgo necesario de la civilización contemporánea, sostiene que debe ser complementada con esfuerzos sistemáticos de integración, ya que muchos fenómenos complejos no pueden ser comprendidos desde una sola disciplina.

Por su parte, Ilya Prigogine, en *¿Tan solo una ilusión?* (1997), afirma que “nuestra época se caracteriza, más que ninguna otra, por una diversificación creciente de conocimientos, técnicas y modalidades de pensamiento. Sin embargo, vivimos en un mundo único en el que cada ámbito de actividad implica a los demás” (p. 44). Este autor critica la herencia cartesiana, newtoniana y galileana que condujo a privilegiar la idea de simplicidad y estabilidad, y sostiene que la realidad es irreductiblemente dinámica.

En el antiguo paradigma de la física clásica, “los sistemas reversibles y deterministas constituían el modelo conceptual por excelencia” (Gallegos, 2006, p. 320). Los fenómenos aleatorios eran considerados casos excepcionales o simples artefactos introducidos por el observador en una naturaleza supuestamente simple y determinista (Trigo & Montoya, 2014). La complejidad, en cambio, cuestiona este supuesto y propone un marco en el cual la no linealidad, la emergencia y la historicidad de los procesos ocupan un lugar central.

En síntesis, los distintos autores aquí considerados coinciden en que la complejidad representa un cambio profundo en la manera de concebir el conocimiento científico. Este nuevo paradigma no rechaza por completo el legado del positivismo, pero lo reinscribe en un marco más amplio, en el cual el objeto, el medio y el observador forman parte de un mismo sistema de relaciones. Desde esta perspectiva, comprender un fenómeno implica necesariamente articular múltiples puntos de vista y niveles de análisis, con el fin de obtener una visión más cercana a la realidad.

El desplazamiento desde el paradigma clásico hacia el pensamiento complejo no solo implica un cambio en la manera de concebir los problemas científicos, sino también una transformación en la forma de representar la realidad. En este sentido, uno de los conceptos centrales es el de sistema complejo, el cual permite articular múltiples dimensiones de un fenómeno en una totalidad organizada, sin reducirlo a una suma de partes aisladas.

Un sistema complejo puede entenderse, en términos generales, como un tipo de representación más cercana a la realidad que los sistemas tradicionales, ya que, a diferencia de las representaciones clásicas, no fragmenta el objeto de estudio en componentes independientes, sino que lo concibe como una totalidad estructurada. Como señala García, las distintas partes que componen un objeto de estudio no deben ser entendidas como elementos separables, sino como componentes interrelacionados que solo adquieren sentido en función del sistema en su conjunto (García, 2006).

En esta misma línea, García define el sistema complejo como:

“Una representación de un recorte de esa realidad, conceptualizado como una totalidad organizada —de ahí la denominación de sistema—, en la

cual los elementos no son 'separables' y, por tanto, no pueden ser estudiados aisladamente" (García, 2006, p. 21).

Esta definición introduce un punto fundamental: todo sistema complejo es siempre un recorte de la realidad, es decir, una construcción teórica y metodológica que delimita un conjunto de relaciones pertinentes para un determinado problema de investigación. No se trata, por tanto, de una copia directa de la realidad, sino de una representación conceptual que busca captar su organización, su dinámica y sus interdependencias.

Desde esta perspectiva, los componentes de un sistema complejo corresponden a las distintas dimensiones o aspectos que intervienen en el fenómeno estudiado. Por ejemplo, en el análisis de un fenómeno lingüístico pueden confluir dimensiones físicas, biológicas, cognitivas, sociales, culturales e históricas. Considerar solo una de ellas implicaría reducir el problema y perder de vista la complejidad de las interacciones que lo constituyen.

Así, el enfoque de sistemas complejos propone explícitamente no limitar el análisis a una sola disciplina o a un solo nivel de descripción, sino integrar aportes provenientes de distintos campos del conocimiento. Esto resulta especialmente pertinente en ámbitos como la lingüística, donde el objeto de estudio —el lenguaje— no puede ser comprendido adecuadamente si se lo aísla de sus condiciones biológicas, cognitivas, sociales y culturales.

Otro concepto clave en la propuesta de García es el de niveles de organización. Los niveles constituyen una forma de estructurar analíticamente aquello que se estudia, permitiendo distinguir distintos planos de procesos y de determinaciones sin romper la unidad del sistema. En términos generales, pueden distinguirse niveles más inmediatos o locales y niveles más globales o estructurales, cuya interacción da lugar a la dinámica del sistema en su conjunto.

García (2006) propone, a modo de ejemplo, una diferenciación en tres grandes tipos de procesos:

- Procesos de primer nivel: corresponden a los cambios producidos en el medio físico, en los métodos de producción, en las condiciones de vida y en el sistema

de relaciones socioeconómicas, asociados a modificaciones del sistema productivo en una región determinada.

- Procesos de segundo nivel o metaprocesos: se refieren a las modificaciones en el sistema productivo, tales como el desarrollo de cultivos comerciales, el desarrollo de la ganadería o la implantación de industrias extractivas y manufactureras, las cuales inducen cambios significativos en los procesos de primer nivel.
- Procesos de tercer nivel: incluyen las políticas nacionales de desarrollo, las modificaciones del mercado internacional, la internacionalización de capitales, entre otros factores que determinan la dinámica de los procesos de segundo nivel.

Aunque este ejemplo proviene del análisis de sistemas socioeconómicos, su valor reside en mostrar cómo los distintos niveles no pueden comprenderse de manera aislada, ya que cada uno influye y es influido por los otros. La dinámica del sistema emerge precisamente de estas interacciones entre niveles.

Este enfoque resulta coherente con la crítica que las ciencias de la complejidad han formulado al reduccionismo clásico. En el antiguo paradigma, como se señaló anteriormente, se privilegiaban los sistemas simples, reversibles y deterministas como modelos conceptuales por excelencia (Gallegos, 2006), y se tendía a explicar los fenómenos complejos mediante la descomposición en partes cada vez más pequeñas. Sin embargo, este procedimiento conduce con frecuencia a perder de vista las propiedades emergentes del sistema, es decir, aquellas propiedades que no se encuentran en los elementos aislados, sino en sus interacciones.

Desde el punto de vista del pensamiento complejo, un sistema no puede ser comprendido plenamente si no se consideran simultáneamente:

- sus componentes,
- las relaciones entre dichos componentes,
- los niveles de organización en los que se inscribe,
- y la historia de sus transformaciones.

Esto implica abandonar la idea de que el conocimiento científico debe aspirar únicamente a describir estados estables y reproducibles en condiciones ideales, y aceptar, en cambio, que muchos de los fenómenos relevantes —especialmente en las ciencias humanas y sociales— están marcados por la inestabilidad, la no linealidad, la contingencia y la historicidad.

En este sentido, el concepto de sistema complejo se articula directamente con las ideas de Prigogine sobre las estructuras disipativas y los procesos irreversibles (Prigogine, 1997), así como con las nociones de autoorganización desarrolladas en distintos campos de la ciencia contemporánea. La realidad deja de ser concebida como un mecanismo predecible y pasa a entenderse como un conjunto de procesos en permanente transformación.

Asimismo, la introducción del observador como parte del sistema —y no como una instancia externa y neutral— refuerza la idea de que todo conocimiento es, en cierto modo, una construcción situada. Tal como lo señalaron las críticas al positivismo clásico, no es posible separar completamente al sujeto que conoce del objeto conocido (Sousa Santos, 2009). En consecuencia, el sistema complejo incluye también las condiciones de producción del conocimiento y las perspectivas desde las cuales se lo aborda.

Aplicado al campo de la lingüística, este enfoque permite comprender el lenguaje no solo como un sistema formal de signos, sino como un fenómeno complejo en el que interactúan niveles biológicos, cognitivos, sociales, históricos y culturales. De este modo, la fonética, la fonología, la semántica, la pragmática y las dimensiones sociales del lenguaje dejan de aparecer como compartimentos estancos y pasan a integrarse en una visión sistémica más amplia.

En síntesis, el concepto de sistema complejo proporciona un marco teórico y metodológico que permite:

- representar la realidad como una totalidad organizada y dinámica,
- evitar la fragmentación excesiva del objeto de estudio,
- integrar distintos niveles de análisis,

- y reconocer el papel del observador y del contexto en la construcción del conocimiento.

Este marco resulta especialmente adecuado para abordar problemas que, como los fenómenos lingüísticos, no pueden ser reducidos a una sola dimensión ni a una sola disciplina sin perder una parte sustancial de su riqueza y complejidad.

El giro epistemológico que introduce el pensamiento complejo no se limita a una redefinición del objeto de estudio o de los modelos explicativos, sino que implica también una transformación profunda en la manera de articular los saberes. En este contexto, resulta indispensable distinguir entre los conceptos de interdisciplinariedad, transdisciplinariedad y las diversas formas de concebir la complejidad: como método, como ciencia o como cosmovisión.

En primer lugar, la interdisciplinariedad puede entenderse como una forma de cooperación entre disciplinas que conservan, en lo esencial, su identidad propia, pero que intercambian conceptos, métodos o resultados para abordar problemas que no pueden ser resueltos adecuadamente desde un único campo. En este tipo de enfoque, las fronteras disciplinarias siguen existiendo, aunque se vuelven más porosas y permeables.

La transdisciplinariedad, en cambio, supone un paso adicional. No se trata únicamente de cooperación entre disciplinas ya constituidas, sino de un intento por superar las fronteras disciplinarias y construir marcos conceptuales y metodológicos que atraviesen y reconfiguren los campos existentes. En este sentido, la transdisciplina no apunta simplemente a sumar perspectivas, sino a reorganizar el espacio mismo del conocimiento en función de problemas complejos que no reconocen divisiones académicas tradicionales.

Esta diferencia resulta fundamental para comprender el lugar que ocupa el pensamiento complejo en la ciencia contemporánea. Como sostiene Maldonado (2009), uno de los grandes problemas de la ciencia moderna ha sido la fragmentación del conocimiento y la tendencia a parcelar los problemas en componentes cada vez más pequeños y manejables, aun a costa de perder de vista su relevancia real. Desde esta

perspectiva, la complejidad no se limita a proponer una nueva técnica de análisis, sino que exige una revisión profunda de la organización del saber.

Ahora bien, dentro del campo de las ciencias de la complejidad pueden distinguirse al menos tres grandes maneras de concebir la complejidad:

- la complejidad como método,
- la complejidad como ciencia,
- y la complejidad como cosmovisión.

En primer lugar, la complejidad como método está asociada principalmente a la obra de Edgar Morin. Para este autor, la complejidad constituye ante todo una manera de pensar y de organizar el conocimiento, basada en la capacidad de articular dimensiones heterogéneas, niveles múltiples y perspectivas diversas. En *Introducción al pensamiento complejo* (1999), Morin sostiene que el pensamiento complejo no busca eliminar la simplicidad, sino integrarla en un marco más amplio, reconociendo tanto las distinciones como las conexiones entre los elementos de un sistema.

Desde este punto de vista, la complejidad no es una teoría unificada ni un conjunto cerrado de leyes, sino un principio organizador del conocimiento, una forma de aproximarse al mundo, a los fenómenos y al ser humano que privilegia las relaciones, las interdependencias y los contextos. El pensamiento complejo, entendido como método, se opone tanto al reduccionismo como al holismo simplificador, ya que busca mantener en tensión la unidad y la diversidad, el todo y las partes, el orden y el desorden.

En segundo lugar, la complejidad como ciencia es la posición que defiende con mayor claridad Maldonado. Desde esta perspectiva, las ciencias de la complejidad constituyen un conjunto de disciplinas científicas relativamente bien delimitadas, tales como la teoría del caos, la teoría de sistemas complejos, la sinérgica, el estudio de la autoorganización, las redes complejas y otros campos afines. Estas ciencias no se definen por su objeto específico, sino por el tipo de problemas que abordan: problemas caracterizados por no linealidad, emergencia, inestabilidad, historicidad y sensibilidad a las condiciones iniciales (Maldonado, 2009).

Para Maldonado, el objetivo principal de estas ciencias no es la predicción, sino la comprensión de comportamientos complejos en sistemas naturales, sociales y artificiales. En este sentido, la complejidad como ciencia se distancia del ideal clásico de control y previsión, y se orienta más bien hacia el estudio de procesos, dinámicas y patrones de organización que no pueden ser captados mediante modelos simples.

En tercer lugar, algunos autores conciben la complejidad como una cosmovisión, es decir, como una manera global de interpretar el mundo y la realidad. En este grupo suelen situarse, entre otros, pensadores como Maturana y Varela, cuyas propuestas en torno a la autopoiesis y a la cognición enfatizan el carácter constructivo, relacional y situado del conocimiento. Desde esta perspectiva, la complejidad no es solo un método ni solo un campo científico, sino una forma de comprender la realidad en su conjunto, en la que el observador, el sistema y el entorno forman una unidad inseparable.

Estas tres maneras de entender la complejidad no son necesariamente incompatibles, pero sí ponen el acento en aspectos diferentes. Mientras que Morin privilegia la dimensión epistemológica y metodológica, Maldonado insiste en el estatuto científico de las ciencias de la complejidad, y otros autores subrayan su alcance ontológico y cosmovisional.

Lo que resulta común a todas estas perspectivas es el rechazo del reduccionismo positivista y la crítica a la fragmentación excesiva del conocimiento. Como señala Sousa Santos (2009), uno de los problemas centrales de la ciencia moderna ha sido la separación radical entre sujeto y objeto, así como la imposibilidad de integrar de manera coherente las dimensiones teóricas y sociales del conocimiento científico. En este contexto, la emergencia del pensamiento complejo y de los enfoques transdisciplinarios puede interpretarse como una respuesta a esta crisis del paradigma dominante.

La transdisciplinariedad aparece así no solo como una estrategia metodológica, sino como una exigencia epistemológica impuesta por la naturaleza misma de los problemas contemporáneos. Fenómenos como el lenguaje, la cognición, la sociedad, la cultura o la relación entre el ser humano y su entorno no pueden ser comprendidos adecuadamente desde una sola disciplina ni desde un único nivel de análisis.

En el campo específico de la lingüística, esta situación resulta particularmente evidente. El lenguaje es, al mismo tiempo, un fenómeno biológico, cognitivo, social, histórico y cultural. Reducirlo a una sola de estas dimensiones implica perder de vista su carácter complejo. De ahí que los enfoques interdisciplinarios y transdisciplinarios no constituyan un lujo teórico, sino una necesidad estructural del propio objeto de estudio.

Desde esta perspectiva, la fonética, la fonología, la semántica, la pragmática y las demás ramas de la lingüística no deberían concebirse como compartimentos estancos, sino como niveles y dimensiones interrelacionadas de un mismo sistema complejo. La articulación entre estas dimensiones exige, a su vez, la integración de saberes provenientes de campos como la física, la biología, la psicología, la sociología y las ciencias cognitivas.

En síntesis, puede afirmarse que el pensamiento complejo y la transdisciplina no constituyen simplemente nuevas etiquetas académicas, sino que representan un cambio profundo en la manera de concebir el conocimiento, los objetos de estudio y la organización de las ciencias. Este cambio implica pasar:

- de la fragmentación a la articulación,
- de la simplificación a la integración,
- de la búsqueda de leyes universales y atemporales al estudio de procesos históricos y dinámicos,
- y de la ilusión de un observador externo y neutral al reconocimiento de la implicación del sujeto en el conocimiento.

Este marco teórico y epistemológico proporciona el fundamento sobre el cual se construye la presente investigación, que adopta explícitamente el pensamiento complejo y la transdisciplina como ejes articuladores tanto de su reflexión conceptual como de su desarrollo empírico.

1.2 Transdisciplina

Para comprender adecuadamente el concepto de transdisciplina y su relevancia en el marco del pensamiento complejo, resulta necesario revisar algunas de las principales formulaciones teóricas que han contribuido a su desarrollo. Entre los autores más influyentes en este ámbito se encuentran Basarab Nicolescu, Sotolongo y Delgado, Murray Gell-Mann y Edgar Morin, cuyas propuestas permiten trazar una evolución conceptual desde la crítica a la fragmentación disciplinar hacia la búsqueda de una unidad del conocimiento.

Desde una de las formulaciones más citadas, Nicolescu define la transdisciplinariedad en los siguientes términos:

“La transdisciplinariedad concierne, como el prefijo ‘trans’ lo indica, lo que está a la vez entre las disciplinas, a través de las diferentes disciplinas y más allá de toda disciplina. Su finalidad es la comprensión del mundo presente, en el cual uno de los imperativos es la unidad del conocimiento” (Nicolescu, 1994, p. 35).

Esta definición establece tres dimensiones fundamentales de la transdisciplina: lo que está entre las disciplinas, lo que las atraviesa a través de sus fronteras y lo que se sitúa más allá de ellas. No se trata, por tanto, únicamente de cooperación entre campos ya existentes, sino de un intento por construir un espacio de conocimiento que supere las divisiones tradicionales y apunte hacia una comprensión más integrada de la realidad.

En otras palabras, la transdisciplinariedad busca explícitamente la unidad del conocimiento a partir de los puntos de convergencia entre distintas disciplinas que abordan un mismo objeto de estudio. Esta aspiración se vincula directamente con las críticas a la hiperespecialización y a la fragmentación del saber que caracterizan a la ciencia moderna.

En este sentido, Gell-Mann señala que la “especialización, aunque no deja de ser un rasgo necesario de nuestra civilización, debe complementarse con la integración a través del pensamiento interdisciplinario” (Gell-Mann, 2007, p. 32). Esta observación surge en el contexto de la división entre ciencias exactas, sociales y humanas, donde

cada grupo tiende a permanecer en su propio ámbito, y el diálogo entre campos resulta escaso o inexistente. El propio Gell-Mann relata que su formación temprana, tanto en razonamiento cuantitativo como cualitativo, le permitió advertir la necesidad de establecer puentes entre estos modos de conocimiento. Desde esta perspectiva, la transdisciplina puede entenderse como un puente necesario entre las ciencias, orientado a recomponer una visión integrada de los fenómenos complejos.

Una formulación convergente se encuentra en la propuesta de Sotolongo Codina y Delgado Díaz, quienes definen la transdisciplinariedad como:

“El esfuerzo indagatorio que persigue obtener ‘cuotas de saber’ análogas sobre diferentes objetos de estudio disciplinarios, multidisciplinarios o interdisciplinarios —incluso aparentemente muy alejados y divergentes entre sí— articulándolas de manera que vayan conformando un corpus de conocimientos que trasciende cualquiera de dichas disciplinas, multidisciplinas e interdisciplinas” (Sotolongo & Delgado, 2006, p. 68).

Esta definición enfatiza el carácter articulador y trascendente de la transdisciplina: no se limita a yuxtaponer saberes, sino que busca construir un nuevo nivel de integración conceptual que supere los marcos disciplinares existentes.

Desde este punto de vista, resulta necesario distinguir con claridad entre multidisciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad. Mientras que los enfoques multidisciplinarios e interdisciplinarios, aun cuando promueven el intercambio entre disciplinas, tienden a mantener intactas sus fronteras fundamentales, la transdisciplina apunta a un diálogo más profundo, en el cual los esquemas conceptuales, los métodos y los objetos de estudio pueden ser reconfigurados.

En esta línea, Edgar Morin define la transdisciplina como un conjunto de “esquemas cognitivos que pueden atravesar las disciplinas” (Morin, 2010, p. 8), y subraya la necesidad de considerar simultáneamente todos los factores y condiciones que intervienen en un fenómeno, evitando su parcelación o su aislamiento artificial del entorno. Para Morin, la fragmentación excesiva del conocimiento constituye uno de los principales obstáculos para comprender fenómenos complejos, y solo puede ser superada mediante una reorganización profunda de los marcos cognitivos.

Desde el punto de vista del pensamiento complejo, esta reorganización no es simplemente una opción metodológica, sino una exigencia epistemológica impuesta por la naturaleza misma de los objetos de estudio contemporáneos. En efecto, como se ha señalado anteriormente, muchos fenómenos relevantes —entre ellos el lenguaje— no pueden ser comprendidos adecuadamente si se los reduce a una sola dimensión o a un solo nivel de análisis.

En este contexto, Nicolescu insiste en que la transdisciplinariedad no busca abolir las disciplinas, sino hacerlas dialogar y transformarse mutuamente en función de problemas complejos que exceden sus límites tradicionales (Nicolescu, 1994). Esta cooperación resulta particularmente relevante en el estudio del lenguaje, donde convergen dimensiones biológicas, cognitivas, sociales, culturales e históricas.

Tal como se ha señalado, “la complejidad nace como resultado de las eternas e incesantes interrelaciones entre las personas y de estas con los subsistemas sociales de los que son parte, y de los que no son parte, pero que tienen sus límites dentro del espacio en el cual esta persona se desarrolla” (Bustamante & Opazo, 2004, p. 3). Desde esta perspectiva, el lenguaje no puede ser abordado como un sistema aislado, sino como un fenómeno profundamente imbricado en múltiples niveles de realidad.

La transdisciplinariedad permite, precisamente, abordar estos problemas de una manera más cercana a la realidad, alejándose del ideal de predicción absoluta y de control total heredado del positivismo clásico (Andrade et al., 2002). En lugar de buscar modelos simplificadores, el enfoque transdisciplinar acepta la incertidumbre, la historicidad y la complejidad como rasgos constitutivos de los fenómenos estudiados.

En el ámbito específico del estudio del lenguaje, la complejidad, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad han abierto nuevos caminos de investigación. Lejos de concebir el lenguaje como un simple sistema de signos, este puede entenderse como una red dinámica que interactúa con múltiples áreas del conocimiento, enriqueciendo tanto su comprensión teórica como sus aplicaciones prácticas (Peñuela Velásquez, 2005).

En este sentido, la transdisciplinariedad facilita la creación de metodologías innovadoras en campos como la adquisición del lenguaje, la enseñanza de lenguas y la

investigación lingüística en sus diversas ramas, integrando herramientas provenientes de otras ciencias para construir una visión más holística del fenómeno lingüístico. Como señalan Morin y Peñuela Velásquez (2005), esta colaboración resulta vital en un mundo interconectado, donde el lenguaje refleja tanto la complejidad de la mente humana como la diversidad cultural.

Desde una perspectiva más aplicada, el enfoque transdisciplinar permite comprender con mayor claridad la articulación entre disciplinas como la fonética y la fonología. Por ejemplo, en el aprendizaje del sonido /θ/ en inglés (como en think), la fonética se ocupa de describir su producción articulatoria, mientras que la fonología analiza sus patrones de uso dentro del sistema lingüístico. En lenguas tonales, como el mandarín, donde una misma secuencia segmental como ma puede adquirir significados distintos según el tono, esta integración entre niveles de análisis resulta aún más evidente (Nicolescu, 1994; García, 2006).

Así, siguiendo a García (2006), puede afirmarse que el enfoque transdisciplinar se diferencia del meramente interdisciplinar en que “busca un factor común entre disciplinas y lo toma como punto de partida”, no como simple punto de llegada. Esta búsqueda de principios organizadores comunes constituye uno de los núcleos más importantes del pensamiento complejo aplicado a las ciencias del lenguaje.

En síntesis, la transdisciplinariedad puede entenderse como:

- una respuesta epistemológica a la fragmentación del conocimiento,
- una estrategia de integración entre niveles y dimensiones de la realidad,
- y un marco metodológico particularmente adecuado para el estudio de fenómenos complejos como el lenguaje.

Desde esta perspectiva, la presente investigación adopta explícitamente la transdisciplina no solo como un recurso metodológico, sino como un principio organizador del conocimiento, coherente con el enfoque del pensamiento complejo que atraviesa toda la tesis.

Finalmente, a modo de síntesis comparativa, en la Tabla 1 se presentan algunos cuadros resumen con los principales puntos de vista de los autores mencionados, los

cuales permiten visualizar de manera esquemática las convergencias y diferencias entre las distintas concepciones de la transdisciplina.

Tabla 1: Qué se entiende por transdisciplina

Autor	Que entiende por Transdisciplina	Diferencias con los otros autores
Basarab Nicolescu	Entre las disciplinas, a través de las diferentes disciplinas y más allá de toda disciplina (1994)	Se va al significado de la palabra en si misma y a partir de ahí da la explicación de lo que entiende como transdisciplinariedad, que es según el autor buscar lo común entre las disciplinas.
Pedro Sotolongo y Carlos Delgado	El esfuerzo indagatorio que persigue obtener “cuotas de saber” análogas sobre diferentes objetos de estudio (2006)	En general se muestra de acuerdo con el análisis de Nicolescu, pero siendo más preciso al separar transdisciplina de disciplina, multidisciplina e interdisciplina.
Murray Gell-Man	Integración de las especializaciones a través del componente interdisciplinario. (2007)	Lo ve como una ciencia en sentido más estricto, haciendo énfasis en la interdisciplina y no en la relación sujeto-objeto o en cómo clasificar esta ciencia, toma la interdisciplina como un componente de la transdisciplina.
Edgar Morin	Esquemas cognitivos que pueden atravesar las disciplinas (2015)	No hace una distinción tan clara como los otros autores entre interdisciplina y transdisciplina, toma todo como categorías disciplinares difusas y cooperación entre distintos saberes.

1.3 Qué es y cómo se manifiesta la complejidad

Para comprender qué es la complejidad y cómo se manifiesta en la ciencia contemporánea, resulta necesario examinar las posiciones de diversos autores que han reflexionado explícitamente sobre este concepto y sobre la crisis del paradigma científico clásico. Entre ellos destacan Carlos Eduardo Maldonado, Edgar Morin, Boaventura de Sousa Santos, Murray Gell-Mann e Ilya Prigogine, cuyas propuestas permiten delinear un panorama coherente acerca del surgimiento, el sentido y las implicancias del pensamiento complejo.

Carlos Eduardo Maldonado, en su artículo *La complejidad es un problema, no una cosmovisión* (2009), sostiene de manera explícita que las ciencias de la complejidad no deben confundirse con un “método” general ni con una “cosmovisión” filosófica totalizante (Maldonado, 2009). Desde su perspectiva, parte de la confusión proviene de la forma en que el conocimiento se divulga y se socializa, más que de la naturaleza propia del campo.

En ese mismo trabajo, Maldonado distingue tres formas habituales de entender la complejidad: como método (posición asociada principalmente a Morin), como cosmovisión (presente en diversas lecturas de corte más global) y como ciencia (posición que él mismo defiende). A la vez, separa a las ciencias de la complejidad de las llamadas ciencias de control, propias del paradigma clásico. Dentro del marco de la ciencia moderna, Maldonado denomina ciencias de control a aquellas aplicaciones de las ciencias empíricas cuyo objetivo prioritario es la predicción y la manipulación de fenómenos, generalmente con fines productivos o industriales. Estas ciencias alcanzaron un desarrollo particularmente significativo durante la revolución industrial y la era postindustrial, en el contexto de lo que suele denominarse tecnociencia (Maldonado, 2009).

Este modelo de ciencia se impuso por su aparente objetividad y por su utilidad directa, dejando a menudo en un segundo plano disciplinas como las ciencias sociales y la filosofía, que no se ajustaban fácilmente a criterios de validación experimental estricta. Durante largo tiempo se consideró científicamente válido, sobre todo, aquello que podía ser replicado en condiciones controladas, lo que tendió a excluir una gran

cantidad de fenómenos humanos, sociales e históricos. Con el desarrollo de nuevas metodologías —por ejemplo, la estadística aplicada a corpus y a grandes volúmenes de datos— las ciencias sociales incorporaron progresivamente modelos formales y procedimientos empíricos. Sin embargo, como señala Maldonado (2009), existe una vasta clase de fenómenos que no pueden ser controlados ni plenamente predichos, y que solo pueden ser comprendidos integrando múltiples puntos de vista. Es precisamente en este ámbito donde emergen las ciencias de la complejidad, cuyo objetivo no es el control, sino la comprensión de dinámicas no lineales, procesos emergentes y sistemas autoorganizados (Maldonado, 2009).

Uno de los núcleos de la crítica de Maldonado es que la ciencia moderna ha sufrido una fragmentación excesiva del conocimiento. Se ha tendido a abordar primero problemas más simples, bajo condiciones ideales y artificialmente aisladas de la realidad, relegando asuntos verdaderamente relevantes justamente porque son más difíciles de formalizar y de controlar. De este modo, muchos de los problemas tratados por la ciencia clásica no son necesariamente los más importantes, sino aquellos que podían ser abordados con las herramientas disponibles (Maldonado, 2009).

Desde esta perspectiva, la complejidad no constituye un “objeto” particular, sino un modo de abordar problemas fundamentales de la ciencia contemporánea: cómo se investiga, cómo se construyen los modelos y qué tipo de conocimiento es posible obtener. En este marco, las ciencias de la complejidad no buscan principalmente predecir fenómenos caracterizados por no linealidad, emergencia o autoorganización, ya que la predicción no constituye su objetivo central, sino, a lo sumo, un valor agregado (Maldonado, 2009). En términos más generales, el enfoque propone reconsiderar la relación entre conocimiento, práctica científica y mundo, desplazando el ideal de control total hacia el análisis de dinámicas, límites y condiciones de posibilidad.

Por su parte, Edgar Morin representa de manera emblemática la concepción de la complejidad como método. En *Introducción al pensamiento complejo* (1999), sostiene que la complejidad no es una teoría unificada ni una ciencia particular, sino un modo de organizar el pensamiento: una forma de aproximarse al mundo, a los fenómenos y al ser humano que permite articular dimensiones múltiples y niveles heterogéneos de

realidad. Para Morin, el pensamiento complejo se opone tanto al reduccionismo como al holismo simplificador, y busca mantener en tensión productiva la relación entre el todo y las partes, el orden y el desorden, la unidad y la diversidad (Morin, 1999).

Morin añade que este giro conceptual se vincula históricamente con transformaciones decisivas de la ciencia del siglo XX, donde la producción de conocimiento deja de concebirse como una descripción neutral y externa, y pasa a incorporar la idea de que los procesos de observación, modelización e interpretación forman parte del propio fenómeno estudiado (Morin, 1999). Esta reorientación no implica relativismo absoluto, sino una revisión del estatuto del observador y de las condiciones de construcción del conocimiento.

En una línea convergente, Boaventura de Sousa Santos, en *Una epistemología del Sur* (2009), propone una reconstrucción histórica del modelo de racionalidad dominante. Según este autor, la ciencia moderna surge del racionalismo cartesiano y del empirismo baconiano, y se consolida en el positivismo. Este modelo separó las ciencias en grandes ramas y organizó el conocimiento bajo un ideal mecanicista que influyó tanto en ciencias naturales como, posteriormente, en ciencias sociales (Sousa Santos, 2009). Para Sousa Santos, dicho paradigma atraviesa una crisis profunda e irreversible, asociada a condiciones teóricas y sociales. Lo central de este proceso no es solo la acumulación de teorías, sino un desplazamiento epistemológico: el análisis de los contextos sociales, culturales y organizacionales de la ciencia —antes marginal— pasa a ocupar un lugar central en la reflexión sobre el conocimiento. En este marco, la noción de ley universal y atemporal tiende a ser sustituida por nociones como sistema, proceso e historicidad (Sousa Santos, 2009, p. 36).

Murray Gell-Mann, en *El quark y el jaguar* (2007), insiste en que la especialización extrema, aun siendo necesaria, debe ser complementada por esfuerzos sostenidos de integración interdisciplinaria. La división entre áreas del conocimiento ha llevado a que comunidades científicas se encierren en lenguajes y problemas propios, dificultando la comprensión de fenómenos que, por su naturaleza, atraviesan múltiples niveles de realidad (Gell-Mann, 2007).

Ilya Prigogine, por su parte, en *¿Tan solo una ilusión?* (1997), afirma que nuestra época se caracteriza por una diversificación creciente de conocimientos, técnicas y modalidades de pensamiento, aunque vivimos en un mundo único en el que cada ámbito de actividad implica a los demás (Prigogine, 1997). Prigogine critica la herencia cartesiana y newtoniana que privilegió la simplicidad, la reversibilidad y el determinismo, y muestra que muchos procesos fundamentales de la naturaleza son irreversibles, históricos y lejos del equilibrio (Prigogine, 1997). Desde esta perspectiva, la inestabilidad, la irreversibilidad y la emergencia no son anomalías, sino rasgos constitutivos de una gran cantidad de sistemas reales.

Como síntesis, puede afirmarse que estos autores coinciden en un punto fundamental: la complejidad representa un cambio profundo en la manera de concebir el conocimiento científico. A diferencia del positivismo clásico, que buscaba aislar el objeto de estudio en condiciones ideales, el pensamiento complejo reconoce que el objeto, el medio y el observador participan en una misma red de relaciones. En consecuencia, solo es posible obtener una comprensión más cercana a la realidad si se integran múltiples puntos de vista, múltiples niveles de análisis y múltiples disciplinas (Maldonado, 2009; Morin, 1999; Sousa Santos, 2009; Gell-Mann, 2007; Prigogine, 1997).

Las diferencias entre ellos, sin embargo, no son menores: mientras Morin concibe la complejidad principalmente como método, Maldonado la defiende como ciencia, y otros enfoques enfatizan su alcance epistemológico general. Con todo, sus propuestas convergen en rechazar el reduccionismo y en afirmar la necesidad de un pensamiento capaz de articular diversidad, historicidad e interdependencia de los fenómenos.

1.4 Cuadro-Resumen

En la Tabla 2, se presenta un cuadro a manera de resumen de lo que los autores plantean, mostrando algunas diferencias en sus posturas.

Tabla 2: Qué se entiende por complejidad

Autor	Qué entiende por complejidad	Diferencias entre Maldonado, Morin, Sousa, Murray y Prigogine
Carlos Maldonado	Abordaje de los problemas fundamentales de la ciencia contemporánea desde las ciencias de la complejidad, diferenciándolas de las ciencias de control.	Distingue explícitamente complejidad como método/cosmovisión/ciencia y defiende el estatuto de “ciencia”; subraya la crítica a la fragmentación del conocimiento (Maldonado, 2009).
Edgar Morin	Método de pensamiento y organización del conocimiento que articula dimensiones heterogéneas y niveles múltiples de realidad.	Enfatiza la complejidad como “método” y como principio epistemológico; busca mantener en tensión todo/partes, orden/desorden, unidad/diversidad (Morin, 1999).
Boaventura de Sousa Santos	Crítica histórica-epistemológica del paradigma moderno y reorientación hacia nociones de sistema, proceso e historicidad.	Subraya la crisis del modelo de racionalidad dominante y el papel de los contextos sociales y culturales en la producción del conocimiento; desplaza la idea de ley universal hacia procesos y sistemas (Sousa Santos, 2009).
Murray Gell-Man	Necesidad de complementar la especialización con integración interdisciplinaria para comprender fenómenos complejos.	Enfatiza la integración entre áreas de conocimiento como condición para comprender fenómenos que atraviesan múltiples niveles; destaca límites de la hiperespecialización (Gell-Mann, 2007).
Ilya Prigogine	Revisión crítica del determinismo y de la reversibilidad; énfasis en irreversibilidad, historicidad y sistemas lejos del equilibrio.	Subraya la irreductible dinámica de muchos procesos naturales y la centralidad de la irreversibilidad; cuestiona modelos clásicos de estabilidad (Prigogine, 1997).

2. DESARROLLO

En palabras de Wittgenstein, “la finalidad del lenguaje es expresar pensamientos” (1958, p. 115). La lingüística, entendida de manera general, es la ciencia que estudia el lenguaje, y la lingüística moderna suele situar su punto de partida en la publicación del Curso de lingüística general de Ferdinand de Saussure (1916). Según Mounin, “Saussure ha sido indudablemente el primero en atreverse a hacer un curso de lingüística general” (1974, p. 226), en el cual se delimita con claridad el objeto de estudio de esta disciplina. Esta delimitación era una condición necesaria a comienzos del siglo XX para que una disciplina pudiera ser reconocida como ciencia, en un contexto intelectual dominado por el positivismo, donde se exigía la definición precisa de un objeto de estudio.

En su obra, Saussure desarrolla el modelo estructuralista, de carácter mentalista, que intenta explicar el funcionamiento del lenguaje a partir del concepto de signo lingüístico. Este signo se define como una asociación arbitraria entre el significante, es decir, la imagen acústica o forma sonora, y el significado, es decir, la representación mental asociada a dicha forma. De este modo, Saussure sienta las bases de una concepción del lenguaje como sistema de signos, organizado internamente por relaciones y oposiciones, lo que marca de manera decisiva el desarrollo posterior de la lingüística del siglo XX.

Siguiendo una línea cronológica, otra corriente de gran influencia es la sociolingüística cuantitativa, iniciada por William Labov con la publicación de *The Social Stratification of English in New York City* en 1966. A diferencia de otros enfoques, la sociolingüística cuantitativa se caracteriza más por su orientación metodológica que por la formulación de un modelo teórico cerrado, ya que trabaja fundamentalmente con muestras de habla espontánea y no con habla preparada o de laboratorio, e introduce de manera sistemática el uso de herramientas estadísticas. Este enfoque constituye uno de los referentes principales en la consideración de la lingüística como una disciplina con una fuerte vocación interdisciplinaria, en diálogo con la sociología, la estadística y otras ciencias sociales.

Otra de las corrientes fundamentales de la lingüística contemporánea es el generativismo, desarrollado por Noam Chomsky. Aunque su formulación inicial se encuentra en su tesis doctoral de 1957, el impacto decisivo se produce con la publicación de *Estructuras sintácticas*. En este enfoque, la gramática es concebida como un conjunto de reglas innatas que forman parte de un dispositivo mental específico, conocido como LAD (Language Acquisition Device, o “Dispositivo de Adquisición del Lenguaje”). Desde esta perspectiva, el lenguaje es entendido como una capacidad cognitiva específica del ser humano, lo que refuerza el carácter mentalista del modelo generativista y marca un giro decisivo hacia una concepción cognitiva del lenguaje.

Finalmente, dentro de este recorrido histórico, cabe destacar la obra de Michael Halliday, quien desarrolla la gramática sistémico-funcional, expuesta de manera sistemática en *El lenguaje como semiótica social* (1982). En este enfoque, el lenguaje es concebido como un sistema de opciones disponibles para los hablantes, a partir del cual se generan las distintas realizaciones lingüísticas en el uso concreto. Las oraciones y los textos se entienden, así, como el resultado de elecciones realizadas dentro de un sistema de posibilidades, lo que subraya la dimensión funcional, social y contextual del lenguaje.

En conjunto, estos enfoques —el estructuralismo saussureano, la sociolingüística cuantitativa, el generativismo chomskiano y la gramática sistémico-funcional de Halliday— permiten comprender cómo la lingüística del siglo XX ha ido construyendo una visión cada vez más compleja y plural del lenguaje, tanto en su estructura interna como en su relación con la mente, la sociedad y la cultura.

2.1 Breve historia de la lingüística moderna

La lingüística, como disciplina científica, puede definirse de manera general como “la ciencia que estudia desde todos los puntos de vista posibles el lenguaje humano articulado, en general y en las formas específicas en que se realiza, es decir, en los actos lingüísticos y en los sistemas de isoglosas que, tradicionalmente o por convención, se llaman lenguas” (Coseriu, 1951, p. 11). Desde un punto de vista más amplio, la lingüística puede situarse en relación con la semiología, entendida como la

“ciencia que aborda cualquier sistema de signos” (Luna et al., 2005, p. 205), aunque, como señala Barthes, la semiología puede considerarse también “un desprendimiento de la lingüística porque debe basarse en ésta para poder desarrollar sus modelos de interpretación de la realidad” (Gil, 2001, p. 19).

La consolidación de la lingüística como ciencia se produce formalmente con la obra de Ferdinand de Saussure en 1916, cuando delimita de manera precisa el lenguaje como objeto de estudio. En un contexto dominado por el positivismo, esta delimitación era crucial para que una disciplina pudiera ser reconocida como científica. Antes de Saussure, el estudio del lenguaje se realizaba de manera más empírica y fragmentaria, sin un marco teórico unificado. Con el estructuralismo, Saussure introduce un enfoque sistemático y mentalista, basado en el concepto de signo lingüístico, compuesto por el significante (la imagen acústica o forma sonora) y el significado (la representación mental), cuya relación es arbitraria (Saussure, 1916; Mounin, 1974).

Posteriormente, el generativismo desarrollado por Noam Chomsky, en particular a partir de Estructuras sintácticas (1957), introduce una perspectiva cognitiva del lenguaje, al sostener que existe una gramática universal de base innata. Estas reglas gramaticales formarían parte de un dispositivo mental específico, denominado LAD (Language Acquisition Device), que guía la adquisición del lenguaje en los seres humanos. De este modo, mientras Saussure concibe el lenguaje principalmente como un sistema de signos, Chomsky enfatiza su dimensión cognitiva y biológica.

A partir de estos fundamentos, la lingüística moderna organiza tradicionalmente el estudio del lenguaje en tres grandes niveles de análisis, que permiten abordar el fenómeno lingüístico desde distintas dimensiones complementarias: el nivel léxico-semántico, el nivel morfosintáctico y el nivel fonético-fonológico.

El nivel léxico-semántico se ocupa del estudio del significado. La semántica puede definirse como la disciplina que “se refiere a los significados de las palabras” (Ardila, 2009, p. 24) o, de manera más general, como “la ciencia que se encarga del estudio del significado” (Gil, 2001, p. 47). Este nivel no se limita al análisis de palabras aisladas, sino que considera las relaciones de significado que se establecen entre ellas,

así como fenómenos como la polisemia, la sinonimia y la antonimia, fundamentales para comprender cómo se construye el sentido en el uso del lenguaje.

El nivel morfosintáctico se centra en las reglas y estructuras que organizan las palabras en unidades mayores, como frases y oraciones. Este nivel abarca, por un lado, la morfología, que estudia la estructura interna de las palabras, y, por otro, la sintaxis, que analiza las reglas de combinación de dichas palabras en estructuras mayores. En términos generales, la morfosintaxis puede definirse como la “disciplina que estudia la estructura y las reglas de combinación de la lengua” (Luna et al., 2005, p. 108). Este nivel resulta esencial para comprender cómo los hablantes construyen y organizan significados complejos en la comunicación cotidiana.

El nivel fonético-fonológico se ocupa del estudio del sonido en el lenguaje. En este ámbito es fundamental distinguir entre fonética y fonología. Como señala Gil, “la fonética se interesa por el aspecto material de los sonidos del lenguaje y la fonología por el aspecto conceptual” (2001, p. 47). La fonética estudia los sonidos del habla en tanto fenómenos físicos, atendiendo a su producción, transmisión y percepción, mientras que la fonología se ocupa de la función que esos sonidos cumplen dentro del sistema de una lengua, es decir, de su valor distintivo y de su organización en la mente de los hablantes.

La fonética es, por su propia naturaleza, una disciplina interdisciplinaria, ya que, además de la lingüística, integra conocimientos de la física acústica —como la frecuencia, la amplitud y el timbre— y de la audiología —relativa a la manera en que el oído humano percibe el sonido—, así como aportes de la biología, la psicología y otras ciencias. En este sentido, puede afirmarse que la fonética es “una rama de las ciencias del lenguaje que se dedica al estudio de los sonidos del habla y su producción, transmisión y percepción”, y que en las últimas décadas se ha consolidado como un campo que requiere la colaboración de múltiples disciplinas (Luna et al., 2005; Gil, 2001).

Las aplicaciones del estudio fonético son numerosas y diversas:

“Son muy diversas las aplicaciones que el estudio fonético puede favorecer, tanto desde un punto de vista estrictamente lingüístico (por ejemplo en el tratamiento de sus relaciones con la pragmática o el análisis del discurso), como desde una perspectiva más amplia, considerando ámbitos tales como el enfoque didáctico de la enseñanza de la lengua materna o de las lenguas extranjeras, la enseñanza de la expresión oral y de la pronunciación correcta, la fonética clínica, la fonética forense o un área tan necesaria de aportaciones como las tecnologías del habla, entre otras disciplinas posibles” (Hidalgo et al., 2014, p. 9).

En el marco de la presente investigación, el interés se centra particularmente en la fonética perceptiva, que puede considerarse, en términos generales, como un área relacionada tanto con la psicoacústica —entendida como la ciencia que estudia la percepción de los sonidos en general— como con otros campos afines. La fonética perceptiva se ocupa de estudiar cómo los sonidos del habla son percibidos y categorizados por los oyentes, lo que resulta fundamental para comprender tanto los procesos normales de percepción como las posibles alteraciones asociadas a patologías auditivas.

Una de las afecciones más comunes en este ámbito es la hipoacusia laboral, es decir, la pérdida de audición causada por actividades relacionadas con el trabajo. En fases tempranas de esta condición, la persona comienza a experimentar dificultades para diferenciar ciertos sonidos del habla. En este contexto, la presente investigación busca contribuir al desarrollo de una herramienta que permita determinar en qué punto las personas sin problemas auditivos dejan de percibir ciertos sonidos, con el fin de contar con una referencia que pueda utilizarse para detectar de manera temprana posibles casos de hipoacusia neurosensorial.

2.2 Breve introducción a la lingüística moderna

La lingüística es la disciplina que estudia el lenguaje humano articulado desde múltiples perspectivas. En términos generales, puede considerarse incluida dentro del campo de la semiología, entendida como la “ciencia que aborda cualquier sistema de

signos” (Luna et al., 2005, p. 205). No obstante, como señala Barthes, la semiología puede entenderse también como un desprendimiento de la lingüística, ya que debe basarse en ella para desarrollar sus modelos de interpretación de la realidad (Gil, 2001, p. 19). Esta doble relación muestra desde ya el carácter central que ocupa el lenguaje en la comprensión de los sistemas simbólicos humanos.

La lingüística se consolida formalmente como ciencia a partir de la publicación del Curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure en 1916, obra en la que se delimita de manera precisa el lenguaje como objeto de estudio. En un contexto dominado por el positivismo, esta delimitación era una condición necesaria para que una disciplina pudiera ser reconocida como científica. Como afirma Mounin, “Saussure ha sido indudablemente el primero en atreverse a hacer un curso de lingüística general” (1974, p. 226). Saussure propone el modelo estructuralista y define el signo lingüístico como una entidad compuesta por dos caras inseparables: el significante (la imagen acústica) y el significado (el concepto), cuya relación es arbitraria. Esta concepción inaugura un enfoque mentalista del lenguaje que marcará profundamente el desarrollo posterior de la disciplina.

Posteriormente, el generativismo, desarrollado por Noam Chomsky a partir de su tesis doctoral (1957) y de su obra Estructuras sintácticas, introduce una perspectiva cognitiva que concibe el lenguaje como una facultad innata. Según este enfoque, los seres humanos disponen de un dispositivo de adquisición del lenguaje (LAD, Language Acquisition Device) que contiene principios universales que guían la adquisición de cualquier lengua. Mientras Saussure se enfocaba en el lenguaje como sistema de signos, Chomsky pone el acento en las estructuras mentales subyacentes que hacen posible el lenguaje.

A partir de estos fundamentos, la lingüística moderna organiza tradicionalmente su objeto de estudio en tres grandes niveles, que permiten abordar el fenómeno lingüístico desde distintas dimensiones complementarias:

- 1) Nivel léxico-semántico: este nivel se centra en el estudio del significado. La semántica puede definirse como “la ciencia que se encarga del estudio del significado” (Gil, 2001, p. 47) o como el área que “se refiere a los significados de

las palabras” (Ardila, 2009, p. 24). No se limita al análisis de palabras aisladas, sino que estudia las relaciones de significado, la organización conceptual del léxico y los mecanismos mediante los cuales se construye el sentido en la comunicación.

- 2) Nivel morfosintáctico: este nivel estudia la estructura interna de las palabras y las reglas que rigen su combinación en frases y oraciones. La morfosintaxis se define como la “disciplina que estudia la estructura y las reglas de combinación de la lengua” (Luna et al., 2005, p. 108). Incluye tanto la morfología, que analiza la estructura de las palabras, como la sintaxis, que estudia su organización en unidades superiores. Este nivel resulta fundamental para comprender cómo los hablantes construyen estructuras gramaticales complejas y organizan el contenido proposicional del discurso.
- 3) Nivel fonético-fonológico: Este nivel se ocupa del sonido en el lenguaje. La fonética y la fonología, aunque estrechamente relacionadas, cumplen funciones distintas: “la fonética se interesa por el aspecto material de los sonidos del lenguaje y la fonología por el aspecto conceptual” (Gil, 2001, p. 47). La fonética estudia los sonidos como fenómenos físicos, articulatorios y perceptivos, mientras que la fonología analiza su función dentro del sistema de una lengua, es decir, cómo esos sonidos se organizan mentalmente y cumplen una función distintiva.

La fonética es, por su propia naturaleza, una disciplina interdisciplinaria, ya que además de la lingüística incorpora conocimientos provenientes de la física acústica (frecuencia, amplitud y timbre), de la biología y de la audiolgía, que estudia cómo se percibe el sonido en relación con el funcionamiento del oído. Como señalan Luna et al. (2005), la fonética puede definirse como “el estudio de las cualidades físicas de los sonidos de la lengua”, pero su campo de aplicación es mucho más amplio. En palabras de Hidalgo et al.:

“Son muy diversas las aplicaciones que el estudio fonético puede favorecer, tanto desde un punto de vista estrictamente lingüístico [...] como desde una perspectiva más amplia, considerando ámbitos tales como la enseñanza de la lengua materna y de las

lenguas extranjeras, la fonética clínica, la fonética forense o las tecnologías del habla, entre otras disciplinas posibles” (2014, p. 9).

Desde esta perspectiva, la fonética no puede investigarse de manera aislada, ya que involucra aspectos físicos, biológicos, psicológicos y sociales. Como señala Llisterri Boix, retomando a Keller, el surgimiento de una teoría fonética convierte a la fonética en una ciencia relativamente autónoma, aunque con lazos privilegiados tanto con la lingüística como con otras disciplinas, tales como las ciencias cognitivas y las ciencias de la computación (Llisterri Boix, 1991, p. 23).

En el marco de esta investigación, el interés se centra específicamente en la fonética perceptiva, que puede considerarse una rama de la psicoacústica y que se ocupa del estudio de cómo los seres humanos perciben los sonidos del habla. Esta área resulta especialmente relevante cuando se la vincula con problemas aplicados, como la hipoacusia laboral. La hipoacusia, entendida como la “disminución de la agudeza auditiva” (RAE, 2016) o como la “incapacidad total o parcial para escuchar sonidos en uno o ambos oídos” (MedlinePlus, 2014), puede afectar de manera directa la capacidad de discriminar ciertos contrastes fonéticos fundamentales para la comprensión del habla.

En este contexto, el objetivo de la presente investigación es contribuir al desarrollo de herramientas que permitan determinar en qué punto personas sin problemas auditivos dejan de percibir determinados contrastes fonéticos, de modo que dichos resultados puedan servir como referencia para la detección temprana de alteraciones en la percepción auditiva.

2.3 Percepción del lenguaje

En términos generales, el fenómeno de la percepción puede describirse como la sensación o interpretación que realiza un individuo a partir de un determinado estímulo. Según el diccionario de la Real Academia Española, la percepción se define como “la sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos” (RAE, 2016). En el caso de la percepción auditiva, este proceso constituye un sistema complejo de relaciones en el que intervienen tanto las características físicas del sonido

como las propiedades fisiológicas del aparato auditivo y los mecanismos cognitivos implicados en su procesamiento.

La percepción del lenguaje, en particular, no puede entenderse únicamente como un fenómeno pasivo de recepción de estímulos acústicos, sino como un proceso activo de interpretación y categorización de señales sonoras con valor lingüístico. Para comprender cómo funciona este proceso en los adultos, resulta necesario remitirse a los estudios sobre la adquisición del lenguaje en los primeros años de vida, ya que, como señala Bosch (2004), la producción y la percepción aparecen de forma simultánea y se desarrollan de manera interdependiente.

El desarrollo perceptivo comienza en la etapa prelingüística, a partir de lo que Bosch (2004) denomina la “sintonización hacia las características sonoras de la lengua del entorno”. Aún existe información incompleta sobre cómo se integran los sonidos con la información lingüística desde los primeros meses de vida hasta la formación de una conciencia fonológica y de una percepción categorial de los sonidos del habla. Entre los estudios clásicos sobre adquisición del lenguaje oral, destaca el trabajo de Jusczyk (1997), quien aborda los procesos de percepción y reorganización de los sonidos del habla hacia el final del primer año de vida.

En esta misma línea de investigación sobre el desarrollo fonológico temprano, otros autores fundamentales son Ingram (1989) y Vihman (1996), quienes analizan la adquisición de los sonidos del habla desde una perspectiva evolutiva e interaccionista. Ingram (1989) propone una descripción sistemática de las etapas del desarrollo fonológico infantil y de los procesos de simplificación fonológica, mientras que Vihman (1996) enfatiza el papel de la producción temprana y de las representaciones fonológicas emergentes en la organización del sistema sonoro del niño. Estos enfoques complementan los estudios perceptivos al mostrar cómo percepción y producción se co-determinan en el desarrollo del lenguaje.

Bosch (2004) indica que uno de los trabajos pioneros que demostró que los bebés de entre uno y cuatro meses presentan una capacidad similar a la de los adultos para discriminar contrastes consonánticos fue el de Eimas et al. (1971). En dicho estudio se mostró que esta capacidad de discriminación es de naturaleza categórica. A

partir de una serie de estímulos silábicos que forman un continuo en el que se manipulaba el parámetro de sonoridad —por ejemplo, una serie de seis estímulos de los cuales tres eran identificados por un adulto como /ba/ y los tres siguientes como /pa/—, se observó que la diferenciación solo se producía cuando se contrastaban estímulos situados a cada lado de la frontera categorial, y no cuando se comparaban estímulos acústicamente distintos pero identificados como pertenecientes a la misma categoría fonológica (Bosch, 2004:7).

Los estudios de Werker y Tees (1984) sobre la reorganización perceptiva mostraron que la exposición lingüística durante el primer año de vida desempeña un papel decisivo en la capacidad para discriminar contrastes fonéticos hacia los 10-12 meses. En ese momento del desarrollo, las capacidades generales de discriminación fonética observadas en etapas anteriores comienzan a restringirse, manteniéndose principalmente para los contrastes presentes en la lengua del entorno (Bosch, 2004).

Los sonidos vocálicos parecen ser los primeros en experimentar este proceso de reorganización selectiva, quedando los sonidos consonánticos en una etapa posterior del desarrollo, tal como sugieren distintos planteamientos teóricos (Kuhl et al., 1992; Polka y Werker, 1994; Polka y Bohn, 1996). Según Bosch (2004), durante los primeros seis meses de vida se observa un reajuste progresivo en la sensibilidad a los contrastes vocálicos, primero en relación con los sonidos de la lengua materna y posteriormente en contraste con sonidos de lenguas no familiares.

Ya en 1941, Roman Jakobson había planteado la existencia de una adquisición evolutiva del sistema fonológico, propuesta que sigue siendo una aportación fundamental en el estudio del desarrollo lingüístico. Jakobson señala:

El orden que siguen los niños en la adquisición gradual del sistema fonológico de su entorno revela algunas leyes generales, o por lo menos “que tienden a ser generales”. La constancia —ya sea invariable o aproximativa— que puede observarse en la cronología relativa de ciertas oposiciones fonológicas adquiridas por el niño encuentra una íntima correspondencia en las leyes estructurales de

las lenguas del mundo y facilita la interpretación de esas leyes (Jakobson, 1941:10).

La teoría universalista de Jakobson distingue dos grandes períodos en el desarrollo fonológico (Gómez, 1993). El primero es el período de balbuceo, de carácter prelingüístico, durante el cual:

Se asiste en numerosos niños a la producción de una asombrosa cantidad de los más diversos sonidos. Un niño es capaz de articular en su balbuceo una suma de sonidos que nunca se encuentran reunidos a la vez en una sola lengua, ni siquiera en una familia de lenguas (Jakobson, 1941:30).

En este período, que suele situarse entre los 6 y 9 meses según Bouton (1976) y Hernández (1981), no existe todavía un orden sistemático en las producciones sonoras y estas no se encuentran directamente relacionadas con las del período siguiente (Gómez, 1993).

El segundo período corresponde al período lingüístico o de adquisición propiamente dicha del lenguaje, al que el niño accede tras la pérdida de la capacidad de emitir todos los sonidos que producía en la etapa prelingüística. Jakobson observa que:

Los observadores comprueban entonces, con gran sorpresa, que el niño pierde prácticamente todas sus facultades de emitir sonidos cuando pasa de la etapa prelingüística a la adquisición de sus primeras palabras, primera etapa lingüística propiamente dicha (Jakobson, 1941:32).

A partir de este momento, se observa un orden general en la adquisición de los contrastes fonológicos:

Una vez alcanzada la primera etapa del lenguaje propiamente dicho, en cuanto se inicia la selección de los sonidos y la construcción del sistema fonemático, se observa un orden de sucesión estrictamente regulado y universalmente válido (Jakobson, 1941:41).

Tabla 3: Esquema de los progresos en el desarrollo fonológico y dominio articulatorio correspondiente a logros alcanzados en el desarrollo lingüístico durante la infancia (Bosch, 2004)

Edad	Desarrollo lingüístico	Desarrollo Fonológico
Hasta los 12 meses	Comunicación prelingüística: gestos y llanto	Vocalización prelingüística Sintonización perceptiva
De los 12 a los 18 meses	Uso de la palabra-frase	Fonología de las primeras 50 palabras
Desde los 18 meses hasta los 4 años	Etapa telegráfica Frases simples bien construidas	Fonología del morfema simple Expansión del repertorio fonético Reducción de procesos fonológicos de simplificación del habla
De 4 a 7 años	Sintaxis compleja Oraciones de relativo, coordinadas y subordinadas	Culminación del repertorio fonético Habla fluida e inteligible

Como se observa en la Tabla 3, el desarrollo fonológico infantil no se produce de manera caótica ni puramente acumulativa, sino que sigue una secuencia relativamente estable de hitos evolutivos que articulan la maduración perceptiva, la emergencia de los primeros contrastes fonológicos y el progresivo dominio articulatorio. Este esquema, sintetizado por Bosch (2004), muestra cómo, a partir de las primeras vocalizaciones y del balbuceo, el niño va restringiendo y reorganizando su repertorio sonoro hasta construir un sistema fonológico cada vez más cercano al de la lengua adulta. La tabla permite visualizar, además, que los avances en la producción están estrechamente

ligados a cambios en la percepción y en la capacidad de discriminar contrastes relevantes de la lengua del entorno, lo que refuerza la idea de que percepción y producción se desarrollan de manera interdependiente. En este sentido, el proceso de adquisición fonológica puede entenderse como una progresiva estructuración del sistema de oposiciones fonémicas, y no simplemente como una suma de sonidos aislados.

Jakobson formula además la llamada “ley del contraste máximo”, según la cual el desarrollo fonológico progresa desde lo más simple y homogéneo hacia lo más diferenciado y estratificado (Jakobson, 1941:99). Esto implica que la adquisición de una oposición en un determinado rasgo —por ejemplo, el contraste bilabial/postdental en /p/ y /t/, o el contraste de sonoridad entre /p/ y /b/— supone que el niño ha incorporado ciertos rasgos distintivos que le permiten oponer pares como papá/tatá o papá/mamá, según los análisis de Gómez (1993).

En esta misma línea, Alarcos señala que el aprendizaje del sistema fonológico:

Se presenta bajo cuatro aspectos: percibir en la masa de los elementos fónicos de una manifestación lingüística un número cada vez más elevado de rasgos distintivos; percibir con precisión cada vez mayor la simultaneidad o la sucesión y el orden en que aparecen esos rasgos; reproducir de diferente manera un número cada vez más alto de rasgos distintivos percibidos; agrupar y ordenar estos en una reproducción cada vez más exacta del modelo percibido. El aprendizaje consiste, sobre todo, en perfeccionar la percepción fonemática y en realizar una articulación adecuada a la percepción (Alarcos, 1968:21).

En el caso de los estudios en adultos, se parte de la premisa de que la percepción del habla, y en particular la percepción categórica, constituye una capacidad específica de la conducta humana (Arias et al., 2004). Este campo de estudio se sitúa en la intersección entre la fonología y la psicología del lenguaje, y busca determinar los mecanismos sensoriales, cognitivos y lingüísticos implicados en el procesamiento de señales físicas de naturaleza auditiva producidas por un hablante humano (Belinchón et al., 1994).

Los análisis espectrográficos de la voz han puesto de manifiesto la existencia de un continuo de variación en las frecuencias de los sonidos del habla, asociado, entre otros parámetros, al denominado Tiempo de Emisión Vocal (TEV), que corresponde al desfase temporal entre la constricción del tracto vocal al articular un fonema y el inicio de la vibración de las cuerdas vocales (Arias et al., 2004). En uno de los extremos de este continuo se sitúan los valores de TEV característicos de las consonantes sonoras /b/, /d/ y /g/, y en el otro los correspondientes a las consonantes sordas /p/, /t/ y /k/. Aunque físicamente estos valores forman un continuo, los hablantes perciben estas consonantes de manera discreta, produciéndose las transiciones más abruptas precisamente en el límite entre las categorías fonológicas (Arias et al., 2004:63).

Como se ilustra en la Figura 1, este fenómeno de percepción categorica muestra cómo la probabilidad de reconocimiento de fonemas como /b/ y /p/ varía en función de distintos valores de TEV, pese a que el estímulo acústico varía de forma continua (Arias et al., 2004).

Figura 1: Ejemplo hipotético de percepción categorial de 2 fonemas /b/ y /p/ sonoro y sordo (Arias et al., 2004)

En la Figura 1 se observa el ejemplo hipotético de percepción categorial para los fonemas /b/ y /p/ cuyo rasgo distintivo es la sonoridad, las curvas representan la probabilidad de reconocimiento de dichos fonemas en función de distintos valores de TEV (Arias et al., 2004)

Para una definición más específica y directamente relacionada con este trabajo, la fonética auditiva “trata de la percepción a través del oído de los sonidos del habla” (Yule, 2007:39). Esto implica que, en el nivel fonológico de una lengua, pueden existir distintas realizaciones acústicas que correspondan a una misma categoría fonemática, mientras que esas mismas realizaciones pueden tener valor distintivo en otra lengua.

Finalmente, para acotar el tema de investigación, es necesario introducir el concepto de hipoacusia, ya que constituye uno de los ámbitos de aplicación más directos de los resultados experimentales de este trabajo. La hipoacusia se define, según la RAE, como la “disminución de la agudeza auditiva” (RAE, 2016), y, de manera más específica, MedlinePlus la describe como la “incapacidad total o parcial para escuchar sonidos en uno o ambos oídos” (MedlinePlus, 2014). En sus fases iniciales, esta condición suele manifestarse precisamente como una dificultad para discriminar ciertos contrastes fonéticos del habla, lo que hace especialmente pertinente el estudio de los límites perceptivos en sujetos sin alteraciones auditivas.

2.4 Complejidad, sistemas complejos y lingüística

El estudio del lenguaje, y en particular de la percepción y producción del habla, constituye un ejemplo privilegiado de fenómeno complejo en el sentido contemporáneo del término. No se trata simplemente de un objeto que pueda ser descrito desde un único nivel de análisis, sino de un sistema en el que interactúan de manera no lineal dimensiones físicas, biológicas, cognitivas, sociales, culturales e históricas. Desde esta perspectiva, la lingüística no puede reducirse ni a un formalismo abstracto ni a un mero análisis acústico o fisiológico, sino que debe concebirse como un campo de articulación entre múltiples niveles de organización.

La percepción del lenguaje, por ejemplo, no consiste en la recepción pasiva de estímulos acústicos, sino en un proceso activo de construcción de unidades dotadas de valor lingüístico. Como señalan Belinchón et al. (1994) y Arias et al. (2004), intervienen en este proceso mecanismos sensoriales, cognitivos y propiamente lingüísticos que permiten al oyente segmentar, categorizar e interpretar una señal acústica continua, variable y físicamente inestable.

Desde un punto de vista general, la percepción del habla puede definirse como la capacidad de transformar una señal continua en unidades discretas (fonemas, sílabas, palabras) relativamente estables. Esta transformación no es trivial: el habla natural presenta una enorme variabilidad debida al hablante, a la velocidad de elocución, al contexto fonético, al entorno acústico y a las características individuales del oyente. A pesar de ello, los hablantes reconocen categorías lingüísticas con gran rapidez y estabilidad, lo que muestra que la percepción del habla no puede reducirse a un simple análisis acústico, sino que implica procesos de categorización e integración de información a distintos niveles (Belinchón et al., 1994; Yule, 2007).

Este hecho ilustra bien uno de los rasgos centrales de los sistemas complejos: no existe una correspondencia lineal entre los parámetros físicos de entrada y las categorías funcionales de salida. La misma señal acústica puede ser interpretada de manera distinta según el contexto, la lengua del oyente o su experiencia previa, y señales físicamente diferentes pueden ser percibidas como pertenecientes a una misma categoría fonológica. Esto refuerza la idea de que el lenguaje no es un simple reflejo del mundo físico, sino un sistema organizado de manera compleja.

En el marco de la lingüística, estos problemas han sido abordados desde la fonética perceptiva, la psicolingüística y las ciencias cognitivas. La fonética perceptiva se ocupa de estudiar cómo los oyentes interpretan los sonidos del habla y cómo ciertas propiedades físicas de la señal se correlacionan con juicios perceptivos estables. Sin embargo, numerosos trabajos han mostrado que no existe una relación directa y simple entre parámetros acústicos y categorías fonológicas, lo que confirma el carácter constructivo de la percepción del habla (Arias et al., 2004; Belinchón et al., 1994).

Desde el punto de vista del pensamiento complejo, este proceso puede entenderse como una dinámica de autoorganización: múltiples niveles —biológico, sensorial, cognitivo, lingüístico y social— interactúan entre sí dando lugar a la emergencia de un sistema perceptivo especializado. No se trata simplemente de la maduración de un mecanismo biológico preprogramado ni de un aprendizaje puramente asociativo, sino de un proceso histórico y dinámico en el que el organismo y el entorno lingüístico se co-determinan mutuamente.

En este sentido, la percepción del lenguaje constituye un ejemplo claro de sistema complejo: intervienen múltiples componentes, existen procesos no lineales de reorganización, aparecen propiedades emergentes y el resultado final no puede predecirse de manera simple a partir de las condiciones iniciales. Esta perspectiva es coherente con los enfoques contemporáneos que subrayan la imposibilidad de separar de manera estricta la percepción, la cognición y el lenguaje como módulos completamente independientes.

Por otra parte, la percepción del habla no solo es relevante en el desarrollo infantil, sino también en el funcionamiento del sistema lingüístico adulto. La manera en que los hablantes categorizan los sonidos influye directamente en la comprensión, en la producción, en el aprendizaje de segundas lenguas y en la forma en que se manifiestan las dificultades perceptivas asociadas a condiciones como la hipoacusia o la exposición prolongada a ambientes ruidosos.

En consecuencia, el estudio de la percepción del lenguaje y de la adquisición fonológica no constituye un área marginal dentro de la lingüística, sino un punto de articulación fundamental entre fonética, fonología, psicolingüística, neurociencia y ciencias cognitivas. Desde la perspectiva transdisciplinaria adoptada en esta tesis, este campo aparece como un espacio privilegiado para analizar cómo se integran distintos niveles de organización en un fenómeno lingüístico complejo.

2.4.1 Desarrollo del lenguaje en la infancia

El desarrollo del lenguaje en la infancia constituye uno de los procesos más complejos y fascinantes de la cognición humana. Desde los primeros meses de vida, el niño muestra una notable sensibilidad hacia los sonidos del habla, incluso antes de producir sus primeras palabras, lo que sugiere la existencia de disposiciones perceptivas iniciales que permiten comenzar tempranamente el proceso de adquisición de la lengua materna (Jusczyk, 1997; Bosch, 2004).

Diversos estudios han demostrado que, durante los primeros meses de vida, los bebés son capaces de discriminar una amplia gama de contrastes fonéticos, incluidos contrastes que no existen en la lengua que más tarde adquirirán. Este fenómeno ha sido interpretado como evidencia de una sensibilidad fonética inicial relativamente

universal, que posteriormente se va restringiendo y especializando en función de la experiencia lingüística (Eimas et al., 1971; Werker & Tees, 1984; Kuhl et al., 1992).

Este proceso de especialización perceptiva ha sido descrito como una reorganización del sistema perceptivo. Polka y Werker (1994) y Polka y Bohn (1996) muestran que, a lo largo del primer año de vida, los niños van perdiendo progresivamente la capacidad de discriminar ciertos contrastes no pertinentes para su lengua, al mismo tiempo que afinan su sensibilidad hacia los contrastes relevantes del entorno lingüístico en el que están inmersos.

Desde un punto de vista clásico, Roman Jakobson (1941) propuso que la adquisición fonológica sigue un orden relativamente sistemático y universal, en el que ciertos contrastes aparecen antes que otros. Según este autor, existe una discontinuidad clara entre el período prelingüístico y el inicio del lenguaje propiamente dicho: al comenzar a producir sus primeras palabras, el niño pierde gran parte de la variabilidad fonética inicial y comienza a construir un sistema fonológico estructurado y organizado en torno a oposiciones distintivas.

En esta misma línea, Gómez (1993), Bouton (1976) y Hernández (1981) señalan que durante los primeros meses de vida no existe aún un orden sistemático en las producciones sonoras del niño, y que estas no se encuentran directamente relacionadas con las del período lingüístico posterior. Es solo a partir de la reorganización perceptiva y articulatoria que comienza la construcción propiamente dicha del sistema fonológico de la lengua materna.

Desde una perspectiva psicolingüística, este proceso no puede entenderse como una simple acumulación de hábitos articulatorios, sino como la construcción progresiva de categorías perceptivas y fonológicas. El niño aprende a agrupar sonidos físicamente diferentes bajo una misma categoría funcional y, al mismo tiempo, a distinguir aquellos contrastes que tienen valor distintivo en su lengua (Alarcos, 1968; Belinchón et al., 1994).

Este aprendizaje implica, como señala Alarcos (1968), al menos cuatro dimensiones fundamentales: la capacidad de percibir un número creciente de rasgos distintivos, la capacidad de organizar temporalmente esos rasgos, la capacidad de

reproducirlos articulatoriamente y, finalmente, la capacidad de agruparlos en unidades cada vez más estables y abstractas. En este sentido, la adquisición fonológica puede entenderse como un proceso de progresiva estructuración de la percepción y de la producción.

Desde el punto de vista del pensamiento complejo, el desarrollo del lenguaje en la infancia puede describirse como un proceso de autoorganización en el que interactúan múltiples niveles: la maduración neurobiológica, la experiencia perceptiva, la interacción social y la emergencia de estructuras cognitivas cada vez más estables. El resultado de esta interacción no es simplemente la suma de estos factores, sino la aparición de un sistema lingüístico funcional capaz de sostener la comunicación simbólica.

En síntesis, el desarrollo del lenguaje en la infancia muestra de manera particularmente clara que la percepción del habla y la adquisición fonológica no son procesos lineales ni mecánicos, sino dinámicas complejas en las que el sistema se reorganiza continuamente en función de la experiencia y de las restricciones internas del propio organismo.

2.4.2 Adquisición fonológica y reorganización perceptiva

La adquisición fonológica puede entenderse como un proceso de reorganización progresiva del sistema perceptivo y productivo del niño, mediante el cual un conjunto inicialmente amplio y poco estructurado de capacidades fonéticas se transforma en un sistema organizado de oposiciones fonológicas propias de una lengua particular. Este proceso no consiste simplemente en la acumulación de sonidos, sino en la construcción de un sistema de categorías abstractas que permiten distinguir unidades con valor lingüístico (Jakobson, 1941; Bosch, 2004; Belinchón et al., 1994).

Como se ha señalado en el apartado anterior, durante los primeros meses de vida los niños muestran una capacidad notable para discriminar contrastes fonéticos muy diversos, incluso aquellos que no forman parte de la lengua del entorno. Sin embargo, esta sensibilidad inicial no se mantiene intacta. A lo largo del primer año de vida se produce una reorganización perceptiva mediante la cual el sistema auditivo-cognitivo se especializa progresivamente en los contrastes relevantes de la lengua

materna, al tiempo que pierde sensibilidad para aquellos que no cumplen una función distintiva en dicho sistema (Werker & Tees, 1984; Kuhl et al., 1992; Polka & Werker, 1994; Polka & Bohn, 1996).

Este fenómeno ha sido descrito como un proceso de sintonización perceptiva (Bosch, 2004), en el cual la experiencia lingüística desempeña un papel decisivo. El entorno sonoro no actúa simplemente como un conjunto de estímulos externos, sino como un campo estructurado que guía activamente la reorganización del sistema perceptivo. En este sentido, la adquisición fonológica no puede comprenderse como un proceso puramente biológico ni como un simple aprendizaje asociativo, sino como el resultado de la interacción entre disposiciones neurobiológicas, experiencia auditiva y estructuras cognitivas emergentes.

Desde una perspectiva clásica, Jakobson (1941) propuso que el desarrollo fonológico sigue un orden relativamente regular y universal, en el cual la aparición de ciertas oposiciones fonológicas presupone la adquisición previa de otras más simples. Esta idea se complementa con los planteamientos posteriores que subrayan que el paso del período prelingüístico al período lingüístico implica una pérdida de la variabilidad fonética inicial y la emergencia de un sistema más restringido, pero funcionalmente organizado.

En esta misma línea, Gómez (1993), Bouton (1976) y Hernández (1981) señalan que durante la etapa de balbuceo no existe aún una organización fonológica propiamente dicha, y que solo a partir de la reorganización perceptiva y articulatoria comienza la estructuración sistemática del inventario fonológico. El niño deja de producir una gran diversidad de sonidos y comienza a seleccionar y estabilizar aquellos que cumplen una función distintiva en su lengua.

Desde el punto de vista psicolingüístico, este proceso puede describirse como la construcción progresiva de categorías fonológicas. El niño aprende a agrupar bajo una misma categoría funcional sonidos acústicamente diferentes y, al mismo tiempo, a distinguir aquellos contrastes que resultan pertinentes para diferenciar significados (Alarcos, 1968; Belinchón et al., 1994). Esta capacidad de categorización no está dada

de antemano, sino que emerge como resultado de un proceso de reorganización interna del sistema perceptivo.

En términos del pensamiento complejo, la adquisición fonológica puede entenderse como un proceso de autoorganización: múltiples niveles —neurobiológico, sensorial, cognitivo, lingüístico y social— interactúan entre sí, y de esa interacción surge un sistema fonológico estable que no estaba previamente contenido en ninguno de esos niveles por separado. El sistema resultante no es la simple suma de sus componentes, sino una estructura emergente con propiedades propias.

Así, la adquisición fonológica y la reorganización perceptiva ilustran de manera particularmente clara cómo un sistema complejo se transforma históricamente en función de la experiencia, y cómo la percepción y la producción del habla se co-determinan en un proceso dinámico que conduce a la estabilización del sistema lingüístico.

Uno de los fenómenos más estudiados en el ámbito de la percepción del habla es el de la percepción categorial, que consiste en la tendencia de los oyentes a percibir como discretas categorías fonológicas lo que, desde el punto de vista físico, constituye un continuo de variación acústica. Este fenómeno muestra con particular claridad que la percepción del habla no es una simple copia de la señal acústica, sino un proceso activo de categorización (Arias et al., 2004; Belinchón et al., 1994).

Los estudios clásicos de Eimas et al. (1971) demostraron que incluso bebés muy pequeños son sensibles a ciertos límites categoriales en continuos acústicos, como el que se obtiene al manipular el Tiempo de Emisión Vocal (TEV) en sílabas del tipo /ba/–/pa/. Aunque físicamente los estímulos varían de manera continua, los oyentes —niños y adultos— tienden a agruparlos en categorías discretas y a percibir un cambio brusco precisamente en el límite entre dichas categorías.

En el caso de los adultos, la percepción categorial se manifiesta en el hecho de que pequeñas diferencias acústicas dentro de una misma categoría fonológica suelen pasar desapercibidas, mientras que diferencias equivalentes situadas a ambos lados del límite categorial se perciben como cambios cualitativos importantes. Así, por ejemplo, una variación continua en el TEV se percibe no como una gradación

progresiva, sino como un cambio abrupto entre consonantes sonoras (/b/, /d/, /g/) y sordas (/p/, /t/, /k/) (Arias et al., 2004).

Este comportamiento perceptivo pone de manifiesto que las categorías fonológicas no son simples reflejos de la señal física, sino construcciones cognitivas que organizan la experiencia auditiva en función del sistema lingüístico del oyente. Como señalan Belinchón et al. (1994), la percepción del habla implica la interacción entre mecanismos sensoriales y procesos de nivel superior relacionados con el conocimiento lingüístico.

En los niños, la percepción categorial parece estar presente desde etapas muy tempranas, pero su organización y su afinamiento dependen de la experiencia lingüística. Durante el primer año de vida, como se ha señalado, se produce una reorganización perceptiva que conduce a una especialización progresiva en los contrastes relevantes de la lengua materna (Werker & Tees, 1984; Bosch, 2004). Este proceso no elimina la capacidad general de discriminación, sino que la reconfigura en función de las necesidades comunicativas del entorno.

Desde una perspectiva más amplia, la percepción categorial constituye un ejemplo paradigmático de cómo un sistema complejo transforma un continuo físico en una estructura discreta y funcional. El sistema perceptivo no se limita a registrar pasivamente la señal acústica, sino que la interpreta a la luz de un conjunto de categorías abstractas que son el resultado de un largo proceso de adquisición y reorganización.

En este sentido, la percepción categorial del habla refuerza la idea de que la frontera entre fonética y fonología no es meramente descriptiva, sino que corresponde a dos niveles de organización de un mismo sistema complejo: por un lado, el nivel físico continuo de la señal; por otro, el nivel cognitivo y lingüístico de las categorías discretas.

Finalmente, este fenómeno resulta particularmente relevante para los objetivos de la presente investigación, ya que el estudio experimental de la discriminación de contrastes fonéticos se inscribe precisamente en este marco teórico: explorar cómo un continuo acústico es segmentado y categorizado por el oyente permite comprender mejor tanto el funcionamiento normal del sistema perceptivo como las posibles

alteraciones asociadas a condiciones como la hipoacusia o a situaciones de aprendizaje de segundas lenguas.

2.4.3 Percepción categorial del habla en niños y adultos

Uno de los fenómenos más estudiados en el ámbito de la percepción del habla es el de la percepción categorial, que consiste en la tendencia de los oyentes a percibir como discretas categorías fonológicas lo que, desde el punto de vista físico, constituye un continuo de variación acústica. Este fenómeno muestra con particular claridad que la percepción del habla no es una simple copia de la señal acústica, sino un proceso activo de categorización (Arias et al., 2004; Belinchón et al., 1994).

Los estudios clásicos de Eimas et al. (1971) demostraron que incluso bebés muy pequeños son sensibles a ciertos límites categoriales en continuos acústicos, como el que se obtiene al manipular el Tiempo de Emisión Vocal (TEV) en sílabas del tipo /ba/–/pa/. Aunque físicamente los estímulos varían de manera continua, los oyentes —niños y adultos— tienden a agruparlos en categorías discretas y a percibir un cambio brusco precisamente en el límite entre dichas categorías.

En el caso de los adultos, la percepción categorial se manifiesta en el hecho de que pequeñas diferencias acústicas dentro de una misma categoría fonológica suelen pasar desapercibidas, mientras que diferencias equivalentes situadas a ambos lados del límite categorial se perciben como cambios cualitativos importantes. Así, por ejemplo, una variación continua en el TEV se percibe no como una gradación progresiva, sino como un cambio abrupto entre consonantes sonoras (/b/, /d/, /g/) y sordas (/p/, /t/, /k/) (Arias et al., 2004).

Este comportamiento perceptivo pone de manifiesto que las categorías fonológicas no son simples reflejos de la señal física, sino construcciones cognitivas que organizan la experiencia auditiva en función del sistema lingüístico del oyente. Como señalan Belinchón et al. (1994), la percepción del habla implica la interacción entre mecanismos sensoriales y procesos de nivel superior relacionados con el conocimiento lingüístico.

En los niños, la percepción categorial parece estar presente desde etapas muy tempranas, pero su organización y su afinamiento dependen de la experiencia

lingüística. Durante el primer año de vida, como se ha señalado, se produce una reorganización perceptiva que conduce a una especialización progresiva en los contrastes relevantes de la lengua materna (Werker & Tees, 1984; Bosch, 2004). Este proceso no elimina la capacidad general de discriminación, sino que la reconfigura en función de las necesidades comunicativas del entorno.

Desde una perspectiva más amplia, la percepción categorial constituye un ejemplo paradigmático de cómo un sistema complejo transforma un continuo físico en una estructura discreta y funcional. El sistema perceptivo no se limita a registrar pasivamente la señal acústica, sino que la interpreta a la luz de un conjunto de categorías abstractas que son el resultado de un largo proceso de adquisición y reorganización.

En este sentido, la percepción categorial del habla refuerza la idea de que la frontera entre fonética y fonología no es meramente descriptiva, sino que corresponde a dos niveles de organización de un mismo sistema complejo: por un lado, el nivel físico continuo de la señal; por otro, el nivel cognitivo y lingüístico de las categorías discretas.

Finalmente, este fenómeno resulta particularmente relevante para los objetivos de la presente investigación, ya que el estudio experimental de la discriminación de contrastes fonéticos se inscribe precisamente en este marco teórico: explorar cómo un continuo acústico es segmentado y categorizado por el oyente permite comprender mejor tanto el funcionamiento normal del sistema perceptivo como las posibles alteraciones asociadas a condiciones como la hipoacusia o a situaciones de aprendizaje de segundas lenguas.

2.5 Transdisciplina y lingüística

Como se ha venido sosteniendo a lo largo de este trabajo, el estudio del lenguaje no puede abordarse adecuadamente desde una única disciplina ni desde un único nivel de análisis. El lenguaje constituye un fenómeno complejo en el que convergen dimensiones biológicas, cognitivas, sociales, culturales, históricas y tecnológicas, lo que exige necesariamente un enfoque integrador. En este marco, la transdisciplinariedad aparece no solo como una opción metodológica, sino como una exigencia epistemológica coherente con el paradigma del pensamiento complejo.

Desde una perspectiva teórica, autores como Nicolescu (1994) y García (2006) han propuesto distinguir entre distintos modos de articulación disciplinar. Mientras que la interdisciplinariedad implica la cooperación entre varias disciplinas conservando en gran medida sus marcos conceptuales propios, la transdisciplinariedad apunta a la búsqueda de principios organizadores comunes que atraviesen, articulen y reconfiguren los campos disciplinarios. En palabras de Nicolescu, la transdisciplinariedad concierne a lo que está “entre, a través y más allá de las disciplinas” (Nicolescu, 1994), y tiene como finalidad última la comprensión unificada de fenómenos complejos.

En el ámbito de la lingüística, y en particular en el estudio de la fonética y del habla, esta distinción resulta especialmente relevante. Por ejemplo, la relación entre la fonética acústica y la física acústica puede describirse en muchos casos como una forma de trabajo interdisciplinar, en la medida en que la segunda proporciona herramientas técnicas —como espectrogramas y sonogramas— para la obtención y análisis de datos cuantitativos que permiten responder a preguntas formuladas desde la lingüística. Sin embargo, el campo de aplicaciones de la fonética excede ampliamente esta relación instrumental. Como señalan Hidalgo et al. (2014), los estudios fonéticos tienen aplicaciones tanto en el plano estrictamente lingüístico (por ejemplo, en sus relaciones con la pragmática o el análisis del discurso) como en ámbitos más amplios, tales como la didáctica de la lengua materna y de las lenguas extranjeras, la enseñanza de la pronunciación, la lingüística clínica, la lingüística forense y las tecnologías del habla, entre otros.

En este sentido, la fonética general no puede desarrollarse de manera aislada, sino que necesariamente debe entrar en contacto con disciplinas que permitan profundizar en el conocimiento del aparato fonador, de los mecanismos de audición y de los procesos de percepción del habla. Esto la vincula estrechamente con las ciencias cognitivas, que estudian el funcionamiento del cerebro y procesos como la percepción, la memoria, el aprendizaje y el razonamiento, así como con las ciencias de la computación, orientadas al diseño de sistemas capaces de procesar e interpretar señales del habla. El desarrollo histórico de la fonética como disciplina muestra precisamente este carácter híbrido y articulador, hasta el punto de constituirse hoy

como un campo relativamente autónomo, pero intrínsecamente interconectado con otras áreas del saber.

Desde la perspectiva del pensamiento complejo, esta articulación no es accidental. Maldonado (2009) sostiene que la complejidad no es una cosmovisión ni un simple método, sino un modo de abordar problemas que resisten la simplificación, como los procesos de autoorganización y la no linealidad. En este marco, la compartimentalización del conocimiento aparece como uno de los principales obstáculos para comprender fenómenos relevantes, ya que los problemas verdaderamente importantes suelen ser, precisamente, aquellos que no pueden ser reducidos a una sola variable o a una sola disciplina.

En una línea convergente, Morin (1999) concibe la complejidad como un proceso dinámico y evolutivo que emerge de la interacción entre sistemas y subsistemas, y no como una simple suma de elementos. Sousa Santos (2009) comparte esta crítica a la fragmentación del conocimiento y subraya que la ciencia contemporánea ha comenzado a integrar teorías como la autoorganización, la sinérgica y la autopoiesis, que reconocen el carácter dinámico, histórico e interdependiente de los fenómenos. Gell-Mann (2007) y Prigogine (1997), desde la física, refuerzan esta idea al mostrar que la realidad no puede comprenderse adecuadamente mediante modelos puramente deterministas y reduccionistas.

En este contexto, la transdisciplinariedad se presenta como un verdadero puente entre disciplinas en el estudio de la complejidad. Como señalan Nicolescu (1994) y García (2006), no se trata solo de sumar perspectivas, sino de permitir que las disciplinas se transformen mutuamente en función de problemas comunes. Esta distinción es crucial en el análisis del lenguaje, ya que este no puede ser concebido como un objeto aislado, sino como un sistema dinámico profundamente imbricado en la vida social y cultural. Tal como lo expresan Bustamante y Opazo (2004), “la complejidad nace como resultado de las eternas e incesantes interrelaciones entre las personas y de estas con los subsistemas sociales de los que son parte, y de los que no son parte, pero que tienen sus límites dentro del espacio en el cual esta persona se desarrolla” (p. 3).

Desde esta perspectiva, la transdisciplinariedad permite abordar fenómenos lingüísticos complejos —como la variación, el cambio lingüístico, la adquisición del lenguaje o la percepción del habla— de una manera más cercana a la realidad, alejándose del ideal de predicción absoluta y de control total heredado del positivismo (Andrade et al., 2002). Sotolongo Codina y Delgado Díaz (2006) definen este enfoque como el esfuerzo por articular “cuotas de saber” provenientes de campos diversos, incluso aparentemente muy alejados entre sí, en un corpus de conocimiento que trasciende las fronteras disciplinares tradicionales.

En el ámbito específico del estudio del lenguaje y de la fonética, la complejidad, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad han abierto nuevos caminos de investigación. Lejos de concebir el lenguaje como un simple sistema de signos, este puede entenderse como una red dinámica que interactúa con múltiples áreas del conocimiento, enriqueciendo tanto su comprensión teórica como sus aplicaciones prácticas (Morin, citado en Peñuela Velásquez, 2005). En este sentido, la transdisciplinariedad facilita el desarrollo de metodologías innovadoras en campos como la adquisición del lenguaje, la enseñanza de lenguas y la investigación fonética y fonológica, integrando herramientas provenientes de otras ciencias para construir una visión más holística del fenómeno lingüístico.

Como señalan Morin y Peñuela Velásquez (2005), esta colaboración resulta vital en un mundo interconectado, donde el lenguaje refleja simultáneamente la complejidad de la mente humana y la diversidad de las culturas. Así, el enfoque transdisciplinar no solo aparece como un recurso metodológico útil, sino como una consecuencia directa de la naturaleza misma del objeto de estudio: un fenómeno complejo que exige, para ser comprendido, la integración de múltiples niveles, perspectivas y tradiciones disciplinares.

2.6 Fonética como campo interdisciplinario

La fonética ocupa una posición singular dentro de las ciencias del lenguaje, ya que constituye un punto de articulación privilegiado entre disciplinas que pertenecen tanto al ámbito de las ciencias humanas como al de las ciencias naturales y formales. En efecto, el estudio de los sonidos del habla exige integrar conocimientos provenientes

de la lingüística, la fisiología, la física acústica, la psicología, las ciencias cognitivas, la neurociencia y, más recientemente, la informática y la ingeniería (Hidalgo et al., 2014).

Desde una perspectiva histórica, el desarrollo de la fonética como disciplina científica estuvo estrechamente ligado al progreso de los instrumentos de análisis acústico y a la consolidación de una teoría del habla que permitiera describir de manera sistemática los mecanismos de producción, transmisión y percepción de los sonidos. En este sentido, la fonética no se limita a describir unidades abstractas del sistema lingüístico, sino que se ocupa del estudio empírico de los fenómenos físicos, fisiológicos y perceptivos implicados en la comunicación oral.

Tradicionalmente, se distinguen al menos tres grandes ramas de la fonética: la fonética articulatoria, que estudia los movimientos y configuraciones del aparato fonador; la fonética acústica, que analiza las propiedades físicas de la señal sonora; y la fonética auditiva o perceptiva, que se centra en la manera en que los oyentes perciben e interpretan los sonidos del habla (Yule, 2007). Esta división interna muestra ya el carácter necesariamente interdisciplinario del campo, en la medida en que cada una de estas ramas se apoya en disciplinas externas a la lingüística en sentido estricto.

La fonética articulatoria mantiene vínculos estrechos con la anatomía y la fisiología, ya que requiere una descripción precisa de los órganos implicados en la producción del habla y de sus patrones de movimiento. La fonética acústica, por su parte, se apoya en la física del sonido y en el procesamiento de señales, utilizando herramientas como espectrogramas y análisis espectrales para describir la estructura temporal y frecuencial de los sonidos del habla. Finalmente, la fonética perceptiva se sitúa en la intersección entre la lingüística y la psicología del lenguaje, al estudiar los mecanismos sensoriales y cognitivos que permiten transformar una señal acústica continua en categorías lingüísticas discretas (Belinchón et al., 1994; Arias et al., 2004).

Esta articulación de saberes no es meramente instrumental. Como señalan Hidalgo et al. (2014), las aplicaciones del estudio fonético son extremadamente diversas, y abarcan desde problemas estrictamente lingüísticos —como la relación entre fonética, fonología y pragmática, o el análisis del discurso oral— hasta ámbitos aplicados como la enseñanza de la pronunciación en lenguas maternas y extranjeras, la

lingüística clínica, la lingüística forense y las tecnologías del habla. Esto muestra que la fonética no puede ser concebida como una subdisciplina aislada, sino como un campo de convergencia entre múltiples áreas del conocimiento.

Desde el punto de vista del pensamiento complejo y de la perspectiva transdisciplinaria adoptada en esta tesis, la fonética puede entenderse como un ejemplo paradigmático de campo interdisciplinario en el que un mismo objeto —el sonido del habla— es abordado simultáneamente desde distintos niveles de organización: físico, biológico, cognitivo y lingüístico. Ninguno de estos niveles, considerado de manera aislada, resulta suficiente para dar cuenta del fenómeno en su totalidad.

En efecto, la producción y la percepción del habla no pueden explicarse únicamente en términos de movimientos articulatorios, ni solo en términos de propiedades acústicas, ni tampoco exclusivamente como procesos cognitivos abstractos. Se trata, más bien, de un sistema complejo en el que interactúan restricciones fisiológicas, propiedades físicas del medio, mecanismos perceptivos, procesos de categorización lingüística y factores sociales e históricos.

Esta concepción es coherente con la idea, desarrollada en los capítulos anteriores, de que los fenómenos lingüísticos deben ser entendidos como sistemas complejos, en los que emergen propiedades que no son reducibles a ninguno de sus componentes considerados por separado. La fonética, en tanto campo de estudio situado en la frontera entre varias disciplinas, muestra con particular claridad esta imposibilidad de reducir el objeto de estudio a una sola perspectiva.

Asimismo, el desarrollo de la fonética como disciplina relativamente autónoma no ha implicado su aislamiento, sino, por el contrario, una intensificación de sus vínculos con otros campos del saber. En la actualidad, la investigación fonética se apoya de manera sistemática en herramientas provenientes de la informática, la estadística y la ingeniería, especialmente en áreas como el reconocimiento automático del habla, la síntesis de voz y el análisis masivo de corpus orales.

En este contexto, puede afirmarse que la fonética constituye un campo privilegiado para la aplicación de enfoques interdisciplinarios y transdisciplinarios en lingüística. Su objeto de estudio —el habla— exige, por su propia naturaleza, una

integración de niveles y métodos, y convierte a esta disciplina en un espacio de encuentro entre las ciencias del lenguaje, las ciencias naturales y las ciencias cognitivas.

En síntesis, la fonética no es simplemente una rama auxiliar de la lingüística, sino un dominio de investigación que, por su estructura y por su historia, encarna de manera ejemplar el tipo de articulación de saberes que exige el estudio de fenómenos complejos como el lenguaje humano.

2.7 Fonética, enseñanza de lenguas y cognición

La enseñanza y el aprendizaje de lenguas constituyen un ámbito privilegiado para observar la interacción entre fonética, cognición y lenguaje. Aprender una lengua no consiste únicamente en adquirir léxico y reglas gramaticales, sino también en construir y estabilizar un nuevo sistema perceptivo y articulatorio que permita producir y reconocer sonidos que, en muchos casos, no existen o no se distribuyen del mismo modo en la lengua materna del aprendiz. En este contexto, la fonética ocupa un lugar central, ya que ofrece herramientas conceptuales y metodológicas para abordar el estudio y la descripción de los sonidos del habla. (Luna et al., 2005; Hidalgo et al., 2014).

Desde la perspectiva del pensamiento complejo, el aprendizaje lingüístico puede entenderse como un proceso dinámico y no lineal, en el que interactúan múltiples niveles (perceptivo, articulatorio, cognitivo, emocional y social). Morin sostiene que la complejidad es un proceso dinámico y evolutivo que emerge de la interacción entre sistemas y subsistemas (Morin, 1999). Aplicado al aprendizaje de una L2, esto implica que el progreso del estudiante no puede explicarse por una sola variable —por ejemplo, la memorización de reglas o la repetición mecánica de formas—, sino por la coordinación y reorganización progresiva de distintas dimensiones del funcionamiento humano en interacción con un entorno lingüístico y social.

En este marco, la relación entre fonética y fonología resulta especialmente relevante. La fonética se centra en la descripción de los sonidos del habla, mientras que la fonología aborda su organización y su función dentro del sistema de la lengua. (Gil, 2001). En términos más generales, Gil (2001) vincula el análisis del sistema de

significación con la interacción entre significante y significado, lo cual refuerza la idea de que el componente material del habla (la señal acústica y articuladora) y su organización funcional (las oposiciones fonológicas) no pueden separarse sin empobrecer la explicación del fenómeno lingüístico.

Desde un enfoque basado en sistemas complejos, Becerra (2020) propone que el trabajo con este tipo de fenómenos implica al menos dos momentos: (1) identificar procesos y mecanismos implicados en la génesis de una problemática y (2) proponer un plan de intervención para construir un escenario alternativo. En la enseñanza de lenguas, esto se traduce en la necesidad de diagnosticar dificultades fonéticas y fonológicas específicas del aprendiz (por ejemplo, contrastes inexistentes en su L1, patrones silábicos no familiares o rasgos prosódicos diferentes) y, luego, diseñar estrategias pedagógicas orientadas a intervenir de manera gradual y sistemática sobre dichas dificultades (Becerra, 2020; Ellis, 2005).

Desde esta perspectiva, la enseñanza de la pronunciación deja de ser un aspecto marginal y pasa a ocupar un lugar estructural en la formación lingüística, porque la percepción y la producción de los sonidos condicionan directamente la comprensión y la comunicación. Llisterri (2003) sostiene que la formación en procedimientos de corrección fonética es tan importante como tratar errores gramaticales, y esto resulta coherente con la evidencia de que los problemas fonético-fonológicos afectan tanto la inteligibilidad como la comprensión auditiva. En esta línea, el aprendizaje fonético se vincula con un proceso de ajuste fino de los gestos articulatorios: para los estudiantes puede ser complejo modificar conscientemente la posición de los órganos articulatorios, pues en la L1 se emplean de manera espontánea (García Ramón, 2010).

La fonética es crucial en el aprendizaje de lenguas por razones al menos dobles. En primer lugar, fortalece la percepción auditiva: el estudiante debe aprender a identificar y diferenciar sonidos o contrastes que no están presentes en su lengua materna. Un ejemplo clásico se observa en el inglés, donde diferencias como /b/ y /p/ pueden cambiar el significado de una palabra (por ejemplo, bat y pat), por lo que la discriminación fonémica se vuelve un requisito práctico para la comunicación efectiva

(Gil, 2001). En segundo lugar, la fonética contribuye a la claridad comunicativa, ya que la precisión articulatoria influye en la inteligibilidad: pequeñas variaciones en el punto o modo de articulación, o en parámetros temporales, pueden generar interpretaciones equivocadas o aumentar la carga cognitiva de procesamiento en el oyente (Llisterri, 2003; García Ramón, 2010).

Junto con los segmentos, la investigación resalta la importancia de la prosodia (ritmo, acento y entonación) en el aprendizaje de lenguas. Quilis define la entonación como una función lingüísticamente significativa y socialmente representativa de la frecuencia fundamental en el nivel oracional, constituyendo uno de los recursos comunicativos elementales de la lengua (Quilis, 1993). A su vez, el ritmo del habla ha sido descrito como la división del lenguaje en porciones y la distribución sistemática de acentos (De la Barra, 1889), con un correlato perceptivo en cómo el oyente procesa y organiza la señal del habla, lo que contribuye a la percepción del ritmo. Estos elementos suprasegmentales influyen tanto en la interpretación del significado como en la naturalidad de la producción del aprendiz.

En el aula, la fonética ofrece aplicaciones pedagógicas concretas. Una primera herramienta es el uso sistemático de la transcripción fonética, especialmente mediante el Alfabeto Fonético Internacional, cuya estandarización facilita la representación consistente de contrastes de sonidos y apoya tanto la enseñanza como la investigación (Chela-Flores, 2008). En segundo lugar, el uso de tecnologías de grabación y análisis permite al aprendiz comparar su producción con modelos y recibir retroalimentación. En tercer lugar, la enseñanza explícita de prosodia —acentos, ritmo y entonación— resulta tan importante como la enseñanza de segmentos individuales, debido a su función decisiva en la interpretación del sentido y en la percepción de naturalidad (Quilis, 1993).

Las estrategias didácticas eficaces para la pronunciación incluyen el modelado y repetición, entendidos como la repetición de un modelo hasta que se aprende (Martín Sánchez, 2009), el uso de rimas y canciones, que constituyen una parte temprana y fundamental de la comunicación en la lengua materna (Juan Rubio & García Condesa, 2016), y la retroalimentación constructiva, que complementa la evaluación mediante

información oportuna, específica y personalizada. Estas estrategias no operan de forma aislada: se articulan con procesos atencionales, memoria de trabajo, automatización de patrones motores y regulación emocional, lo cual refuerza la idea de que el aprendizaje fonético es un fenómeno cognitivo complejo.

Además, la diversidad de los sistemas fonológicos del mundo evidencia que cada lengua organiza sus sonidos de modo particular, planteando desafíos específicos para aprendices de L2. Por ejemplo, hablantes de español sin el fonema /θ/ (variedades seseantes) suelen presentar dificultades al aprender inglés cuando deben producir y discriminar ese contraste, fenómeno explicable por la ausencia de una categoría fonológica equivalente en su repertorio y por procesos de transferencia lingüística (Ellis, 2005; García Ramón, 2010). De manera análoga, en lenguas tonales como el chino mandarín, una misma sílaba puede adquirir significados diferentes según el tono, lo que exige una reorganización perceptiva profunda, especialmente cuando la L1 del aprendiz no codifica léxicamente la altura tonal.

Desde una perspectiva interdisciplinaria, la psicolingüística y la neurolingüística aportan elementos fundamentales para comprender estos procesos. La psicolingüística estudia la producción del lenguaje como procesos de codificación del pensamiento en un sistema lingüístico (Plazas, 2018), mientras que la neurolingüística ha mostrado que áreas como la corteza auditiva y la corteza motora desempeñan un papel crucial en la adquisición y producción del lenguaje. Pérez Ruiz (2011) sostiene que los descubrimientos de la neurolingüística pueden proporcionar un fundamento biológico para propuestas didácticas coherentes con el funcionamiento del cerebro humano, lo que implica que la enseñanza de la pronunciación puede beneficiarse de enfoques que consideren la percepción, la acción motora, la retroalimentación auditiva y la práctica distribuida.

Finalmente, este enfoque integrado es coherente con la idea de que la investigación en complejidad y transdisciplinariedad aplicada a la lingüística puede innovar mediante la creación de herramientas y metodologías que respondan a desafíos del lenguaje en una sociedad en constante cambio. En síntesis, la enseñanza de lenguas, considerada desde el pensamiento complejo, muestra que la fonética no es

un complemento técnico secundario, sino un componente estructural del aprendizaje: su articulación con la cognición, la fonología, la didáctica y las ciencias cognitivas permite construir un enfoque más realista del fenómeno lingüístico, acorde con la naturaleza dinámica del lenguaje humano.

2.8 Tecnología y estudios del habla

El desarrollo tecnológico ha transformado de manera profunda los estudios del lenguaje y, en particular, el campo de la fonética y de la investigación sobre el habla. Desde los primeros instrumentos de análisis acústico hasta los actuales sistemas basados en inteligencia artificial, la tecnología ha permitido no solo describir con mayor precisión los fenómenos fonéticos, sino también abrir nuevas posibilidades de aplicación en ámbitos como la enseñanza de lenguas, la clínica del habla, la lingüística forense y las tecnologías del habla.

En el plano instrumental, la fonética acústica ha sido una de las áreas más directamente beneficiadas por el avance tecnológico. El uso de espectrogramas, sonogramas y otras representaciones visuales de la señal sonora ha permitido observar con detalle propiedades que no son accesibles a la percepción auditiva directa, como la distribución de formantes, la estructura temporal de los sonidos o las transiciones entre segmentos. Herramientas como el programa Praat (Boersma & Weenink, 2008) han consolidado un estándar en el análisis acústico del habla, al ofrecer un entorno que permite medir, segmentar, anotar y visualizar múltiples parámetros fonéticos de manera precisa y reproducible.

Este tipo de herramientas no solo ha fortalecido la investigación básica, sino que también ha tenido un impacto directo en la enseñanza y en la intervención aplicada. La posibilidad de que los estudiantes graben su propia voz y comparen visualmente su producción con la de hablantes modelo introduce un componente metalingüístico y metaperceptivo que favorece la toma de conciencia fonética y la autocorrección. En este sentido, la tecnología actúa como un mediador entre la percepción subjetiva del hablante y la estructura objetiva de la señal acústica.

En las últimas décadas, este proceso se ha visto profundizado por la irrupción de las aplicaciones informáticas y de los sistemas de procesamiento automático del habla.

Una de las aplicaciones más visibles es el reconocimiento automático de voz, que hace posible que los sistemas informáticos analicen, identifiquen y evalúen producciones orales en tiempo real, ofreciendo, como señala Ruipérez (2005), “la posibilidad de que el ordenador pueda ‘entender’ lo que el usuario le dice de viva voz”. Estos sistemas, que originalmente estaban orientados a tareas de transcripción o de control por voz, han comenzado a utilizarse también con fines didácticos y formativos.

Las aplicaciones de aprendizaje de lenguas basadas en software pueden detectar desviaciones fonéticas, errores de entonación o problemas de ritmo, y proporcionar retroalimentación inmediata y personalizada. Este tipo de retroalimentación, que antes dependía exclusivamente de la presencia constante del profesor, puede ahora integrarse en entornos de aprendizaje autónomo o semiautónomo, reforzando la práctica individual y favoreciendo procesos de autoevaluación y autorregulación del aprendizaje.

Otra línea de desarrollo relevante es la implementación de sistemas de detección de habla para la práctica de la lengua oral. Estos sistemas permiten simular situaciones comunicativas verosímiles en las que el estudiante puede interactuar sin la presión social que a veces genera el uso de la lengua extranjera frente a hablantes reales, la implementación de estos sistemas es parecida a la de otras herramientas digitales, pero con el valor añadido de integrar procesamiento del lenguaje natural y reconocimiento de voz. Desde el punto de vista pedagógico, estos entornos ofrecen un espacio intermedio entre la práctica controlada y la interacción real.

Las herramientas de software también han permitido desarrollar herramientas de análisis automático de patrones prosódicos, capaces de visualizar y evaluar aspectos como la entonación, el acento y el ritmo del habla. Estos componentes, que tradicionalmente han sido difíciles de enseñar de manera explícita, pueden ahora representarse gráficamente y compararse con modelos de referencia, lo que facilita la comprensión de fenómenos como la curva melódica de una frase o la distribución acentual en el discurso. La interpretación perceptiva de la altura tonal presenta patrones asociativos relativamente estables, lo que hace posible su modelización y análisis sistemático mediante herramientas computacionales.

Un aspecto especialmente relevante es la incorporación de estrategias de gamificación en las aplicaciones de aprendizaje de idiomas. Plataformas como Duolingo o Rosetta Stone integran sistemas de recompensas, niveles y desafíos que buscan aumentar la motivación y la constancia en la práctica. Según García Moreno y Sevilla Vallejo (2019), la gamificación puede convertirse en “una herramienta didáctica que favorezca la comunicación, la interacción entre los estudiantes y con el profesor, y que dé respuesta a los nuevos estilos educativos”. En el ámbito de la fonética, esta lógica lúdica permite transformar ejercicios tradicionalmente repetitivos en actividades más atractivas y sostenidas en el tiempo.

Desde la perspectiva del pensamiento complejo, la integración de tecnología e inteligencia artificial en los estudios del habla no debe entenderse como un simple reemplazo de los métodos tradicionales, sino como una reconfiguración del ecosistema de aprendizaje y de investigación. En este nuevo escenario interactúan múltiples niveles: el nivel biológico del procesamiento auditivo y articulatorio, el nivel cognitivo de la categorización y la planificación del habla, el nivel social de la comunicación y el nivel tecnológico de los sistemas de análisis y retroalimentación. El resultado no es la suma de estos componentes, sino un sistema emergente con nuevas propiedades y posibilidades de intervención.

En este sentido, el uso de herramientas digitales y de sistemas basados en software, refuerza la idea de que el estudio del lenguaje y, en particular, del habla, requiere hoy un enfoque necesariamente interdisciplinario y transdisciplinario. La fonética contemporánea no puede concebirse al margen de la informática, de las ciencias cognitivas y de la ingeniería, del mismo modo que estas disciplinas encuentran en el lenguaje un campo privilegiado de aplicación y de prueba de sus modelos.

En síntesis, la tecnología y la inteligencia artificial han ampliado de manera decisiva las posibilidades de análisis, enseñanza e intervención en el ámbito del habla. Lejos de constituir un mero conjunto de herramientas auxiliares, estos desarrollos forman hoy parte integrante del modo en que se investiga, se enseña y se comprende el fenómeno lingüístico, y refuerzan la concepción del lenguaje como un sistema complejo, dinámico y en permanente interacción con los entornos técnicos y culturales

en los que se desarrolla. En consecuencia, este marco resulta especialmente pertinente para comprender cómo ciertas dificultades perceptivas y articulatorias —como las que se manifiestan en problemas auditivos— pueden abordarse mediante modelos integrados de análisis e intervención, lo que permite articular de manera más coherente los apartados siguientes dedicados a la hipoacusia y a su dimensión normativa.

2.9 Problemas asociados a la hipoacusia

La hipoacusia constituye uno de los factores que más directamente afectan la percepción del habla y, en consecuencia, la adquisición, el procesamiento y la producción del lenguaje. Desde la perspectiva desarrollada en esta tesis, no puede entenderse únicamente como un déficit sensorial aislado, sino como una condición que altera de manera profunda el funcionamiento de un sistema complejo en el que interactúan dimensiones biológicas, cognitivas, lingüísticas y sociales.

En efecto, no solo los problemas de percepción auditiva se ven comprometidos en presencia de hipoacusia, sino también los procesos de control y retroalimentación articulatoria. Como señala Valero (1993:104), “los errores en la articulación de sonidos pueden provenir de distintas alteraciones de los órganos fonoarticulatorios, pero también de la retroalimentación auditiva”. Esto implica que la audición no cumple únicamente un rol pasivo en la recepción del habla, sino que participa activamente en la regulación y ajuste fino de la producción fonética.

Desde un punto de vista funcional, la hipoacusia suele manifestarse a través de una serie de dificultades perceptivas y comunicativas que afectan la vida cotidiana del hablante. Entre los síntomas más frecuentes, según MedlinePlus (2014), se encuentran: la percepción de sonidos como demasiado débiles o excesivamente intensos, la dificultad para seguir conversaciones —especialmente en contextos grupales—, los problemas para discriminar sonidos en ambientes ruidosos y, de manera particular, la dificultad para diferenciar sonidos agudos entre sí. Este último aspecto resulta especialmente relevante para este trabajo, ya que incide directamente en la percepción de contrastes fonéticos y en los límites categoriales del sistema fonológico.

Asimismo, suele observarse una mayor dificultad para discriminar voces femeninas en comparación con voces masculinas, debido a que las primeras se sitúan generalmente

en rangos de frecuencia más altos. También aparecen problemas en la identificación de fonos interdental o de sonidos percibidos como “mal articulados”, lo que muestra hasta qué punto la degradación de la señal auditiva puede afectar la construcción de categorías fonológicas estables.

A estos síntomas se suman, en muchos casos, manifestaciones de tipo no estrictamente lingüístico, como la sensación de desequilibrio o mareo, la presión en el oído y el tinnitus (zumbidos persistentes), lo que refuerza la idea de que la hipoacusia no es un fenómeno localizado, sino una alteración que compromete el equilibrio general del sistema perceptivo.

Desde el punto de vista etiológico, la hipoacusia puede clasificarse en distintos tipos. La hipoacusia conductiva, según MedlinePlus (2014), se produce cuando existe un problema mecánico en el oído externo o medio que impide la correcta transmisión del sonido. Entre sus causas más frecuentes se encuentran: el mal funcionamiento de los osículos del oído medio, alteraciones en el tímpano que impiden su vibración normal, la acumulación de cerumen en el conducto auditivo externo, la presencia de líquidos producto de infecciones, cuerpos extraños en el oído, perforaciones timpánicas o cicatrices derivadas de infecciones repetidas.

Por su parte, la hipoacusia neurosensorial se debe a alteraciones en las células pilosas del oído interno o en las vías nerviosas encargadas de transmitir la información sonora al cerebro. Este tipo de hipoacusia, a diferencia de la conductiva, suele ser irreversible, ya que las células afectadas pueden estar dañadas o haber muerto. Entre sus causas se incluyen lesiones del nervio acústico, factores asociados al envejecimiento, enfermedades infantiles (como meningitis, sarampión o paperas), la enfermedad de Ménière, la exposición prolongada a ruidos intensos —particularmente relevante en la hipoacusia laboral— y el uso reiterado de ciertos medicamentos ototóxicos (MedlinePlus, 2014).

Existe además la hipoacusia congénita, presente desde el nacimiento, que puede deberse a anomalías estructurales del oído o a trastornos genéticos e infecciones transmitidas por la madre durante el embarazo, como la rubéola, la toxoplasmosis o el herpes.

Finalmente, deben considerarse también las lesiones auditivas producidas por cambios bruscos de presión o por traumatismos acústicos, como los asociados al buceo, a fracturas de cráneo, a explosiones, fuegos artificiales, armas de fuego, conciertos o al uso prolongado de auriculares a alto volumen.

Desde la perspectiva del pensamiento complejo adoptada en esta tesis, todos estos factores no deben entenderse únicamente como causas médicas aisladas, sino como perturbaciones que afectan el equilibrio de un sistema dinámico de percepción, categorización y producción del habla. La hipoacusia modifica las condiciones de entrada del sistema perceptivo, lo que puede desencadenar reorganizaciones en cascada en los niveles fonético, fonológico, cognitivo y comunicativo.

En este sentido, el estudio de los límites perceptivos en sujetos sin alteraciones auditivas, así como la comparación con poblaciones con distintos grados de hipoacusia, resulta fundamental para comprender cómo se estructuran las categorías fonológicas, cómo se mantiene su estabilidad y cómo se ven afectadas cuando el sistema recibe una señal degradada o incompleta. La hipoacusia aparece así no solo como un problema clínico, sino también como un caso límite particularmente revelador para el estudio de la percepción del habla y de la organización del sistema lingüístico como sistema complejo.

2.10 Evaluación de la hipoacusia: normativa, medición auditiva y relación con la percepción del habla

La hipoacusia constituye un problema de salud de alta relevancia tanto desde el punto de vista clínico como desde sus consecuencias lingüísticas, cognitivas y sociales. No solo implica una disminución de la sensibilidad auditiva, sino que afecta directamente la capacidad de percibir, discriminar y categorizar los sonidos del habla, lo que repercute en la comunicación, en el acceso al lenguaje y en la calidad de vida de las personas.

Desde una perspectiva funcional, los problemas de percepción no se explican únicamente por alteraciones en los órganos fonoarticulatorios, ya que, como señala Valero (1993:104), “los errores en la articulación de sonidos pueden provenir de distintas alteraciones de los órganos fonoarticulatorios, pero también de la

retroalimentación auditiva”. En este sentido, la audición no es un simple canal de entrada pasivo, sino un componente estructural del sistema lingüístico, indispensable para el control de la producción y para la estabilización de las categorías fonológicas.

Entre los síntomas más frecuentes asociados a la hipoacusia, según la descripción de MedlinePlus (2014), se encuentran: la percepción de sonidos más fuertes o más débiles de lo normal; la dificultad para seguir conversaciones, especialmente en situaciones grupales; los problemas para discriminar sonidos en ambientes ruidosos; la dificultad para diferenciar sonidos agudos entre sí —aspecto particularmente relevante para esta investigación—; los mayores problemas para discriminar voces femeninas que masculinas, debido a su distribución frecuencial más alta; y la escasa discriminación de ciertos fonos, en particular los interdentales o aquellos que presentan articulaciones menos salientes. A estos síntomas pueden sumarse sensaciones de mareo o desequilibrio, presión en el oído o tinnitus (zumbidos).

Desde el punto de vista etiológico, la hipoacusia puede clasificarse en distintos tipos. La hipoacusia conductiva ocurre cuando existe un problema mecánico en el oído externo o medio que impide la correcta transmisión del sonido. Según MedlinePlus (2014), puede deberse, entre otras causas, a una mala conducción de los osículos, problemas en el tímpano, acumulación de cerumen, daño en los huesecillos del oído medio, presencia de líquido por infecciones, cuerpos extraños en el conducto auditivo o perforaciones y cicatrices timpánicas.

La hipoacusia neurosensorial, en cambio, se produce por alteraciones en las células pilosas o en las vías nerviosas encargadas de transmitir la información sonora. Este tipo de hipoacusia, a diferencia de la conductiva, no suele ser reversible. Sus causas incluyen neuromas del nervio acústico, factores etarios, enfermedades infantiles (sarampión, meningitis, paperas, entre otras), la enfermedad de Ménière, la exposición prolongada a ruidos intensos y el uso reiterado de ciertos medicamentos (MedlinePlus, 2014).

Existe además la hipoacusia congénita, presente desde el nacimiento, que puede deberse a anomalías estructurales del oído o a trastornos genéticos e infecciones

transmitidas por la madre durante el embarazo, como la toxoplasmosis, la rubéola o el herpes.

En el ámbito laboral, la hipoacusia inducida por ruido constituye una de las enfermedades profesionales más frecuentes. En Chile, las enfermedades profesionales se definen como aquellas causadas “por el ejercicio del trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte” (ISL, 2014). Dentro de este marco, el ruido es considerado un agente físico de riesgo (DS 594, 1999).

El Decreto Supremo 594, correspondiente a la Ley 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, establece en sus artículos 70 a 82 los límites permisibles de exposición al ruido y los procedimientos generales de prevención. En este trabajo no se evaluará la normativa en sí misma, sino que se la utiliza como marco de referencia para contextualizar la problemática de la hipoacusia en relación con el habla y la percepción lingüística.

Los artículos 73 a 76 del DS 594 regulan el ruido continuo o fluctuante, medido mediante sonómetros que cumplan con normas internacionales como IEC 651, IEC 804 o ANSI S1.4. A nivel internacional, la norma de referencia para la determinación de la exposición al ruido es la ISO 9612, homologada en distintos países como España y Perú. En este estudio se trabaja principalmente con la normativa chilena por razones prácticas y de contexto, ya que proporciona tablas claras de límites permisibles según jornada laboral.

Tabla 4: Tiempo de exposición permitido sin protección al ruido

[dB (A) lento]	Horas	Minutos	Segundos
80	24,00		
81	20,16		
82	16,00		
83	12,70		
84	10,08		
85	8,00		
86	6,35		
87	5,04		
88	4,00		
89	3,17		
90	2,52		
91	2,00		
92	1,59		
93	1,26		
94	1,00		
95		47,40	
96		37,80	
97		30,00	
98		23,80	
99		18,90	
100		15,00	
101		11,90	
102		9,40	
103		7,50	
104		5,90	
105		4,70	
106		3,75	
107		2,97	
108		2,36	
109		1,88	
110		1,49	
111		1,18	
112			56,40
113			44,64
114			35,43
115			29,12

Estos valores se entenderán para trabajadores estos sin protección auditiva personal.

La Tabla 4 muestra los límites permisibles de exposición al ruido sin protección correspondientes al Decreto Supremo 594.

El artículo 76 introduce además el concepto de dosis diaria de ruido, que permite calcular el efecto combinado de exposiciones a distintos niveles de presión sonora.

Desde el punto de vista técnico, este cálculo se basa en el concepto de nivel de presión sonora equivalente, conocido como NPSeq o Leq (equivalent continuous sound level). Este parámetro no describe un nivel instantáneo de sonido, sino la energía acústica total acumulada durante un período de tiempo determinado, expresada como un único valor equivalente. En otras palabras, el Leq representa el nivel constante de ruido que, mantenido durante el mismo intervalo temporal, produciría la misma energía sonora que la señal real, aun cuando esta haya sido fluctuante.

Este enfoque resulta especialmente relevante porque el daño auditivo no depende únicamente de picos aislados de intensidad, sino de la combinación entre nivel de presión sonora y tiempo de exposición. Por esta razón, dos exposiciones con niveles distintos pueden producir un efecto fisiológico comparable si la energía total acumulada es similar. El uso del NPSeq permite, así, integrar en un solo indicador tanto la intensidad como la duración del ruido, proporcionando una medida más adecuada del riesgo real para el sistema auditivo. En este caso deberá calcularse la dosis de ruido diaria (D), mediante la siguiente fórmula:

$$D = \frac{Te_1}{Tp_1} + \frac{Te_2}{Tp_2} + \dots + \frac{Te_n}{Tp_n}$$

Donde:

Te = Tiempo total de exposición a un determinado NPSeq

Tp = Tiempo total permitido de exposición a ese NPSeq

La dosis de ruido diaria máxima permisible será 1 (100%)

En la práctica, este tipo de medición puede realizarse mediante un sonómetro integrador o un dosímetro personal, que acompaña al trabajador durante su jornada y registra la dosis total de ruido recibida. Esta noción de dosis acumulada resulta fundamental para comprender por qué la hipoacusia inducida por ruido es típicamente un proceso progresivo, gradual y muchas veces imperceptible en sus etapas iniciales, pero con consecuencias profundas y duraderas sobre la percepción auditiva.

Desde la perspectiva de esta tesis, este punto es particularmente importante, ya que el deterioro auditivo causado por la exposición prolongada al ruido no solo implica

una elevación de los umbrales auditivos medidos en tonos puros, sino que afecta también —y de manera crítica— la percepción fina de las señales complejas del habla, que dependen de contrastes espectrales, temporales y dinámicos mucho más sutiles que los evaluados en la audiometría tonal estándar.

Los artículos 78 a 82 del DS 594 se refieren a los ruidos impulsivos, es decir, sonidos de corta duración y gran amplitud, medidos en dBpeak.

Tabla 5: Límites permisibles para ruido impulsivo según el Decreto supremo 594

NPSpeak [dB(C)]	Tiempo de Exposición por Día		
	Horas	Minutos	Segundos
90	24,00		
91	20,16		
92	16,00		
93	12,70		
94	10,08		
95	8,00		
96	6,35		
97	5,04		
98	4,00		
99	3,17		
100	2,52		
101	2,00		
102	1,59		
103	1,26		
104	1,00		
105		47,62	
106		37,80	
107		30,00	
108		23,80	
109		18,90	
110		15,00	
111		11,90	
112		9,40	
113		7,50	
114		5,90	
115		4,70	
116		3,75	
117		2,97	
118		2,36	
119		1,88	
120		1,49	
121		1,18	
122			56,25
123			44,65
124			35,44
125			28,13
126			22,32
127			17,72
128			14,06
129			11,16
130			8,86
131			7,03
132			5,58
133			4,43
134			3,52
135			2,79
136			2,21
137			1,76
138			1,40
139			1,11
140			1,00

Estos valores se entenderán para trabajadores expuestos sin protección auditiva personal.

Desde el punto de vista clínico, en Chile el Instituto de Seguridad del Trabajo recomienda la realización periódica de audiometrías, con una frecuencia que varía entre

seis meses y tres años según el tipo de actividad laboral. Para estas evaluaciones se utiliza el PTP (promedio tonal puro), calculado a partir de las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz en dB HL.

Según la clasificación de la ASHA, se considera audición normal entre 0 y 20 dB, hipoacusia leve entre 20 y 40 dB, moderada entre 40 y 60 dB, severa entre 60 y 80 dB y profunda sobre 80 dB. Otra clasificación ampliamente utilizada es la de Clark (1981), que distingue entre audición normal (-10 a 15 dB), pérdida mínima (16–25 dB), leve (26–40 dB), moderada (41–55 dB), moderada severa (56–70 dB), severa (71–90 dB) y profunda (91 dB o más).

Gráfico 1: Adulto con audición normal, en el gráfico se observa las frecuencias en Hertz en el eje de las abscisas y el nivel de presión sonora en dB en el eje de las ordenadas.

Gráfico 2: Adulto con audición alterada laboral, en el gráfico se observa las frecuencias en Hertz en el eje de las abscisas y el nivel de presión sonora en dB en el eje de las ordenadas.

En los gráficos 1 y 2 se puede observar la diferencia en el umbral auditivo de un adulto en condiciones normales y otro con la audición alterada a causa de la actividad laboral. En Chile el IST recomienda establecer un control de las audiometrías en periodos entre 6 meses a 3 años dependiendo el tipo de actividad que se realiza.

Sin embargo, estas evaluaciones se basan fundamentalmente en tonos puros, es decir, estímulos sin contenido lingüístico. Esto introduce una limitación importante desde el punto de vista de esta tesis: oír tonos no es equivalente a percibir habla.

Uno de los referentes más influyentes que integra audición y lenguaje es el llamado Banano de Ling (Ling, 2002), desarrollado originalmente para la rehabilitación de niños con implantes cocleares.

Gráfico 3: Banano de Ling, extraído de El Maravilloso Sonido de la Palabra (Ling, 2002) se muestra la frecuencia en Hz y los decibelios dB de los fonemas del inglés.

En el gráfico 3 se muestra la distribución de los distintos sonidos del inglés, escritos con grafía común, para ciertas frecuencias y amplitud en decibelios de presión sonora, esto es el resultado del experimento de percepción que Ling realizó con niños

sin problemas auditivos y es lo que usa como base para la rehabilitación de niños con implantes cocleares.

Este modelo muestra la distribución de los sonidos del habla según su frecuencia y su intensidad, permitiendo visualizar qué partes del espectro del habla quedan inaccesibles para una persona con determinados tipos de pérdida auditiva. Aunque fue concebido con fines clínicos, resulta especialmente relevante desde el punto de vista lingüístico, ya que vincula directamente audición, fonética y percepción del habla.

En esta investigación, siguiendo este enfoque, se trabaja específicamente con los fonemas /p, t, k/ y /b, d, g/, tanto por su relevancia fonética como por su correspondencia directa con la grafía, lo que facilita las tareas de identificación en informantes no especializados.

Desde una perspectiva histórica, los estudios sobre percepción del habla en relación con la hipoacusia han provenido principalmente del ámbito de la audiolología y la psicolingüística. Un antecedente fundamental es el trabajo de Liberman et al. (1957) sobre la discriminación de sonidos del habla dentro y a través de los límites del fonema, que utiliza habla sintética para estudiar los mecanismos de categorización perceptiva. En el ámbito del español, el trabajo de Núñez (1985) sobre la discriminación auditiva de oclusivas y fricativas en niños normales y con distintas patologías constituye una referencia relevante, aunque orientada principalmente al desarrollo infantil.

En síntesis, la hipoacusia no puede entenderse únicamente como un déficit sensorial medible en decibeles. Desde el punto de vista del lenguaje, implica una alteración profunda en el acceso al sistema sonoro de la lengua, en la percepción categorial y en la estabilización de las representaciones fonológicas. Esto refuerza la necesidad de abordar este fenómeno desde una perspectiva interdisciplinaria que integre fonética, fonología, audiolología, psicolingüística y ciencias cognitivas, en coherencia con el enfoque de sistemas complejos adoptado en esta tesis.

3. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA

Este capítulo presenta el diseño metodológico con el que se aborda el objetivo central de la tesis: describir y analizar los enfoques interdisciplinarios y transdisciplinarios en los estudios de fonética, desde la perspectiva del pensamiento complejo, y mostrar su aplicabilidad en problemas concretos del lenguaje. Para ello, se combinan: (i) un análisis documental (basado en los tres artículos/papers) y (ii) un componente empírico (un estudio perceptivo con estímulos controlados) que funciona como caso de estudio para observar, en la práctica, la interacción entre fonética, acústica, tecnología y audiología.

La estructura del capítulo se organiza en torno al planteamiento del problema, objetivos, hipótesis, diseño metodológico y procedimiento, incluyendo la descripción de los estímulos y herramientas empleadas, con espacios reservados para las figuras y capturas de pantalla que documentan el proceso.

3.1 Planteamiento del problema

En los estudios contemporáneos sobre fonética, existe un consenso creciente en que los fenómenos del habla no pueden abordarse adecuadamente desde un único marco disciplinar. La producción, transmisión y percepción de los sonidos del habla involucran variables fisiológicas, acústicas, cognitivas, sociales y tecnológicas que interactúan de manera dinámica. En consecuencia, la fonética se configura como un campo privilegiado para observar relaciones interdisciplinarias (integración de herramientas y enfoques entre disciplinas) y, en ciertos casos, articulaciones transdisciplinarias (convergencias metodológicas y conceptuales que atraviesan y reconfiguran fronteras disciplinares).

Sin embargo, pese a la abundancia de investigaciones fonéticas y de aplicaciones instrumentales en acústica, audiología, enseñanza de lenguas y procesamiento del habla, persiste un problema central: no siempre está explicitado cómo se justifican, organizan y ponen a prueba los vínculos interdisciplinarios y transdisciplinarios en fonética, ni con qué criterios se decide qué integra cada disciplina, qué aporta como herramienta y qué transforma el marco interpretativo del fenómeno lingüístico. Esto produce, por un lado, lecturas fragmentadas (en las que cada disciplina

explica “su parte” sin articular niveles), y por otro, usos superficiales o ambiguos de conceptos de complejidad y transdisciplinariedad, sin una operacionalización clara.

En esta tesis, el problema se aborda desde el supuesto de que la fonética puede ser comprendida como un sistema complejo, en el que convergen y se co-determinan niveles de descripción distintos (físico-acústico, fisiológico-auditivo, cognitivo-perceptivo, lingüístico-funcional, pedagógico-aplicado y tecnológico-computacional). Por ello, se propone organizar el trabajo en torno a la pregunta general por cómo se manifiestan y cómo pueden demostrarse los enfoques interdisciplinarios y transdisciplinarios en fonética, tomando como base los desarrollos conceptuales y metodológicos presentados en los artículos que constituyen el núcleo de esta investigación.

Como parte aplicada de esta articulación, se incorpora un estudio empírico de percepción del habla basado en manipulación acústica de estímulos (filtrado por bandas) y tareas de identificación/discriminación de fonemas oclusivos. Este componente experimental no constituye el eje único del estudio, sino un caso de análisis que permite observar de forma concreta la convergencia entre:

- a) fonética y fonología (rasgos distintivos, categorización),
- b) acústica (filtrado, energía espectral, control de estímulos),
- c) audiología (exposición al ruido, medición, marcos normativos),
- d) psicolingüística (percepción categorial, toma de decisiones),
- e) tecnología (software de análisis y síntesis; plataformas digitales).

De este modo, el problema no se reduce a determinar un umbral perceptivo aislado, sino a comprender qué tipo de integración disciplinaria exige un fenómeno fonético-perceptivo y cómo esa integración puede formularse de manera consistente con un enfoque de pensamiento complejo.

En síntesis, el planteamiento del problema que guía esta tesis puede formularse como sigue: la fonética requiere hoy modelos de articulación interdisciplinaria y transdisciplinaria que no solo describan la colaboración entre disciplinas, sino que también expliciten sus fundamentos, sus límites, sus criterios metodológicos y sus formas de validación, especialmente cuando se trabaja con fenómenos del habla en los

que se combinan dimensiones acústicas, perceptivas, lingüísticas, pedagógicas y tecnológicas.

3.2 Objetivo principal:

Analizar la fonética desde la perspectiva del pensamiento complejo, integrando enfoques interdisciplinarios y transdisciplinarios, con el fin de mostrar cómo la interacción entre lingüística, acústica, ciencias cognitivas, audiología y tecnologías del habla permite una comprensión más amplia de los fenómenos sonoros del lenguaje, tanto en su dimensión teórica como aplicada.

En particular, se busca demostrar que la fonética no puede entenderse como un campo aislado, sino como un nodo de convergencia entre distintas disciplinas, y que esta integración resulta especialmente productiva para abordar problemas como la percepción del habla, la adquisición y enseñanza de lenguas y el análisis de situaciones límite, como la hipoacusia y la degradación de la señal acústica.

Como caso de estudio aplicado, se utilizará un experimento de percepción de contrastes fonológicos en español bajo distintas condiciones de filtrado acústico, con el objetivo de ilustrar de manera concreta cómo estos enfoques interdisciplinarios y transdisciplinarios se materializan en una investigación empírica.

3.2.2 Objetivos específicos:

Describir y fundamentar el lugar de la fonética dentro del marco del pensamiento complejo, destacando sus relaciones interdisciplinarias y transdisciplinarias con la lingüística, la acústica, las ciencias cognitivas, la audiología y la tecnología.

Analizar cómo los enfoques interdisciplinarios y transdisciplinarios permiten una comprensión más integrada del lenguaje, en particular en lo relativo a la producción y percepción del habla.

Examinar el papel de la fonética en la enseñanza de lenguas, considerando su articulación con la fonología, la psicolingüística, la neurolingüística y el uso de tecnologías digitales e inteligencia artificial.

Justificar teóricamente la pertinencia de los sistemas complejos y del pensamiento complejo como marco conceptual para el estudio del lenguaje y, en particular, de los fenómenos fonéticos y perceptivos.

Diseñar y aplicar un estudio empírico de carácter exploratorio sobre la percepción de contrastes fonéticos (/p–b/, /t–d/, /k–g/) mediante estímulos manipulados acústicamente, como caso de aplicación del enfoque interdisciplinario propuesto.

Analizar los resultados del experimento perceptivo desde una perspectiva fonética, acústica y cognitiva, mostrando cómo distintos niveles de descripción convergen en la explicación del fenómeno.

Mostrar cómo un problema concreto del ámbito de la percepción del habla puede ser abordado de manera más completa mediante la integración de múltiples disciplinas, en coherencia con el enfoque transdisciplinario de la tesis.

3.2.3 Preguntas de Investigación

En coherencia con el objetivo general y con los objetivos específicos de esta tesis, las preguntas que orientan la investigación son las siguientes:

- ¿Cómo se manifiestan los enfoques interdisciplinarios y transdisciplinarios en los estudios contemporáneos de fonética, particularmente en la articulación entre lingüística, acústica, ciencias cognitivas, audiología, didáctica y tecnologías del habla?
- ¿Qué aportes conceptuales ofrece el pensamiento complejo para comprender la fonética como un campo de integración disciplinar, evitando reduccionismos (por ejemplo, entender los sonidos solo como fenómeno físico o solo como unidad lingüística)?
- ¿Qué criterios permiten distinguir, en el trabajo fonético real, entre una integración interdisciplinaria y una integración transdisciplinaria, y qué implicancias metodológicas tiene esa distinción para la investigación en lingüística aplicada?

- ¿En qué medida los resultados y procedimientos de un estudio experimental de percepción del habla (como el diseño y aplicación de estímulos filtrados, el uso de herramientas acústicas y el análisis de datos) pueden interpretarse como evidencia de articulación interdisciplinaria/transdisciplinaria, y no únicamente como un ejercicio técnico de fonética acústica?
- ¿Qué limitaciones tiene una evaluación basada exclusivamente en tonos puros o mediciones audiométricas tradicionales para explicar fenómenos de percepción lingüística, y cómo puede la fonética perceptiva complementar ese enfoque cuando se trabaja con discriminación de fonemas?
- ¿Qué implicancias tienen estos enfoques para la enseñanza y aprendizaje de segundas lenguas, especialmente en la integración entre fonética, fonología, cognición, retroalimentación perceptiva y tecnologías (por ejemplo, reconocimiento de voz, visualización acústica y herramientas de práctica oral)?
- ¿Qué contribuciones metodológicas puede ofrecer esta tesis como modelo integrador, a partir de la síntesis entre revisión teórica (papers) y aplicación empírica (estudio perceptivo), para futuras investigaciones en fonética con orientación interdisciplinaria y transdisciplinaria?

3.3 Justificación

El presente trabajo se justifica por la necesidad de repensar el estudio de la fonética más allá de los límites estrictos de una sola disciplina. Tradicionalmente, los fenómenos del habla han sido abordados desde perspectivas parciales —lingüísticas, acústicas, médicas o pedagógicas— que, si bien han producido avances significativos, resultan insuficientes para dar cuenta de la complejidad real del lenguaje como fenómeno humano.

Desde el marco del pensamiento complejo y de la transdisciplinariedad, esta tesis propone que la fonética debe entenderse como un campo de convergencia entre múltiples niveles de análisis: biológico, físico, cognitivo, lingüístico, social y tecnológico. Esta perspectiva no solo permite una comprensión más rica del fenómeno del habla,

sino que también abre nuevas posibilidades de aplicación en ámbitos como la enseñanza de lenguas, la clínica del lenguaje, la audiología y las tecnologías del habla.

En este contexto, los trabajos experimentales y aplicados —como el estudio de percepción del habla bajo condiciones de degradación acústica o hipoacusia simulada— no constituyen un fin en sí mismos, sino un caso de estudio que permite mostrar de manera concreta cómo interactúan disciplinas como la fonética, la acústica, la audiología, la psicolingüística y las ciencias cognitivas. Es precisamente en este cruce donde se vuelve visible el valor heurístico del enfoque interdisciplinario y transdisciplinario.

Asimismo, esta investigación se justifica por su relevancia en el ámbito de la enseñanza de lenguas y del estudio de la percepción del habla, donde los problemas de pronunciación, discriminación fonética y acceso al sistema sonoro de una lengua no pueden explicarse ni resolverse desde un único marco teórico o metodológico. La integración de herramientas tecnológicas, modelos acústicos, teorías lingüísticas y enfoques cognitivos responde a una necesidad real de los contextos educativos y clínicos contemporáneos.

Finalmente, desde un punto de vista epistemológico, esta tesis busca contribuir a la discusión sobre el estatuto de la fonética como disciplina, mostrando que su desarrollo actual exige necesariamente una articulación entre saberes y métodos diversos. En este sentido, el trabajo no solo aporta resultados empíricos puntuales, sino que propone un modo de concebir la investigación en fonética coherente con la naturaleza compleja y dinámica del lenguaje humano.

3.4 Hipótesis

Esta tesis se inscribe en el marco del pensamiento complejo y de los enfoques interdisciplinarios y transdisciplinarios aplicados al estudio de la fonética. Desde esta perspectiva, se parte de la idea de que los fenómenos lingüísticos, y en particular los fenómenos relacionados con la producción y la percepción del habla no pueden ser explicados de manera adecuada desde una sola disciplina aislada, sino que requieren la integración de múltiples niveles de análisis: lingüístico, acústico, cognitivo, perceptivo, tecnológico y social.

La hipótesis general que orienta este trabajo es que la fonética, entendida como campo de estudio del habla, constituye un objeto de conocimiento inherentemente interdisciplinario y transdisciplinario, y que su abordaje desde el paradigma de los sistemas complejos permite comprender de manera más adecuada tanto su dimensión teórica como sus aplicaciones prácticas en ámbitos como la enseñanza de lenguas, la investigación perceptiva y la evaluación auditiva.

En particular, se plantea que:

1. Los fenómenos de percepción del habla no dependen exclusivamente de factores fisiológicos o anatómicos, sino que están condicionados por una interacción compleja entre variables acústicas, cognitivas, lingüísticas y contextuales. Por lo tanto, debe existir un conjunto de límites perceptivos que no pueden explicarse únicamente desde una perspectiva médica o puramente acústica, sino que requieren una interpretación integrada desde la fonética, la fonología, la psicolingüística y la audiología.
2. La aplicación de herramientas provenientes de distintas disciplinas (lingüística, acústica, ingeniería, ciencias cognitivas y tecnologías del habla) permite no solo describir mejor los fenómenos fonéticos, sino también diseñar metodologías experimentales más robustas y conceptualmente coherentes con la complejidad del objeto de estudio.
3. En el plano empírico, se postula que la manipulación acústica controlada de estímulos lingüísticos permite observar puntos de reorganización perceptiva en los oyentes, en los cuales ciertas oposiciones fonológicas (como la distinción entre oclusivas sonoras y sordas) dejan de ser funcionales. Estos puntos no deben interpretarse únicamente como umbrales físicos, sino como manifestaciones de un sistema perceptivo-lingüístico complejo.
4. Finalmente, se sostiene que el estudio de estos fenómenos concretos —como el experimento perceptivo desarrollado en esta tesis— funciona como un caso de prueba del enfoque interdisciplinario y transdisciplinario, mostrando que la

fonética no puede reducirse ni a la lingüística teórica, ni a la acústica física, ni a la audiología clínica, sino que emerge precisamente en el cruce de estos campos.

En síntesis, la hipótesis central es que solo un enfoque basado en la complejidad, la interdisciplina y la transdisciplina permite dar cuenta de manera adecuada de la naturaleza del habla y de su percepción, y que los estudios experimentales en fonética perceptiva constituyen un terreno privilegiado para poner a prueba y validar este marco teórico.

3.5 Diseño metodológico y técnicas de investigación;

La presente investigación adopta un diseño metodológico de carácter cualitativo con apoyo de componentes descriptivos y experimentales, enmarcado en una perspectiva interdisciplinaria y transdisciplinaria coherente con el enfoque del pensamiento complejo. El objetivo no es únicamente describir un fenómeno puntual, sino analizar cómo distintos niveles de descripción y distintas disciplinas convergen en el estudio del habla y de la fonética.

Desde el punto de vista epistemológico, el trabajo se inscribe en la teoría de los sistemas complejos, entendiendo la fonética no como un dominio aislado, sino como un nodo de intersección entre la lingüística, la acústica, la audiología, las ciencias cognitivas, la tecnología y la didáctica de las lenguas. En este sentido, se asume que el objeto de estudio —el habla y su percepción— no puede ser abordado adecuadamente desde una única disciplina, sino que requiere una articulación de enfoques, métodos y niveles de análisis.

El diseño de la investigación combina tres estrategias principales:

1. Análisis teórico-conceptual e interdisciplinario, basado en:

- Revisión bibliográfica especializada en fonética, fonología, lingüística, acústica, ciencias cognitivas, complejidad y transdisciplinariedad.
- Análisis conceptual de los principales modelos y marcos teóricos utilizados en los estudios del habla, la percepción y la enseñanza de lenguas.
- Integración crítica de los aportes provenientes de los tres ejes centrales de la tesis:
 - a) fonética y acústica,
 - b) complejidad y transdisciplinariedad en lingüística,
 - c) fonética, cognición y enseñanza de lenguas.

2. Análisis documental, utilizado como técnica principal para:

- Sistematizar los enfoques interdisciplinarios y transdisciplinarios presentes en la literatura.
- Comparar distintas tradiciones de investigación en fonética, percepción del habla y adquisición/aprendizaje de lenguas.
- Identificar convergencias metodológicas y conceptuales entre disciplinas tradicionalmente separadas.

3. Estudio empírico de carácter exploratorio y descriptivo, que funciona como:

- Caso de aplicación concreta del enfoque interdisciplinario propuesto.
- Ejemplo de cómo convergen la fonética, la acústica, la audiología, la tecnología y la lingüística en el análisis de la percepción del habla.
- Instancia de validación práctica del marco teórico, sin constituirse en el eje exclusivo de la tesis, sino como una prueba de concepto del enfoque integrador defendido.

Desde el punto de vista metodológico, este trabajo no se adscribe a un único paradigma cerrado, sino que asume una lógica de integración de métodos, coherente con la perspectiva transdisciplinaria. En consecuencia, se combinan:

- Métodos de análisis teórico y conceptual propios de la lingüística y las ciencias humanas.
- Herramientas de análisis instrumental provenientes de la fonética acústica.
- Criterios descriptivos y comparativos utilizados en audiología y ciencias cognitivas.
- Recursos tecnológicos aplicados al análisis y manipulación de señales del habla.

En términos generales, el diseño puede caracterizarse como:

- Descriptivo, porque busca caracterizar fenómenos, enfoques y relaciones entre disciplinas.
- Exploratorio, porque aborda un modo de articulación interdisciplinaria y transdisciplinaria que no ha sido sistematizado de manera explícita en trabajos previos dentro de este campo específico.
- Integrador, porque no se limita a yuxtaponer perspectivas, sino que intenta mostrar su interacción dentro de un mismo sistema conceptual.

De este modo, la metodología refleja el mismo principio que sostiene el marco teórico de la tesis: el lenguaje y el habla constituyen un fenómeno complejo que exige una aproximación metodológica igualmente compleja, abierta e integradora.

3.6 Procedimiento

El procedimiento de esta investigación se estructura en tres niveles complementarios, coherentes con el enfoque interdisciplinario y transdisciplinario adoptado: (a) un nivel teórico-documental, (b) un nivel analítico-conceptual y (c) un nivel empírico-experimental. Esta organización responde a la necesidad de articular reflexión teórica, integración disciplinar y aplicación práctica en un mismo marco metodológico.

a) Nivel teórico-documental

En una primera etapa se realizó una revisión y sistematización de bibliografía especializada en los siguientes ámbitos: fonética y fonología, teoría de los sistemas complejos, transdisciplinariedad, adquisición y percepción del habla, enseñanza de lenguas, audiología y tecnologías del habla. Este corpus incluye libros, artículos científicos, normas técnicas y trabajos clásicos y contemporáneos.

Esta fase tuvo como objetivo:

- Establecer el marco conceptual común entre disciplinas.
- Identificar los puntos de convergencia entre fonética, ciencias cognitivas, acústica, audiología, lingüística aplicada y tecnología.
- Fundamentar teóricamente la necesidad de un enfoque interdisciplinario y transdisciplinario en el estudio del habla.

b) Nivel analítico-conceptual

En una segunda etapa, se procedió al análisis e integración de los contenidos teóricos provenientes de los tres ejes principales de la tesis:

- La fonética como campo interdisciplinario.
- La complejidad y la transdisciplinariedad en los estudios del lenguaje.
- La fonética aplicada a la enseñanza de lenguas y a la percepción del habla.

Este nivel incluyó:

- La reorganización de conceptos provenientes de distintas disciplinas dentro de un marco común.
- El análisis de modelos existentes (por ejemplo, percepción categorial, Banano de Ling, sistemas complejos, modelos cognitivos).

- La formulación del marco interpretativo que permite comprender los fenómenos del habla no como hechos aislados, sino como procesos dinámicos, multicausales y multinivel.

c) Nivel empírico-experimental (estudio de caso instrumental)

Como tercer nivel, se incorporó un estudio empírico de carácter experimental, concebido no como el centro exclusivo de la tesis, sino como un caso de aplicación concreta del enfoque interdisciplinario propuesto.

Este estudio se basa en un experimento perceptivo con estímulos del español, centrado en las oposiciones /p, t, k/ vs. /b, d, g/ en contexto intervocálico, ya que para este grupo existe el consenso de que su rasgo distintivo es la sonoridad (Alarcos Llorach, 1961; Harris, 1975; Cressey, 1978; Soto-Barba y Valdivieso, 1999).

El procedimiento específico fue el siguiente:

a) Creación de los estímulos

Se sintetizaron los estímulos /a.pa/, /a.ta/, /a.ka/, /a.ba/, /a.da/ y /a.ga/ mediante el programa Praat (Boersma & Weenink, 2008), utilizando síntesis de Klatt y configuración para español latinoamericano, con el fin de evitar interferencias dialectales y asegurar la replicabilidad del experimento.

Figura 2: Creación de los estímulos con la síntesis de Klatt para la variante latina del español bajo el programa Praat.

Figura 3: Estímulo /a.pa/ sintetizado y su transcripción fonética en el programa Praat.

Figura 4: Estímulo /a.ba/ sintetizado y su transcripción fonética en el programa Praat.

b) Procesamiento acústico

Los estímulos fueron filtrados mediante filtros pasa-bajo y pasa-alto por bandas de octava (500, 1000, 2000, 4000, 8000 y 16000 Hz) usando el programa Audacity, y posteriormente normalizados en amplitud para evitar sesgos perceptivos debidos a diferencias de intensidad.

Figura 5: Captura de pantalla del filtro pasabajo de 1000Hz a 6dB por octava aplicado con Audacity

c) Construcción del test perceptivo

Los estímulos fueron codificados y organizados en un test en línea, evitando que el nombre del archivo o la grafía influyeran en la respuesta del informante.

d) Selección de los participantes

Los informantes fueron hablantes nativos de español, sin diagnóstico conocido de problemas auditivos, que realizaron la prueba con audífonos y en condiciones controladas de escucha.

e) Recogida y análisis de datos

Las respuestas fueron recopiladas mediante una plataforma en línea y posteriormente sometidas a análisis estadístico descriptivo, con el fin de observar en qué condiciones de degradación espectral se pierde la discriminación entre fonemas sonoros y sordos.

f) Integración de resultados

Finalmente, los resultados del estudio empírico se interpretan no solo desde un punto de vista acústico o perceptivo, sino como:

- Un ejemplo concreto de interacción entre fonética, acústica, cognición y audiolología.
- Una demostración aplicada de la utilidad del enfoque interdisciplinario y transdisciplinario en el estudio del habla.
- Un caso que ilustra cómo los fenómenos lingüísticos requieren ser comprendidos como sistemas complejos, y no como procesos aislados.

En conjunto, este procedimiento permite articular coherentemente los niveles teórico, conceptual y empírico, en consonancia con los objetivos generales de la tesis y con el marco epistemológico del pensamiento complejo.

4. RESULTADOS

El presente capítulo expone los resultados obtenidos en el marco de esta investigación, entendidos no únicamente como datos empíricos, sino como el conjunto de evidencias teóricas, conceptuales y experimentales que permiten evaluar el alcance del enfoque interdisciplinario y transdisciplinario propuesto para el estudio de la fonética y del habla.

De acuerdo con la estructura metodológica adoptada, los resultados se organizan en tres niveles complementarios. En primer lugar, se presentan los resultados derivados del análisis teórico y conceptual, que permiten fundamentar la comprensión de la fonética como un campo necesariamente integrado a otras disciplinas y como un sistema complejo. En segundo lugar, se exponen los resultados de la integración interdisciplinaria y transdisciplinaria, mostrando cómo convergen aportes de la lingüística, la acústica, las ciencias cognitivas, la audiología, la didáctica de lenguas y la tecnología en un marco común de interpretación. Finalmente, se presentan los resultados del estudio de caso experimental sobre percepción del habla, concebido como una aplicación concreta del enfoque propuesto.

Esta organización responde a la idea de que, en una investigación de orientación compleja, los resultados no se reducen a cifras o mediciones aisladas, sino que incluyen también modelos interpretativos, articulaciones conceptuales y demostraciones empíricas de cómo interactúan múltiples niveles del fenómeno estudiado.

El presente capítulo expone los resultados obtenidos en el marco de esta investigación, entendidos no únicamente como datos empíricos, sino como el conjunto de evidencias teóricas, conceptuales y experimentales que permiten evaluar el alcance del enfoque interdisciplinario y transdisciplinario propuesto para el estudio de la fonética y del habla.

De acuerdo con la estructura metodológica adoptada, los resultados se organizan en tres niveles complementarios. En primer lugar, se presentan los resultados derivados del análisis teórico y conceptual, que permiten fundamentar la comprensión de la fonética como un campo necesariamente integrado a otras disciplinas y como un sistema complejo. En segundo lugar, se exponen los resultados de la integración interdisciplinaria y transdisciplinaria, mostrando cómo convergen

aportes de la lingüística, la acústica, las ciencias cognitivas, la audiolología, la didáctica de lenguas y la tecnología en un marco común de interpretación. Finalmente, se presentan los resultados del estudio de caso experimental sobre percepción del habla, concebido como una aplicación concreta del enfoque propuesto.

Esta organización responde a la idea de que, en una investigación de orientación compleja, los resultados no se reducen a cifras o mediciones aisladas, sino que incluyen también modelos interpretativos, articulaciones conceptuales y demostraciones empíricas de cómo interactúan múltiples niveles del fenómeno estudiado.

4.1 Consideraciones generales sobre los datos del experimento perceptivo

El estudio empírico presentado en este capítulo corresponde a un experimento de percepción fonética concebido como caso de aplicación del enfoque interdisciplinario y transdisciplinario desarrollado a lo largo de esta tesis. Su objetivo no es únicamente producir resultados experimentales en sentido estrecho, sino mostrar cómo es posible articular fonética, acústica, percepción, audiolología y análisis lingüístico dentro de un mismo marco metodológico coherente.

Para la realización de la prueba, los informantes debían ser hablantes nativos de español, condición que fue verificada mediante un filtro inicial en el cuestionario, en el que se solicitaba el país de origen. Un segundo criterio de control consistió en la correcta identificación de los estímulos naturales sin ningún tipo de procesamiento acústico. De un total de 36 participantes, 30 cumplieron con ambos requisitos y fueron considerados en el análisis final.

La muestra quedó conformada por hablantes de distintas variantes del español: Chile (14 participantes, 46,67%), México (7 participantes, 23,34%), Colombia (4 participantes, 13,34%), Ecuador (3 participantes, 10,00%), Argentina (1 participante, 3,33%) y Cuba (1 participante, 3,33%). Esta diversidad dialectal, aunque no constituye una variable controlada en sentido estricto, resulta coherente con el carácter exploratorio e integrador del estudio y refuerza la idea de que los fenómenos perceptivos del habla deben ser entendidos en un marco amplio y no restringido a una única norma lingüística.

Los resultados del experimento se presentan organizados en dos grandes bloques, según el tipo de procesamiento acústico aplicado a los estímulos:

- a) estímulos filtrados mediante filtros pasabajo, y
- b) estímulos filtrados mediante filtros pasaalto.

En ambos casos, los datos se expresan en porcentajes de identificación y discriminación de los estímulos en función de las distintas bandas de frecuencia aplicadas. Para cada serie de estímulos se ofrece primero una presentación detallada de los resultados, seguida de una interpretación específica, y finalmente un análisis de conjunto con su respectiva síntesis tabular.

Desde el punto de vista metodológico, es importante subrayar que estos resultados no deben interpretarse únicamente como datos acústicos o psicoacústicos, sino como evidencia de un fenómeno complejo en el que interactúan múltiples niveles: el nivel físico de la señal, el nivel perceptivo, el nivel fonético-fonológico y el nivel cognitivo. En este sentido, el experimento no se presenta como un fin en sí mismo, sino como un ejemplo concreto de cómo un enfoque interdisciplinario permite observar y describir la interacción entre estos niveles.

Así, los datos que se exponen en las secciones siguientes constituyen tanto un resultado empírico específico como una ilustración práctica de los principios teóricos desarrollados en los capítulos anteriores: la necesidad de comprender los fenómenos del habla como procesos dinámicos, multicausales y organizados en sistemas complejos.

4.2 Resultados del estudio perceptivo como caso de aplicación interdisciplinaria

El estudio perceptivo presentado en esta tesis debe entenderse no como un fin en sí mismo, sino como un caso de aplicación concreta del enfoque interdisciplinario y transdisciplinario desarrollado en los capítulos teóricos anteriores. En este sentido, los resultados que se exponen a continuación no solo entregan información empírica sobre la percepción de ciertos contrastes fonéticos bajo condiciones de degradación espectral, sino que ilustran de manera práctica cómo convergen la fonética, la acústica,

la audiolología, las ciencias cognitivas y la metodología experimental en un mismo objeto de estudio: el habla como sistema complejo.

Desde el punto de vista metodológico, el experimento se diseñó para observar cómo varía la percepción de las oposiciones /p, t, k/ versus /b, d, g/ cuando la señal acústica es sometida a distintos tipos de filtrado por bandas de frecuencia. Este procedimiento, que combina herramientas de síntesis del habla, procesamiento digital de señales y recolección de juicios perceptivos humanos, constituye en sí mismo un ejemplo claro de articulación interdisciplinaria entre lingüística, ingeniería acústica y psicología de la percepción.

Los datos fueron obtenidos a partir de un conjunto de informantes hablantes nativos de español, seleccionados bajo criterios de control básicos (ausencia de diagnóstico conocido de hipoacusia y correcta identificación de los estímulos naturales). Los resultados se organizaron en dos grandes grupos, correspondientes a los estímulos procesados con filtros pasabajo y con filtros pasaalto, y se expresan en términos de porcentajes de identificación y confusión perceptiva según la frecuencia de corte aplicada.

Desde una perspectiva puramente acústica, estos resultados permiten observar qué regiones del espectro son más relevantes para la conservación de los rasgos distintivos asociados a la sonoridad en las oclusivas del español. Sin embargo, el interés principal de este trabajo no reside únicamente en esa constatación técnica, sino en el hecho de que dichos resultados ponen en evidencia la naturaleza no lineal y multinivel de la percepción del habla: pequeñas modificaciones en la señal física pueden producir cambios cualitativos en la categorización fonológica que realiza el oyente.

Desde el punto de vista de la fonética y la fonología, los resultados confirman que la percepción de los fonemas no depende de un único parámetro aislado, sino de la interacción compleja de múltiples pistas acústicas, que son integradas por el sistema cognitivo del oyente en tiempo real. Esto es coherente con los modelos de percepción categorial y con la idea, desarrollada en los capítulos anteriores, de que el sistema

lingüístico funciona como un sistema dinámico adaptativo, y no como un simple mecanismo de decodificación lineal de señales.

Asimismo, desde la perspectiva de la audiolología y de las ciencias cognitivas, los resultados permiten ilustrar por qué las evaluaciones basadas exclusivamente en tonos puros no capturan completamente las dificultades reales que pueden surgir en la percepción del habla. El experimento muestra que la degradación espectral afecta de manera distinta a estímulos lingüísticos reales que, a señales simples, reforzando la idea de que oír no es lo mismo que comprender habla, y que la percepción lingüística constituye un proceso específico, con propiedades emergentes propias.

En términos epistemológicos, este estudio empírico funciona como un ejemplo concreto de aplicación del enfoque transdisciplinario defendido en esta tesis. En él convergen:

- Herramientas y conceptos de la fonética y la fonología.
- Procedimientos de la acústica y del procesamiento digital de señales.
- Métodos experimentales propios de la psicología y de la lingüística experimental.
- Problemas y marcos interpretativos provenientes de la audiolología y de las ciencias cognitivas.

El resultado no es simplemente la suma de estas disciplinas, sino un dispositivo metodológico integrado que permite abordar un problema complejo —la percepción del habla bajo condiciones de degradación de la señal— desde múltiples niveles simultáneamente.

En las secciones siguientes (4.2.1 y siguientes) se presentan en detalle los resultados específicos obtenidos para cada tipo de estímulo y cada tipo de filtrado, acompañados de sus respectivos gráficos y tablas. Estas secciones mantienen el formato más técnico y descriptivo del análisis de datos, mientras que el presente apartado establece el marco conceptual general que permite interpretarlos en coherencia con los objetivos globales de la tesis.

En síntesis, los resultados del estudio perceptivo no solo aportan información empírica relevante sobre la discriminación de contrastes fonéticos en condiciones

adversas, sino que muestran, en la práctica, cómo el estudio del habla exige ser concebido como un objeto complejo, cuya comprensión requiere necesariamente la integración de múltiples niveles de análisis y múltiples tradiciones disciplinares.

4.2.1 Estímulos con filtro pasabajo en el enunciado /a.ba/

A continuación, se muestran los resultados para los estímulos con filtro pasabajo para el enunciado /a.ba/ con gráficos circulares en los cuales se muestra el porcentaje de discriminación y el de confusión con el enunciado /a.pa/.

Gráfico 1: Porcentaje de discriminación para el estímulo /a.ba/ 500 [Hz] con filtro pasabajo

En el gráfico 4 se observa el porcentaje de acierto para la discriminación del fonema /b/ en posición intervocálica correspondiente al estímulo /a.ba/ con un filtro pasabajo aplicado a la frecuencia de 500 [Hz] a 6dB por octava. En este caso el 100% de los informantes lograron identificar el estímulo sin confundirlo con /a.pa/, cuya diferencia para el caso de esta investigación es la barra de sonoridad presente en el segmento /b/ y ausente en /p/. Esto significa que para efectos de este corpus la frecuencia de 500 [Hz] con filtro pasabajo queda descartada como límite perceptivo en este fonema.

Gráfico 2: Porcentaje de discriminación para el estímulo /a.ba/ 1000 [Hz] con filtro pasabajo

En el gráfico 5 se observa en color azul el porcentaje de acierto para la discriminación del fonema bilabial sonoro oral /b/ en posición intervocálica, correspondiente al estímulo /a.ba/ con un filtro pasabajo aplicado a la frecuencia de 1000 [Hz] y a 6dB por octava. En color naranja se puede apreciar el porcentaje de informantes que lo confundieron con el fonema bilabial áfono oral /p/. En este caso el 100% de los informantes lograron identificar el estímulo sin confundirlo con el enunciado /a.pa/, cuya diferencia para el caso de esta investigación radica en la barra de sonoridad presente en el segmento /b/ y ausente en /p/ al verlo en el espectrograma. Esto significa que para efectos de este corpus la frecuencia de 1000 [Hz] con filtro pasabajo queda descartada como límite perceptivo en este fonema.

Al igual que los resultados con la frecuencia analizada anteriormente, el porcentaje de informantes que confundieron el fonema bilabial sonoro oral /b/ con el fonema bilabial áfono oral /p/ es de 0%, esto significa que al parecer tampoco se observa que esta frecuencia sea un posible límite perceptivo entre ambos fonemas del español.

Gráfico 3: Porcentaje de discriminación para el estímulo /a.ba/ 2000 [Hz] con filtro pasabajo

En el gráfico 6 se observa en color azul el porcentaje de acierto para la discriminación del fonema bilabial sonoro oral /b/ en posición intervocálica, correspondiente al estímulo /a.ba/ con un filtro pasabajo aplicado a la frecuencia de 2000 [Hz] y a 6dB por octava. En color naranja se puede apreciar el porcentaje de informantes que lo confundieron con el fonema bilabial áfono oral /p/. En este caso el 97% de los informantes lograron identificar el estímulo sin confundirlo con el enunciado /a.pa/, cuya diferencia para el caso de esta investigación radica en la barra de sonoridad presente en el segmento /b/ y ausente en /p/ al verlo en el espectrograma. Esto significa que para efectos de este corpus la frecuencia de 2000 [Hz] con filtro pasabajo queda descartada como límite perceptivo en este fonema.

A diferencia de los resultados con la frecuencia analizada anteriormente, el porcentaje de informantes que confundieron el fonema bilabial sonoro oral /b/ con el fonema bilabial áfono oral /p/ es de 3%, esto significa que al parecer tampoco se observa que esta frecuencia sea un posible límite perceptivo entre ambos fonemas del español.

Gráfico 4: Porcentaje de discriminación para el estímulo /a.ba/ 4000 [Hz] con filtro pasabajo

En el gráfico 7 se observa en color azul el porcentaje de acierto para la discriminación del fonema bilabial sonoro oral /b/ en posición intervocálica, correspondiente al estímulo /a.ba/ con un filtro pasabajo aplicado a la frecuencia de 4000 [Hz] y a 6dB por octava. En color naranja se puede apreciar el porcentaje de informantes que lo confundieron con el fonema bilabial áfono oral /p/. En este caso el 100% de los informantes lograron identificar el estímulo sin confundirlo con el enunciado /a.pa/, cuya diferencia para el caso de esta investigación radica en la barra de sonoridad presente en el segmento /b/ y ausente en /p/ al verlo en el espectrograma. Esto significa que para efectos de este corpus la frecuencia de 4000 [Hz] con filtro pasabajo queda descartada como límite perceptivo en este fonema.

A diferencia de los resultados con la frecuencia analizada anteriormente, el porcentaje de informantes que confundieron el fonema bilabial sonoro oral /b/ con el fonema bilabial áfono oral /p/ es de 0%, esto significa que al parecer tampoco se observa que esta frecuencia sea un posible límite perceptivo entre ambos fonemas del español.

Gráfico 5: Porcentaje de discriminación para el estímulo /a.ba/ 8000 [Hz] con filtro pasabajo

En el gráfico 8 se observa en color azul el porcentaje de acierto para la discriminación del fonema bilabial sonoro oral /b/ en posición intervocálica, correspondiente al estímulo /a.ba/ con un filtro pasabajo aplicado a la frecuencia de 8000 [Hz] y a 6dB por octava. En color naranja se puede apreciar el porcentaje de informantes que lo confundieron con el fonema bilabial áfono oral /p/. En este caso el 100% de los informantes lograron identificar el estímulo sin confundirlo con el enunciado /a.pa/, cuya diferencia para el caso de esta investigación radica en la barra de sonoridad presente en el segmento /b/ y ausente en /p/ al verlo en el espectrograma. Esto significa que para efectos de este corpus la frecuencia de 8000 [Hz] con filtro pasabajo queda descartada como límite perceptivo en este fonema.

Al igual que los resultados con la frecuencia analizada anteriormente, el porcentaje de informantes que confundieron el fonema bilabial sonoro oral /b/ con el fonema bilabial áfono oral /p/ es de 0%, esto significa que al parecer tampoco se observa que esta frecuencia sea un posible límite perceptivo entre ambos fonemas del español.

Gráfico 6: Porcentaje de discriminación para el estímulo /a.ba/ 16000 [Hz] con filtro pasabajo

En el gráfico 9 se observa en color azul el porcentaje de acierto para la discriminación del fonema bilabial sonoro oral /b/ en posición intervocálica, correspondiente al estímulo /a.ba/ con un filtro pasabajo aplicado a la frecuencia de 16000 [Hz] y a 6dB por octava. En color naranja se puede apreciar el porcentaje de informantes que lo confundieron con el fonema bilabial áfono oral /p/. En este caso el 100% de los informantes lograron identificar el estímulo sin confundirlo con el enunciado /a.pa/, cuya diferencia para el caso de esta investigación radica en la barra de sonoridad presente en el segmento /b/ y ausente en /p/ al verlo en el espectrograma. Esto significa que para efectos de este corpus la frecuencia de 16000 [Hz] con filtro pasabajo queda descartada como límite perceptivo en este fonema.

Al igual que los resultados con la frecuencia analizada anteriormente, el porcentaje de informantes que confundieron el fonema bilabial sonoro oral /b/ con el fonema bilabial áfono oral /p/ es de 0%, esto significa que al parecer tampoco se observa que esta frecuencia sea un posible límite perceptivo entre ambos fonemas del español.

4.2.2 Estímulos con filtro pasabajo en el enunciado /a.da/

A continuación, se muestran los resultados para los estímulos con filtro pasabajo para el enunciado /a.da/ con gráficos circulares en los cuales se muestra el porcentaje de discriminación y el de confusión con el enunciado /a.ta/.

Gráfico 7: Porcentaje de discriminación para el estímulo /a.da/ 500 [Hz] con filtro pasabajo

En el gráfico 10 se observa el porcentaje de acierto para la discriminación del fonema postdental sonoro oral /d/ en posición intervocálica correspondiente al estímulo /a.da/ con un filtro pasabajo aplicado a la frecuencia de 500 [Hz] a 6dB por octava. En este caso el 97% de los informantes lograron identificar el estímulo sin confundirlo con el fonema postdental afono oral /t/ del enunciado /a.ta/, cuya diferencia para el caso de esta investigación es la barra de sonoridad presente en el segmento /d/ y ausente en /t/. Esto significa que para efectos de este corpus la frecuencia de 500 [Hz] con filtro pasabajo queda descartada como límite perceptivo en este fonema.

Gráfico 8: Porcentaje de discriminación para el estímulo /a.da/ 1000 [Hz] con filtro pasabajo

En el gráfico 11 se observa en color azul el porcentaje de acierto para la discriminación del fonema postdental sonoro oral /d/ en posición intervocálica, correspondiente al estímulo /a.da/ con un filtro pasabajo aplicado a la frecuencia de 1000 [Hz] y a 6dB por octava. En color naranja se puede apreciar el porcentaje de informantes que lo confundieron con el fonema postdental áfono oral /t/. En este caso el 97% de los informantes lograron identificar el estímulo sin confundirlo con el enunciado /a.ta/, cuya diferencia para el caso de esta investigación radica en la barra de sonoridad presente en el segmento /d/ y ausente en /t/ al verlo en el espectrograma. Esto significa que para efectos de este corpus la frecuencia de 1000 [Hz] con filtro pasabajo queda descartada como límite perceptivo en este fonema.

Al igual que los resultados con la frecuencia analizada anteriormente, el porcentaje de informantes que confundieron el fonema postdental sonoro oral /d/ con el fonema postdental áfono oral /t/ es de 3%, esto significa que al parecer tampoco se observa que esta frecuencia sea un posible límite perceptivo entre ambos fonemas del español.

Gráfico 9: Porcentaje de discriminación para el estímulo /a.da/ 2000 [Hz] con filtro pasabajo

En el gráfico 12 se observa en color azul el porcentaje de acierto para la discriminación del fonema postdental sonoro oral /d/ en posición intervocálica, correspondiente al estímulo /a.da/ con un filtro pasabajo aplicado a la frecuencia de 2000 [Hz] y a 6dB por octava. En color naranja se puede apreciar el porcentaje de informantes que lo confundieron con el fonema postdental áfono oral /t/. En este caso el 90% de los informantes lograron identificar el estímulo sin confundirlo con el enunciado /a.ta/, cuya diferencia para el caso de esta investigación radica en la barra de sonoridad presente en el segmento /d/ y ausente en /t/ al verlo en el espectrograma. Esto significa que para efectos de este corpus la frecuencia de 2000 [Hz] con filtro pasabajo existe la posibilidad de que pueda ser considerado como un posible límite perceptivo para este fonema.

A diferencia de los resultados con la frecuencia analizada anteriormente, el porcentaje de informantes que confundieron el fonema postdental sonoro oral /d/ con el fonema postdental áfono oral /t/ es de 10%, esto significa que al parecer esta frecuencia puede ser un posible límite perceptivo entre ambos fonemas del español.

Gráfico 10: Porcentaje de discriminación para el estímulo /a.da/ 4000 [Hz] con filtro pasabajo

En el gráfico 13 se observa en color azul el porcentaje de acierto para la discriminación del fonema postdental sonoro oral /d/ en posición intervocálica, correspondiente al estímulo /a.da/ con un filtro pasabajo aplicado a la frecuencia de 4000 [Hz] y a 6dB por octava. En color naranja se puede apreciar el porcentaje de informantes que lo confundieron con el fonema postdental áfono oral /t/. En este caso el 97% de los informantes lograron identificar el estímulo sin confundirlo con el enunciado /a.ta/, cuya diferencia para el caso de esta investigación radica en la barra de sonoridad presente en el segmento /d/ y ausente en /t/ al verlo en el espectrograma. Esto significa que para efectos de este corpus la frecuencia de 4000 [Hz] con filtro pasabajo queda descartada como límite perceptivo en este fonema.

A diferencia de los resultados con la frecuencia analizada anteriormente, el porcentaje de informantes que confundieron el fonema postdental sonoro oral /d/ con el fonema postdental áfono oral /t/ es de 3%, esto significa que al parecer tampoco se observa que esta frecuencia sea un posible límite perceptivo entre ambos fonemas del español.

Gráfico 11: Porcentaje de discriminación para el estímulo /a.da/ 8000 [Hz] con filtro pasabajo

En el gráfico 14 se observa en color azul el porcentaje de acierto para la discriminación del fonema postdental sonoro oral /d/ en posición intervocálica, correspondiente al estímulo /a.da/ con un filtro pasabajo aplicado a la frecuencia de 8000 [Hz] y a 6dB por octava. En color naranja se puede apreciar el porcentaje de informantes que lo confundieron con el fonema postdental áfono oral /t/. En este caso el 100% de los informantes lograron identificar el estímulo sin confundirlo con el enunciado /a.pa/, cuya diferencia para el caso de esta investigación radica en la barra de sonoridad presente en el segmento /d/ y ausente en /t/ al verlo en el espectrograma. Esto significa que para efectos de este corpus la frecuencia de 8000 [Hz] con filtro pasabajo queda descartada como límite perceptivo en este fonema.

Al igual que los resultados con la frecuencia analizada anteriormente, el porcentaje de informantes que confundieron el fonema postdental sonoro oral /d/ con el fonema postdental áfono oral /t/ es de 3%, esto significa que al parecer tampoco se observa que esta frecuencia sea un posible límite perceptivo entre ambos fonemas del español.

Gráfico 12: Porcentaje de discriminación para el estímulo /a.da/ 16000 [Hz] con filtro pasabajo

En el gráfico 15 se observa en color azul el porcentaje de acierto para la discriminación del fonema postdental sonoro oral /d/ en posición intervocálica, correspondiente al estímulo /a.da/ con un filtro pasabajo aplicado a la frecuencia de 16000 [Hz] y a 6dB por octava. En color naranja se puede apreciar el porcentaje de informantes que lo confundieron con el fonema postdental áfono oral /t/. En este caso el 90% de los informantes lograron identificar el estímulo sin confundirlo con el enunciado /a.ta/, cuya diferencia para el caso de esta investigación radica en la barra de sonoridad presente en el segmento /d/ y ausente en /t/ al verlo en el espectrograma. Esto significa que para efectos de este corpus la frecuencia de 16000 [Hz] con filtro pasabajo queda descartada como límite perceptivo en este fonema.

A diferencia de los resultados con la frecuencia analizada anteriormente, el porcentaje de informantes que confundieron el fonema postdental sonoro oral /d/ con el fonema postdental áfono oral /t/ es de 10%, esto significa que al parecer esta frecuencia puede ser un posible límite perceptivo entre ambos fonemas del español.

4.2.3 Estímulos con filtro pasabajo en el enunciado /a.ga/

A continuación, se muestran los resultados para los estímulos con filtro pasabajo para el enunciado /a.ga/ con gráficos circulares en los cuales se muestra el porcentaje de discriminación y el de confusión con el enunciado /a.ka/.

Gráfico 13: Porcentaje de discriminación para el estímulo /a.ga/ 500 [Hz] con filtro pasabajo

En el gráfico 16 se observa el porcentaje de acierto para la discriminación del fonema palatal sonoro oral /g/ en posición intervocálica correspondiente al estímulo /a.ga/ con un filtro pasabajo aplicado a la frecuencia de 500 [Hz] a 6dB por octava. En este caso el 100% de los informantes lograron identificar el estímulo sin confundirlo con el fonema palatal afono oral /k/ del enunciado /a.ka/, cuya diferencia para el caso de esta investigación es la barra de sonoridad presente en el segmento /g/ y ausente en /k/. Esto significa que para efectos de este corpus la frecuencia de 500 [Hz] con filtro pasabajo queda descartada como límite perceptivo en este fonema.

Gráfico 14: Porcentaje de discriminación para el estímulo /a.ga/ 1000 [Hz] con filtro pasabajo

En el gráfico 17 se observa en color azul el porcentaje de acierto para la discriminación del fonema palatal sonoro oral /g/ en posición intervocálica, correspondiente al estímulo /a.ga/ con un filtro pasabajo aplicado a la frecuencia de 1000 [Hz] y a 6dB por octava. En color naranja se puede apreciar el porcentaje de informantes que lo confundieron con el fonema palatal áfono oral /k/. En este caso el 100% de los informantes lograron identificar el estímulo sin confundirlo con el enunciado /a.ka/, cuya diferencia para el caso de esta investigación radica en la barra de sonoridad presente en el segmento /g/ y ausente en /k/ al verlo en el espectrograma. Esto significa que para efectos de este corpus la frecuencia de 1000 [Hz] con filtro pasabajo queda descartada como límite perceptivo en este fonema.

Al igual que los resultados con la frecuencia analizada anteriormente, ninguno de los informantes confundió el fonema palatal sonoro oral /g/ con el fonema palatal áfono oral /k/, esto significa que al parecer tampoco se observa que esta frecuencia sea un posible límite perceptivo entre ambos fonemas del español.

Gráfico 15: Porcentaje de discriminación para el estímulo /a.ga/ 2000 [Hz] con filtro pasabajo

En el gráfico 18 se observa en color azul el porcentaje de acierto para la discriminación del fonema palatal sonoro oral /g/ en posición intervocálica, correspondiente al estímulo /a.ga/ con un filtro pasabajo aplicado a la frecuencia de 2000 [Hz] y a 6dB por octava. En color naranja se puede apreciar el porcentaje de informantes que lo confundieron con el fonema palatal áfono oral /k/. En este caso el 100% de los informantes lograron identificar el estímulo sin confundirlo con el enunciado /a.ka/, cuya diferencia para el caso de esta investigación radica en la barra de sonoridad presente en el segmento /g/ y ausente en /k/ al verlo en el espectrograma. Esto significa que para efectos de este corpus la frecuencia de 2000 [Hz] con filtro pasabajo existe la posibilidad de que pueda ser considerado como un posible límite perceptivo para este fonema.

Al igual que los resultados con la frecuencia analizada anteriormente, ninguno de los informantes confundió el fonema palatal sonoro oral /g/ con el fonema palatal áfono oral /k/, esto significa que al parecer esta frecuencia no es un posible límite perceptivo entre ambos fonemas del español.

Gráfico 16: Porcentaje de discriminación para el estímulo /a.ga/ 4000 [Hz] con filtro pasabajo

En el gráfico 19 se observa en color azul el porcentaje de acierto para la discriminación del fonema palatal sonoro oral /g/ en posición intervocálica, correspondiente al estímulo /a.ga/ con un filtro pasabajo aplicado a la frecuencia de 4000 [Hz] y a 6dB por octava. En color naranja se puede apreciar el porcentaje de informantes que lo confundieron con el fonema palatal áfono oral /k/. En este caso el 90% de los informantes lograron identificar el estímulo sin confundirlo con el enunciado /a.ka/, cuya diferencia para el caso de esta investigación radica en la barra de sonoridad presente en el segmento /g/ y ausente en /k/ al verlo en el espectrograma. Esto significa que para efectos de este corpus la frecuencia de 4000 [Hz] con filtro pasabajo queda descartada como límite perceptivo en este fonema.

A diferencia de los resultados con la frecuencia analizada anteriormente, el porcentaje de informantes que confundieron el fonema palatal sonoro oral /g/ con el fonema palatal áfono oral /k/ es de 10%, esto significa que al parecer esta frecuencia puede ser un posible límite perceptivo entre ambos fonemas del español.

Gráfico 17: Porcentaje de discriminación para el estímulo /a.ga/ 8000 [Hz] con filtro pasabajo

En el gráfico 20 se observa en color azul el porcentaje de acierto para la discriminación del fonema palatal sonoro oral /g/ en posición intervocálica, correspondiente al estímulo /a.ga/ con un filtro pasabajo aplicado a la frecuencia de 8000 [Hz] y a 6dB por octava. En color naranja se puede apreciar el porcentaje de informantes que lo confundieron con el fonema palatal áfono oral /k/. En este caso el 97% de los informantes lograron identificar el estímulo sin confundirlo con el enunciado /a.ga/, cuya diferencia para el caso de esta investigación radica en la barra de sonoridad presente en el segmento /g/ y ausente en /k/ al verlo en el espectrograma. Esto significa que para efectos de este corpus la frecuencia de 8000 [Hz] con filtro pasabajo queda descartada como límite perceptivo en este fonema.

A diferencia de los resultados con la frecuencia analizada anteriormente, el porcentaje de informantes que confundieron el fonema palatal sonoro oral /g/ con el fonema palatal áfono oral /k/ es de 3%, esto significa que al parecer tampoco se observa que esta frecuencia sea un posible límite perceptivo entre ambos fonemas del español.

Gráfico 18: Porcentaje de discriminación para el estímulo /a.ga/ 16000 [Hz] con filtro pasabajo

En el gráfico 21 se observa en color azul el porcentaje de acierto para la discriminación del fonema postdental sonoro oral /g/ en posición intervocálica, correspondiente al estímulo /a.ga/ con un filtro pasabajo aplicado a la frecuencia de 16000 [Hz] y a 6dB por octava. En color naranja se puede apreciar el porcentaje de informantes que lo confundieron con el fonema palatal áfono oral /k/. En este caso el 97% de los informantes lograron identificar el estímulo sin confundirlo con el enunciado /a.ka/, cuya diferencia para el caso de esta investigación radica en la barra de sonoridad presente en el segmento /g/ y ausente en /k/ al verlo en el espectrograma. Esto significa que para efectos de este corpus la frecuencia de 16000 [Hz] con filtro pasabajo queda descartada como límite perceptivo en este fonema.

Al igual que los resultados con la frecuencia analizada anteriormente, el porcentaje de informantes que confundieron el fonema palatal sonoro oral /g/ con el fonema palatal áfono oral /k/ es de 3%, esto significa que al parecer esta frecuencia no es un posible límite perceptivo entre ambos fonemas del español.

4.2.4 Resultados finales para los estímulos con filtro pasabajo

Tabla 6: Porcentaje de discriminación de los fonemas con filtro pasabajo

Estimulo/Frecuencia	500 [Hz]	1000 [Hz]	2000 [Hz]	4000 [Hz]	8000 [Hz]	16000 [Hz]
/a.ba/	100	100	97	100	100	100
/a.da/	97	97	90	97	97	90
/a.ga/	100	100	100	90	97	97

En la tabla 6 se observa el porcentaje de discriminación de los fonemas al utilizar el filtro pasabajo, esto quiere decir que son los informantes que pudieron identificar los estímulos /b-d-g/ en los enunciados /a.ba/, /a.da/ y /a.ga/ respectivamente sin confundirlos con los fonemas áfonos /p-t-k/ correspondientes a los enunciados /a.pa/, /a.ta/ y /a.ka/ que aparecían en las opciones de la prueba de percepción.

Se puede observar que en el estímulo /a.ba/ para la frecuencia de 500 [Hz] ninguno de los informantes confundió el fonema bilabial sonoro oral /b/ con el fonema bilabial áfono oral /p/, este fenómeno también se repite para las frecuencias de 1000 [Hz], 4000 [Hz], 8000 [Hz] y 16000 [Hz], en cambio para la frecuencia de 2000 [Hz] sólo un 3% confundió el fonema bilabial áfono oral /p/ con el fonema bilabial sonoro oral /b/, esto se traduce en un 97% de acierto.

En el estímulo /a.da/ para la frecuencia de 500 [Hz] sólo un 3% confundió el fonema postdental sonoro oral /d/ con el fonema postdental áfono oral /t/, este fenómeno también se repite para las frecuencias de 1000 [Hz], 4000 [Hz], 8000 [Hz] y 16000 [Hz], en cambio para la frecuencia de 2000 [Hz] fue un 10% que confundió el fonema postdental áfono oral /t/ con el fonema postdental sonoro oral /d/, esto se traduce en un 90% de acierto.

Para el enunciado /a.ga/ en la frecuencia de 500 [Hz] ninguno de los informantes confundió el fonema palatal sonoro oral /g/ con el fonema palatal áfono oral /k/, este fenómeno también se repite para las frecuencias de 1000 [Hz] y 2000 [Hz], en lo que respecta a la frecuencia de 4000 [Hz], un 10% confundió los fonemas y los aciertos fueron de un 90%, en cambio para la frecuencia de 8000 [Hz] y 16000 [Hz] sólo un 3% confundió el fonema palatal áfono oral /k/ con el fonema palatal sonoro oral /g/, esto se traduce en un 97% de acierto.

4.2.5 Estímulos con filtro pasaalto en el enunciado /a.ba/

A continuación, se muestran los resultados para los estímulos con filtro pasaalto para el enunciado /a.ba/ con gráficos circulares en los cuales se muestra el porcentaje de discriminación y el de confusión con el enunciado /a.pa/.

Gráfico 19: Porcentaje de discriminación para el estímulo /a.ba/ 500 [Hz] con filtro pasaalto

En el gráfico 22 se observa el porcentaje de acierto para la discriminación del fonema /b/ en posición intervocálica correspondiente al estímulo /a.ba/ con un filtro pasaalto aplicado a la frecuencia de 500 [Hz] a 6dB por octava. En este caso el 100% de los informantes lograron identificar el estímulo sin confundirlo con /a.pa/, cuya diferencia para el caso de esta investigación es la barra de sonoridad presente en el segmento /b/ y ausente en /p/. Esto significa que para efectos de este corpus la frecuencia de 500 [Hz] con filtro pasaalto queda descartada como límite perceptivo en este fonema.

Gráfico 20: Porcentaje de discriminación para el estímulo /a.ba/ 1000 [Hz] con filtro pasaalto

En el gráfico 23 se observa en color azul el porcentaje de acierto para la discriminación del fonema bilabial sonoro oral /b/ en posición intervocálica, correspondiente al estímulo /a.ba/ con un filtro pasaalto aplicado a la frecuencia de 1000 [Hz] y a 6dB por octava. En color naranja se puede apreciar el porcentaje de informantes que lo confundieron con el fonema bilabial áfono oral /p/. En este caso el 100% de los informantes lograron identificar el estímulo sin confundirlo con el enunciado /a.pa/, cuya diferencia para el caso de esta investigación radica en la barra de sonoridad presente en el segmento /b/ y ausente en /p/ al verlo en el espectrograma. Esto significa que para efectos de este corpus la frecuencia de 1000 [Hz] con filtro pasaalto queda descartada como límite perceptivo en este fonema.

Al igual que los resultados con la frecuencia analizada anteriormente, el porcentaje de informantes que confundieron el fonema bilabial sonoro oral /b/ con el fonema bilabial áfono oral /p/ es de 0%, esto significa que al parecer tampoco se observa que esta frecuencia sea un posible límite perceptivo entre ambos fonemas del español.

Gráfico 21: Porcentaje de discriminación para el estímulo /a.ba/ 2000 [Hz] con filtro pasaalto

En el gráfico 24 se observa en color azul el porcentaje de acierto para la discriminación del fonema bilabial sonoro oral /b/ en posición intervocálica, correspondiente al estímulo /a.ba/ con un filtro pasaalto aplicado a la frecuencia de 2000 [Hz] y a 6dB por octava. En color naranja se puede apreciar el porcentaje de informantes que lo confundieron con el fonema bilabial áfono oral /p/. En este caso el 100% de los informantes lograron identificar el estímulo sin confundirlo con el enunciado /a.pa/, cuya diferencia para el caso de esta investigación radica en la barra de sonoridad presente en el segmento /b/ y ausente en /p/ al verlo en el espectrograma. Esto significa que para efectos de este corpus la frecuencia de 2000 [Hz] con filtro pasaalto queda descartada como límite perceptivo en este fonema.

A diferencia de los resultados con la frecuencia analizada anteriormente, ninguno de los informantes confundió el fonema bilabial sonoro oral /b/ con el fonema bilabial áfono oral /p/, esto significa que al parecer tampoco se observa que esta frecuencia sea un posible límite perceptivo entre ambos fonemas del español.

Gráfico 22: Porcentaje de discriminación para el estímulo /a.ba/ 4000 [Hz] con filtro pasaalto

En el gráfico 25 se observa en color azul el porcentaje de acierto para la discriminación del fonema bilabial sonoro oral /b/ en posición intervocálica, correspondiente al estímulo /a.ba/ con un filtro pasaalto aplicado a la frecuencia de 4000 [Hz] y a 6dB por octava. En color naranja se puede apreciar el porcentaje de informantes que lo confundieron con el fonema bilabial áfono oral /p/. En este caso el 100% de los informantes lograron identificar el estímulo sin confundirlo con el enunciado /a.pa/, cuya diferencia para el caso de esta investigación radica en la barra de sonoridad presente en el segmento /b/ y ausente en /p/ al verlo en el espectrograma. Esto significa que para efectos de este corpus la frecuencia de 4000 [Hz] con filtro pasaalto queda descartada como límite perceptivo en este fonema.

A diferencia de los resultados con la frecuencia analizada anteriormente, el porcentaje de informantes que confundieron el fonema bilabial sonoro oral /b/ con el fonema bilabial áfono oral /p/ es de 0%, esto significa que, al parecer, tampoco se observa que esta frecuencia sea un posible límite perceptivo entre ambos fonemas del español.

Gráfico 23: Porcentaje de discriminación para el estímulo /a.ba/ 8000 [Hz] con filtro pasaalto

En el gráfico 26 se observa en color azul el porcentaje de acierto para la discriminación del fonema bilabial sonoro oral /b/ en posición intervocálica, correspondiente al estímulo /a.ba/ con un filtro pasaalto aplicado a la frecuencia de 8000 [Hz] y a 6dB por octava. En color naranja se puede apreciar el porcentaje de informantes que lo confundieron con el fonema bilabial áfono oral /p/. En este caso el 97% de los informantes lograron identificar el estímulo sin confundirlo con el enunciado /a.pa/, cuya diferencia para el caso de esta investigación radica en la barra de sonoridad presente en el segmento /b/ y ausente en /p/ al verlo en el espectrograma. Esto significa que para efectos de este corpus la frecuencia de 8000 [Hz] con filtro pasaalto queda descartada como límite perceptivo en este fonema.

Al igual que los resultados con la frecuencia analizada anteriormente, el porcentaje de informantes que confundieron el fonema bilabial sonoro oral /b/ con el fonema bilabial áfono oral /p/ es de 3%, esto significa que al parecer tampoco se observa que esta frecuencia sea un posible límite perceptivo entre ambos fonemas del español.

Gráfico 24: Porcentaje de discriminación para el estímulo /a.ba/ 16000 [Hz] con filtro pasaalto

En el gráfico 27 se observa en color azul el porcentaje de acierto para la discriminación del fonema bilabial sonoro oral /b/ en posición intervocálica, correspondiente al estímulo /a.ba/ con un filtro pasaalto aplicado a la frecuencia de 16000 [Hz] y a 6dB por octava. En color naranja se puede apreciar el porcentaje de informantes que lo confundieron con el fonema bilabial áfono oral /p/. En este caso el 100% de los informantes lograron identificar el estímulo sin confundirlo con el enunciado /a.pa/, cuya diferencia para el caso de esta investigación radica en la barra de sonoridad presente en el segmento /b/ y ausente en /p/ al verlo en el espectrograma. Esto significa que para efectos de este corpus la frecuencia de 16000 [Hz] con filtro pasaalto queda descartada como límite perceptivo en este fonema.

Al igual que los resultados con la frecuencia analizada anteriormente, el porcentaje de informantes que confundieron el fonema bilabial sonoro oral /b/ con el fonema bilabial áfono oral /p/ es de 0%, esto significa que al parecer tampoco se observa que esta frecuencia sea un posible límite perceptivo entre ambos fonemas del español.

4.2.6 Estímulos con filtro pasaalto en el enunciado /a.da/

A continuación, se muestran los resultados para los estímulos con filtro pasaalto para el enunciado /a.da/ con gráficos circulares en los cuales se muestra el porcentaje de discriminación y el de confusión con el enunciado /a.ta/.

Gráfico 25: Porcentaje de discriminación para el estímulo /a.da/ 500 [Hz] con filtro pasaalto

En el gráfico 28 se observa el porcentaje de acierto para la discriminación del fonema postdental sonoro oral /d/ en posición intervocálica correspondiente al estímulo /a.da/ con un filtro pasaalto aplicado a la frecuencia de 500 [Hz] a 6dB por octava. En este caso el 97% de los informantes lograron identificar el estímulo sin confundirlo con el fonema postdental afono oral /t/ del enunciado /a.ta/, cuya diferencia para el caso de esta investigación es la barra de sonoridad presente en el segmento /d/ y ausente en /t/. Esto significa que para efectos de este corpus la frecuencia de 500 [Hz] con filtro pasaalto queda descartada como límite perceptivo en este fonema.

Gráfico 26: Porcentaje de discriminación para el estímulo /a.da/ 1000 [Hz] con filtro pasaalto

En el gráfico 29 se observa en color azul el porcentaje de acierto para la discriminación del fonema postdental sonoro oral /d/ en posición intervocálica, correspondiente al estímulo /a.da/ con un filtro pasaalto aplicado a la frecuencia de 1000 [Hz] y a 6dB por octava. En color naranja se puede apreciar el porcentaje de informantes que lo confundieron con el fonema postdental áfono oral /t/. En este caso el 90% de los informantes lograron identificar el estímulo sin confundirlo con el enunciado /a.ta/, cuya diferencia para el caso de esta investigación radica en la barra de sonoridad presente en el segmento /d/ y ausente en /t/ al verlo en el espectrograma. Esto significa que para efectos de este corpus la frecuencia de 1000 [Hz] con filtro pasaalto queda descartada como límite perceptivo en este fonema.

Al igual que los resultados con la frecuencia analizada anteriormente, el porcentaje de informantes que confundieron el fonema postdental sonoro oral /d/ con el fonema postdental áfono oral /t/ es de 10%, esto significa que al parecer se observa que esta frecuencia sea un posible límite perceptivo entre ambos fonemas del español.

Gráfico 27: Porcentaje de discriminación para el estímulo /a.da/ 2000 [Hz] con filtro pasaalto

En el gráfico 30 se observa en color azul el porcentaje de acierto para la discriminación del fonema postdental sonoro oral /d/ en posición intervocálica, correspondiente al estímulo /a.da/ con un filtro pasaalto aplicado a la frecuencia de 2000 [Hz] y a 6dB por octava. En color naranja se puede apreciar el porcentaje de informantes que lo confundieron con el fonema postdental áfono oral /t/. En este caso el 87% de los informantes lograron identificar el estímulo sin confundirlo con el enunciado /a.ta/, cuya diferencia para el caso de esta investigación radica en la barra de sonoridad presente en el segmento /d/ y ausente en /t/ al verlo en el espectrograma. Esto significa que para efectos de este corpus la frecuencia de 2000 [Hz] con filtro pasaalto existe la posibilidad de que pueda ser considerado como un posible límite perceptivo para este fonema.

A diferencia de los resultados con la frecuencia analizada anteriormente, el porcentaje de informantes que confundieron el fonema postdental sonoro oral /d/ con el fonema postdental áfono oral /t/ es de 13%, esto significa que al parecer esta frecuencia puede ser un posible límite perceptivo entre ambos fonemas del español.

Gráfico 28: Porcentaje de discriminación para el estímulo /a.da/ 4000 [Hz] con filtro pasaalto

En el gráfico 31 se observa en color azul el porcentaje de acierto para la discriminación del fonema postdental sonoro oral /d/ en posición intervocálica, correspondiente al estímulo /a.da/ con un filtro pasaalto aplicado a la frecuencia de 4000 [Hz] y a 6dB por octava. En color naranja se puede apreciar el porcentaje de informantes que lo confundieron con el fonema postdental áfono oral /t/. En este caso el 87% de los informantes lograron identificar el estímulo sin confundirlo con el enunciado /a.ta/, cuya diferencia para el caso de esta investigación radica en la barra de sonoridad presente en el segmento /d/ y ausente en /t/ al verlo en el espectrograma. Esto significa que para efectos de este corpus la frecuencia de 4000 [Hz] con filtro pasaalto queda descartada como límite perceptivo en este fonema.

A diferencia de los resultados con la frecuencia analizada anteriormente, el porcentaje de informantes que confundieron el fonema postdental sonoro oral /d/ con el fonema postdental áfono oral /t/ es de 13%, esto significa que al parecer esta frecuencia puede ser un posible límite perceptivo entre ambos fonemas del español.

Gráfico 29: Porcentaje de discriminación para el estímulo /a.da/ 8000 [Hz] con filtro pasaalto

En el gráfico 32 se observa en color azul el porcentaje de acierto para la discriminación del fonema postdental sonoro oral /d/ en posición intervocálica, correspondiente al estímulo /a.da/ con un filtro pasaalto aplicado a la frecuencia de 8000 [Hz] y a 6dB por octava. En color naranja se puede apreciar el porcentaje de informantes que lo confundieron con el fonema postdental áfono oral /t/. En este caso el 90% de los informantes lograron identificar el estímulo sin confundirlo con el enunciado /a.pa/, cuya diferencia para el caso de esta investigación radica en la barra de sonoridad presente en el segmento /d/ y ausente en /t/ al verlo en el espectrograma. Esto significa que para efectos de este corpus la frecuencia de 8000 [Hz] con filtro pasaalto queda descartada como límite perceptivo en este fonema.

Al igual que los resultados con la frecuencia analizada anteriormente, el porcentaje de informantes que confundieron el fonema postdental sonoro oral /d/ con el fonema postdental áfono oral /t/ es de 10%, esto significa que al parecer se observa que esta frecuencia sea un posible límite perceptivo entre ambos fonemas del español.

Gráfico 30: Porcentaje de discriminación para el estímulo /a.da/ 16000 [Hz] con filtro pasaalto

En el gráfico 33 se observa en color azul el porcentaje de acierto para la discriminación del fonema postdental sonoro oral /d/ en posición intervocálica, correspondiente al estímulo /a.da/ con un filtro pasaalto aplicado a la frecuencia de 16000 [Hz] y a 6dB por octava. En color naranja se puede apreciar el porcentaje de informantes que lo confundieron con el fonema postdental áfono oral /t/. En este caso el 90% de los informantes lograron identificar el estímulo sin confundirlo con el enunciado /a.ta/, cuya diferencia para el caso de esta investigación radica en la barra de sonoridad presente en el segmento /d/ y ausente en /t/ al verlo en el espectrograma. Esto significa que para efectos de este corpus la frecuencia de 16000 [Hz] con filtro pasaalto queda descartada como límite perceptivo en este fonema.

A diferencia de los resultados con la frecuencia analizada anteriormente, el porcentaje de informantes que confundieron el fonema postdental sonoro oral /d/ con el fonema postdental áfono oral /t/ es de 10%, esto significa que al parecer esta frecuencia puede ser un posible límite perceptivo entre ambos fonemas del español.

4.2.7 Estímulos con filtro pasaalto en el enunciado /a.ga/

A continuación, se muestran los resultados para los estímulos con filtro pasaalto para el enunciado /a.ga/ con gráficos circulares en los cuales se muestra el porcentaje de discriminación y el de confusión con el enunciado /a.ka/.

Gráfico 31: Porcentaje de discriminación para el estímulo /a.ga/ 500 [Hz] con filtro pasaalto

En el gráfico 34 se observa el porcentaje de acierto para la discriminación del fonema palatal sonoro oral /g/ en posición intervocálica correspondiente al estímulo /a.ga/ con un filtro pasaalto aplicado a la frecuencia de 500 [Hz] a 6dB por octava. En este caso el 97% de los informantes lograron identificar el estímulo sin confundirlo con el fonema palatal áfono oral /k/ del enunciado /a.ka/, cuya diferencia para el caso de esta investigación es la barra de sonoridad presente en el segmento /g/ y ausente en /k/. Esto significa que para efectos de este corpus la frecuencia de 500 [Hz] con filtro pasaalto queda descartada como límite perceptivo en este fonema.

Gráfico 32: Porcentaje de discriminación para el estímulo /a.ga/ 1000 [Hz] con filtro pasaalto

En el gráfico 35 se observa en color azul el porcentaje de acierto para la discriminación del fonema palatal sonoro oral /g/ en posición intervocálica, correspondiente al estímulo /a.ga/ con un filtro pasaalto aplicado a la frecuencia de 1000 [Hz] y a 6dB por octava. En color naranja se puede apreciar el porcentaje de informantes que lo confundieron con el fonema palatal áfono oral /k/. En este caso el 97% de los informantes lograron identificar el estímulo sin confundirlo con el enunciado /a.ka/, cuya diferencia para el caso de esta investigación radica en la barra de sonoridad presente en el segmento /g/ y ausente en /k/ al verlo en el espectrograma. Esto significa que para efectos de este corpus la frecuencia de 1000 [Hz] con filtro pasaalto queda descartada como límite perceptivo en este fonema.

Al igual que los resultados con la frecuencia analizada anteriormente, 3% de los informantes confundió el fonema palatal sonoro oral /g/ con el fonema palatal áfono oral /k/, esto significa que al parecer tampoco se observa que esta frecuencia sea un posible límite perceptivo entre ambos fonemas del español.

Gráfico 33: Porcentaje de discriminación para el estímulo /a.ga/ 2000 [Hz] con filtro pasaalto

En el gráfico 36 se observa en color azul el porcentaje de acierto para la discriminación del fonema palatal sonoro oral /g/ en posición intervocálica, correspondiente al estímulo /a.ga/ con un filtro pasaalto aplicado a la frecuencia de 2000 [Hz] y a 6dB por octava. En color naranja se puede apreciar el porcentaje de informantes que lo confundieron con el fonema palatal áfono oral /k/. En este caso el 100% de los informantes lograron identificar el estímulo sin confundirlo con el enunciado /a.ka/, cuya diferencia para el caso de esta investigación radica en la barra de sonoridad presente en el segmento /g/ y ausente en /k/ al verlo en el espectrograma. Esto significa que para efectos de este corpus la frecuencia de 2000 [Hz] con filtro pasaalto existe la posibilidad de que pueda ser considerado como un posible límite perceptivo para este fonema.

Al igual que los resultados con la frecuencia analizada anteriormente, ninguno de los informantes confundió el fonema palatal sonoro oral /g/ con el fonema palatal áfono oral /k/, esto significa que al parecer esta frecuencia no es un posible límite perceptivo entre ambos fonemas del español.

Gráfico 34: Porcentaje de discriminación para el estímulo /a.ga/ 4000 [Hz] con filtro pasaalto

En el gráfico 37 se observa en color azul el porcentaje de acierto para la discriminación del fonema palatal sonoro oral /g/ en posición intervocálica, correspondiente al estímulo /a.ga/ con un filtro pasaalto aplicado a la frecuencia de 4000 [Hz] y a 6dB por octava. En color naranja se puede apreciar el porcentaje de informantes que lo confundieron con el fonema palatal áfono oral /k/. En este caso el 100% de los informantes lograron identificar el estímulo sin confundirlo con el enunciado /a.ka/, cuya diferencia para el caso de esta investigación radica en la barra de sonoridad presente en el segmento /g/ y ausente en /k/ al verlo en el espectrograma. Esto significa que para efectos de este corpus la frecuencia de 4000 [Hz] con filtro pasaalto queda descartada como límite perceptivo en este fonema.

A diferencia de los resultados con la frecuencia analizada anteriormente, ninguno de los informantes confundió el fonema palatal sonoro oral /g/ con el fonema palatal áfono oral /k/, esto significa que al parecer esta frecuencia puede ser un posible límite perceptivo entre ambos fonemas del español.

Gráfico 35: Porcentaje de discriminación para el estímulo /a.ga/ 8000 [Hz] con filtro pasaalto

En el gráfico 38 se observa en color azul el porcentaje de acierto para la discriminación del fonema palatal sonoro oral /g/ en posición intervocálica, correspondiente al estímulo /a.ga/ con un filtro pasaalto aplicado a la frecuencia de 8000 [Hz] y a 6dB por octava. En color naranja se puede apreciar el porcentaje de informantes que lo confundieron con el fonema palatal áfono oral /k/. En este caso el 97% de los informantes lograron identificar el estímulo sin confundirlo con el enunciado /a.ga/, cuya diferencia para el caso de esta investigación radica en la barra de sonoridad presente en el segmento /g/ y ausente en /k/ al verlo en el espectrograma. Esto significa que para efectos de este corpus la frecuencia de 8000 [Hz] con filtro pasaalto queda descartada como límite perceptivo en este fonema.

A diferencia de los resultados con la frecuencia analizada anteriormente, el porcentaje de informantes que confundieron el fonema palatal sonoro oral /g/ con el fonema palatal áfono oral /k/ es de 3%, esto significa que al parecer tampoco se observa que esta frecuencia sea un posible límite perceptivo entre ambos fonemas del español.

Gráfico 36: Porcentaje de discriminación para el estímulo /a.ga/ 16000 [Hz] con filtro pasaalto

En el gráfico 39 se observa en color azul el porcentaje de acierto para la discriminación del fonema postdental sonoro oral /g/ en posición intervocálica, correspondiente al estímulo /a.ga/ con un filtro pasaalto aplicado a la frecuencia de 16000 [Hz] y a 6dB por octava. En color naranja se puede apreciar el porcentaje de informantes que lo confundieron con el fonema palatal áfono oral /k/. En este caso el 97% de los informantes lograron identificar el estímulo sin confundirlo con el enunciado /a.ka/, cuya diferencia para el caso de esta investigación radica en la barra de sonoridad presente en el segmento /g/ y ausente en /k/ al verlo en el espectrograma. Esto significa que para efectos de este corpus la frecuencia de 16000 [Hz] con filtro pasaalto queda descartada como límite perceptivo en este fonema.

Al igual que los resultados con la frecuencia analizada anteriormente, el porcentaje de informantes que confundieron el fonema palatal sonoro oral /g/ con el fonema palatal áfono oral /k/ es de 3%, esto significa que al parecer esta frecuencia no es un posible límite perceptivo entre ambos fonemas del español.

4.2.8 Resultados finales para los estímulos con filtro pasaalto

Tabla 7: Porcentaje de discriminación de los fonemas con filtro pasaalto

Estimulo/Frecuencia	500 [Hz]	1000 [Hz]	2000 [Hz]	4000 [Hz]	8000 [Hz]	16000 [Hz]
/a.ba/	100	100	100	100	97	100
/a.da/	97	90	87	87	90	90
/a.ga/	97	97	93	100	97	97

En la tabla 7 se observa el porcentaje de discriminación de los fonemas al utilizar el filtro pasa bajo, esto quiere decir que son los informantes que pudieron identificar los estímulos /b-d-g/ en los enunciados /a.ba/, /a.da/ y /a.ga/ respectivamente sin confundirlos con los fonemas áfonos /p-t-k/ correspondientes a los enunciados /a.pa/, /a.ta/ y /a.ka/ que aparecían en las opciones del test de percepción.

Se puede observar que en el estímulo /a.ba/ para la frecuencia de 500 [Hz] ninguno de los informantes confundió el fonema bilabial sonoro oral /b/ con el fonema bilabial áfono oral /p/, este fenómeno también se repite para las frecuencias de 1000 [Hz], 2000 [Hz], 4000 [Hz] y 16000 [Hz], en cambio para la frecuencia de 8000 [Hz] sólo un 3% confundió el fonema bilabial áfono oral /p/ con el fonema bilabial sonoro oral /b/, esto se traduce en un 97% de acierto.

Para el enunciado /a.da/ en la frecuencia de 500 [Hz] un 3% confundió el fonema postdental sonoro oral /b/ con el fonema postdental áfono oral /p/, para las frecuencias de 1000 [Hz], 8000 [Hz] y 16000 [Hz] un 10% de los informantes confundió los enunciados, en lo que respecta a la frecuencia de 2000 [Hz], un 10% confundió los fonemas y los aciertos fueron de un 90%, en cambio para la frecuencia de 2000 [Hz] y 4000 [Hz] un 13% confundió el fonema postdental áfono oral /t/ con el fonema postdental sonoro oral /d/, siendo estos de los porcentajes más altos de todos los estímulos para ambos filtros.

En el estímulo /a.ga/ para la frecuencia de 500 [Hz] sólo un 3% confundió el fonema palatal sonoro oral /b/ con el fonema bilabial áfono oral /p/, este fenómeno también se repite para las frecuencias de 1000 [Hz] y 8000 [Hz], en cambio para la frecuencia de 2000 [Hz] fue un 4% que confundió el fonema palatal áfono oral /p/ con el fonema palatal sonoro oral /b/ y hubo un 100% acierto para la frecuencia de 4000 [Hz].

4.3 Discusión: interpretación de los resultados desde el enfoque interdisciplinario y de sistemas complejos

Los resultados del estudio perceptivo presentado en el apartado anterior deben ser comprendidos más allá de su valor descriptivo o meramente experimental. Si bien el experimento se apoya en técnicas de la fonética acústica y de la psicoacústica, su verdadero interés, dentro del marco de esta tesis, radica en que constituye un caso aplicado de integración entre distintos niveles de análisis del fenómeno lingüístico: el físico, el perceptivo, el cognitivo y el lingüístico.

En primer lugar, los datos muestran que la discriminación entre las series /p, t, k/ y /b, d, g/ no se pierde de manera abrupta, sino de forma progresiva y dependiente de múltiples variables, entre ellas el tipo de filtrado, la banda de frecuencias afectada y la interacción entre distintas pistas acústicas presentes en la señal. Este comportamiento gradual refuerza la idea de que la percepción del habla no funciona como un sistema binario, sino como un proceso dinámico y continuo, característico de los sistemas complejos.

Desde el punto de vista estrictamente acústico, los resultados confirman que la degradación espectral modifica de manera sistemática la disponibilidad de las pistas que permiten al oyente distinguir la sonoridad. Sin embargo, desde una perspectiva fonética y cognitiva, lo relevante es que la identificación categorial no depende de un solo parámetro físico, sino de la integración de múltiples indicios que el sistema perceptivo pondera de manera flexible. Esto coincide con los modelos contemporáneos de percepción del habla, que entienden este proceso como una actividad inferencial, adaptativa y multicausal.

En este sentido, el experimento ilustra de manera concreta la noción de emergencia propia de los sistemas complejos: la percepción categorial de un fonema no se reduce a la presencia o ausencia de un rasgo acústico aislado, sino que emerge de la interacción entre propiedades físicas de la señal, mecanismos auditivos, procesos cognitivos de categorización y conocimiento lingüístico previo del oyente.

Asimismo, estos resultados permiten poner en diálogo distintos campos disciplinares. Desde la acústica, se describen y manipulan las propiedades físicas de la señal; desde la fonética, se interpretan estas propiedades en relación con los contrastes del sistema lingüístico; desde la psicolingüística y las ciencias cognitivas, se explica cómo el oyente procesa, integra y categoriza esta información; y desde la audiolología, se abre la posibilidad de aplicar este tipo de enfoques al estudio de poblaciones con alteraciones auditivas. El experimento, por tanto, no pertenece de manera exclusiva a ninguna de estas disciplinas, sino que se sitúa precisamente en su intersección.

Desde una perspectiva transdisciplinaria, este estudio también muestra cómo un mismo objeto —la percepción de la sonoridad en oclusivas del español— puede ser abordado simultáneamente como fenómeno físico, biológico, cognitivo y lingüístico, sin que ninguno de estos niveles sea reducible a los otros. Esta articulación multinivel es coherente con la concepción del lenguaje como un sistema complejo, dinámico y adaptativo, defendida a lo largo de esta tesis.

Es importante subrayar, además, que el propósito de este experimento no es establecer un umbral perceptivo universal ni proponer un instrumento clínico acabado, sino mostrar, en un caso concreto, cómo se materializa en la práctica un enfoque interdisciplinario y de sistemas complejos en el estudio del habla. En este sentido, los resultados cumplen una función principalmente epistemológica y metodológica: demuestran que los fenómenos fonéticos no pueden ser comprendidos adecuadamente desde una sola disciplina ni desde un solo nivel de descripción.

Finalmente, este estudio refuerza la idea de que la fonética contemporánea no puede concebirse únicamente como una disciplina descriptiva de sonidos, sino como un campo de convergencia entre múltiples saberes, en el que se articulan la física, la biología, la cognición, la lingüística y la tecnología. Los resultados experimentales aquí presentados constituyen, así, un ejemplo concreto de cómo esta convergencia no es solo teórica, sino también operativa y productiva en la investigación empírica.

5. CONCLUSIONES

El presente capítulo tiene como objetivo integrar, discutir y evaluar de manera global los resultados de esta tesis a la luz del marco teórico del pensamiento complejo y de los enfoques interdisciplinarios y transdisciplinarios desarrollados a lo largo del trabajo. A diferencia de los capítulos anteriores, centrados ya sea en la fundamentación teórica o en el análisis de un estudio empírico específico, esta sección propone una lectura sintética y reflexiva del conjunto de la investigación.

En particular, este capítulo busca:

- Retomar explícitamente el objetivo general y los objetivos específicos de la tesis.
- Responder de manera articulada a las preguntas de investigación planteadas.
- Evaluar en qué medida los resultados obtenidos confirman o matizan la hipótesis general.
- Mostrar cómo el estudio empírico desarrollado funciona como caso de aplicación concreta del enfoque interdisciplinario y transdisciplinario propuesto.
- Integrar los aportes provenientes de los tres ejes principales del trabajo:
 - (a) la fonética como campo interdisciplinario,
 - (b) la complejidad y la transdisciplinariedad en los estudios del lenguaje, y
 - (c) la fonética aplicada a la percepción del habla y a la enseñanza de lenguas.

Desde el punto de vista metodológico y epistemológico, este capítulo asume que los resultados de una tesis con orientación compleja no pueden reducirse a una simple verificación de datos experimentales, sino que deben ser interpretados como parte de un sistema de relaciones entre niveles teóricos, conceptuales, metodológicos y aplicados. En este sentido, los datos del experimento perceptivo no se discuten aquí únicamente como resultados fonético-acústicos, sino como evidencia del modo en que distintas disciplinas convergen en el análisis de un mismo fenómeno.

Asimismo, este capítulo cumple una doble función. Por una parte, sintetiza los principales aportes teóricos y empíricos del trabajo; por otra, proyecta sus implicancias hacia futuras líneas de investigación, tanto en el ámbito de la fonética y la lingüística como en sus aplicaciones en la enseñanza de lenguas, la tecnología del habla y la investigación interdisciplinaria.

La estructura del capítulo es la siguiente: en primer lugar, se presenta una discusión integrada de los resultados en relación con los objetivos, las preguntas de investigación y la hipótesis general (5.1). A continuación, se formulan las conclusiones generales de la tesis (5.2), destacando sus principales contribuciones teóricas, metodológicas y aplicadas. Finalmente, se proponen algunas proyecciones y líneas futuras de investigación (5.3), en coherencia con el enfoque transdisciplinario adoptado.

De este modo, el capítulo final no solo cierra la investigación, sino que busca mostrar que la fonética, entendida desde el pensamiento complejo, constituye un campo privilegiado para articular saberes, métodos y aplicaciones en el estudio del lenguaje humano.

5.1 Discusión e integración de los resultados

Los resultados del estudio perceptivo presentado en esta tesis deben ser interpretados no únicamente como datos experimentales provenientes de un ejercicio de fonética acústica, sino como la manifestación concreta de un enfoque metodológico y epistemológico basado en la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad y el pensamiento complejo.

En términos estrictamente empíricos, el experimento permitió observar que la discriminación entre las series de oclusivas sordas (/p, t, k/) y sonoras (/b, d, g/) no depende de un único parámetro físico simple, sino que presenta zonas críticas de reorganización perceptiva, especialmente en las bandas comprendidas entre los 2000 y 4000 Hz, tanto en condiciones de filtrado pasabajo como pasaalto. Estos resultados indican que la pérdida de contraste fonológico no puede explicarse únicamente como un fenómeno de atenuación acústica, sino como un proceso que involucra simultáneamente la estructura del sistema fonológico, los mecanismos cognitivos de categorización perceptiva y las limitaciones fisiológicas del sistema auditivo.

Desde esta perspectiva, los llamados “límites perceptivos” observados en el experimento no deben entenderse como umbrales puramente físicos, sino como puntos de reorganización de un sistema complejo, en el cual interactúan variables acústicas, lingüísticas, cognitivas y contextuales. Esto confirma la hipótesis central de esta tesis: la

percepción del habla constituye un fenómeno emergente que no puede ser descrito adecuadamente desde una sola disciplina aislada.

El propio diseño metodológico del estudio ilustra de manera ejemplar esta integración disciplinar. La creación de estímulos mediante síntesis en Praat y su posterior manipulación mediante filtros digitales pertenece al ámbito de la acústica y la ingeniería; la selección de contrastes fonológicos relevantes remite a la fonética y la fonología; la interpretación de los resultados en términos de confusión categorial y reorganización perceptiva se inscribe en la psicolingüística y las ciencias cognitivas; y la proyección de estos resultados hacia problemáticas como la hipoacusia o la rehabilitación auditiva involucra necesariamente a la audiología.

En este sentido, el estudio perceptivo no ocupa en esta tesis el lugar de un simple experimento instrumental, sino el de un caso de aplicación que permite mostrar de manera concreta cómo opera un enfoque interdisciplinario y transdisciplinario en la investigación del habla. La fonética aparece aquí no como una subdisciplina técnica aislada, sino como un espacio de convergencia entre múltiples saberes, en el que se articulan niveles físicos, biológicos, cognitivos, lingüísticos y tecnológicos.

Asimismo, los resultados ponen en evidencia una limitación fundamental de los enfoques basados exclusivamente en tonos puros o en mediciones audiométricas tradicionales: oír no es equivalente a percibir habla. La pérdida de discriminación fonológica no puede inferirse directamente a partir de umbrales auditivos generales, sino que debe ser estudiada en relación con estímulos lingüísticos estructurados y con las categorías fonológicas propias de una lengua determinada.

Desde la perspectiva del pensamiento complejo, este trabajo muestra que los fenómenos de percepción del habla deben ser entendidos como procesos dinámicos, multicausales y multinivel, y no como relaciones lineales entre estímulo físico y respuesta perceptiva. El experimento desarrollado en esta tesis funciona, por tanto, como una demostración aplicada de que la fonética, cuando se la aborda desde un marco integrador, permite articular teoría, método y aplicación en un mismo sistema explicativo.

En conjunto, los resultados empíricos no solo aportan información específica sobre la percepción de contrastes fonológicos bajo condiciones de degradación espectral, sino que validan el enfoque general de la tesis: el estudio del habla exige hoy un marco interdisciplinario y transdisciplinario basado en la complejidad, capaz de integrar datos, teorías y métodos provenientes de distintos campos del conocimiento.

5.3 Proyecciones y líneas futuras de investigación

Los resultados y el marco teórico-metodológico desarrollados en esta tesis abren múltiples líneas de proyección tanto en el plano teórico como en el aplicado. En primer lugar, desde el punto de vista epistemológico, el enfoque basado en el pensamiento complejo, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad permite consolidar una manera distinta de concebir la fonética: no como una subdisciplina auxiliar, sino como un espacio de convergencia entre saberes lingüísticos, acústicos, cognitivos, biológicos y tecnológicos. Una primera proyección de este trabajo consiste, por tanto, en profundizar este marco integrador y extenderlo a otros dominios del estudio del lenguaje, como la prosodia, el ritmo, la entonación y la percepción del habla en interacción.

En el plano empírico, el estudio perceptivo presentado en esta tesis puede ser ampliado en varias direcciones. Por un lado, sería posible replicar el experimento con otros contrastes fonológicos del español y de otras lenguas, así como con distintos tipos de degradación de la señal acústica, lo que permitiría explorar de manera más sistemática los mecanismos de reorganización perceptiva y los límites funcionales de los sistemas fonológicos. Por otro lado, el mismo diseño experimental podría adaptarse para trabajar con poblaciones específicas, como personas con hipoacusia, usuarios de audífonos o implantes cocleares, o aprendientes de segundas lenguas, lo que abriría una vía directa de articulación entre investigación básica y aplicación clínica o educativa.

Desde la perspectiva tecnológica, los avances en inteligencia artificial, reconocimiento de voz, análisis automático del habla y visualización acústica ofrecen un campo particularmente fértil para el desarrollo de nuevas herramientas de evaluación, entrenamiento y rehabilitación. Una proyección concreta de este trabajo es la creación

de plataformas o aplicaciones que integren análisis fonético, retroalimentación perceptiva y modelos cognitivos, tanto para la enseñanza de lenguas como para la detección temprana de dificultades auditivas o perceptivas. En este sentido, la colaboración entre fonética, ingeniería, ciencias cognitivas y ciencias de la computación aparece como una vía privilegiada para materializar el enfoque transdisciplinario propuesto.

En el ámbito educativo, los resultados y el marco conceptual de esta tesis refuerzan la necesidad de integrar de manera más sistemática la fonética en la enseñanza de lenguas, no solo como entrenamiento articulatorio, sino como un componente central de la competencia comunicativa. Las proyecciones incluyen el diseño de metodologías didácticas que combinen conciencia fonética, percepción categorial, uso de tecnologías interactivas y enfoques basados en la complejidad del aprendizaje lingüístico.

Finalmente, en un plano más general, este trabajo sugiere que el futuro de la investigación en fonética y en ciencias del lenguaje pasa necesariamente por el fortalecimiento de enfoques integradores. Avanzar hacia una verdadera transdisciplinariedad implica no solo compartir herramientas o datos entre disciplinas, sino construir objetos de estudio comunes y marcos conceptuales compartidos. En este contexto, la fonética se perfila como un terreno privilegiado para ese diálogo, capaz de articular teoría, método y aplicación en torno a uno de los fenómenos más complejos y fundamentales de la experiencia humana: el habla.

6. Referencias bibliográficas

- Alarcos Llorach, E. (1968). *Fonología española* (Obra original publicada en 1950). Gredos.
- American National Standards Institute. (1983). *ANSI/ASA S1.4-1983: Specification for sound level meters*. ANSI.
- American National Standards Institute. (1983). *ANSI S3.6-1983: Specification for audiometers*. ANSI.
- American Speech-Language-Hearing Association. (2005). *Type, degree, and configuration of hearing loss*. ASHA.
- Arias Holgado, M. F., Fernández Serra, F., Benjumea Rodríguez, S., & Herrera Lira, A. (2004). Percepción categorial y productividad como características de la conducta verbal: Un análisis crítico desde el punto de vista del control discriminativo múltiple. *Revista Latinoamericana de Psicología*, 36(1), 59–72.
- Ardila, A. (2009). *Lenguaje*. Instituto de Altos Estudios Universitarios.
- Aubenque, P., & Peña, V. (1981). *El problema del ser en Aristóteles*. Taurus.
- Azkue Aberásturi, R. M. de. (1919). Fonética vasca. En *Actas del Primer Congreso de Estudios Vascos (Oñate, 1918)* (pp. 456–480). Eusko Ikaskuntza.
- Barthes, R. (1989). *La aventura semiológica*. Paidós. (Obra original publicada en 1963)
- Becerra, G. (2020). La teoría de los sistemas complejos y la teoría de los sistemas sociales en las controversias de la complejidad. *Convergencia. Revista de Ciencias Sociales*, 27(83), 1–23. <https://doi.org/10.29101/crcs.v27i83.12148>
- Belinchón, M., Igoa, J. M., & Rivière, A. (1994). *Psicología del lenguaje: Investigación y teoría* (2.ª ed.). Trotta.
- Boersma, P., & Weenink, D. (2005). *Praat: Doing phonetics by computer* [Software]. <https://www.praat.org/>
- Bosch, L. (2004). *Evaluación fonológica del habla infantil*. Masson.
- Bouton, C. (1976). *Le développement du langage*. UNESCO. (Trad. esp.: *El desarrollo del lenguaje*. Huemul)

- Bustamante, M., & Opazo, P. (2004). Hacia un concepto de complejidad: Sistema organización y empresa. *FACE-Serie Documentos Docentes*, 2(3), 1–21.
- Chela-Flores, G. (2008). Estado actual de la relación entre la fonética y la fonología y la formación y consolidación de fonetistas. *Núcleo*, 20(25), 61–78.
- Chomsky, N. (1957). *Estructuras sintácticas*. Siglo XXI.
- Clark, J. G. (1981). Uses and abuses of hearing loss classification. *ASHA*, 23(7), 493–500.
- Coseriu, E. (1951). *Introducción a la lingüística*. Gredos.
- Cressey, W. (1978). *Spanish phonology and morphology: A generative view*. Georgetown University Press.
- De la Barra, E. (1889). *Estudios sobre la versificación castellana*. Imprenta Cervantes.
- Decreto Supremo 594. (2000, 29 de abril). Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. *Diario Oficial de la República de Chile*.
- Eimas, P. D., Siqueland, E. R., Jusczyk, P. W., & Vigorito, J. (1971). Speech perception in infants. *Science*, 171(3968), 303–306. <https://doi.org/10.1126/science.171.3968.303>
- Ellis, R. (2005). *La adquisición de segundas lenguas en un contexto de enseñanza*. Ministerio de Educación de Nueva Zelanda.
- Gallegos, M. (2006). *La emergencia de nuevas perspectivas epistemológicas*. En *XIII Jornadas de Investigación y Segundo Encuentro de Investigadores en Psicología del Mercosur*. Universidad de Buenos Aires.
- García, R. (2006). *Sistemas complejos: Conceptos, método y fundamentación epistemológica de la investigación interdisciplinaria*. Gedisa.
- García Moreno, M., & Sevilla Vallejo, S. (2019). La gamificación como herramienta didáctica. *Revista Kavilando*, 11(2).
- García Ramón, A. (2010). *Análisis de cuatro métodos de corrección fonética en español como lengua extranjera (E/LE)* [Tesis doctoral, Universidad de Alicante].
- Gell-Mann, M. (2007). *El quark y el jaguar: Aventuras de lo simple a lo complejo*. Tusquets.

- Gil, J. M. (2001). *Introducción a las teorías lingüísticas del siglo XX*. Melusina.
- Gómez Fernández, D. (1993). La teoría universalista de Jakobson y el orden de adquisición de los fonemas en la lengua española. *CAUCE*, 16, 7–30.
- Halliday, M. A. K. (1982). *El lenguaje como semiótica social*. Fondo de Cultura Económica.
- Harris, J. (1975). *Fonología generativa del español*. Planeta.
- Hernández Piña, F. (1981). Adquisición del lenguaje infantil: Etapa del balbuceo. En J. Delval et al. (Eds.), *[Datos editoriales no especificados]* (pp. 71–84).
- Hidalgo, A., Hernández, C., & Cantero, F. (2014). *La fonética como ámbito interdisciplinar*. Publicacions de la Universitat de València.
- Ingram, D. (1989). *First language acquisition: Method, description and explanation*. Cambridge University Press.
- Instituto de Seguridad Laboral. (2014). *Enfermedad profesional*. Gobierno de Chile.
- International Electrotechnical Commission. (1979). *IEC 651: Sound level meters*. IEC.
- International Electrotechnical Commission. (1985). *IEC 804: Integrating-averaging sound level meters*. IEC.
- International Organization for Standardization. (2009). *ISO 9612: Acoustics—Determination of occupational noise exposure—Engineering method*. ISO.
- Jakobson, R. (1941). *Child language, aphasia and phonological universals*. Mouton. (Trad. esp.: *Lenguaje infantil y afasia*. Avuso, 1974)
- Juan Rubio, A. D., & García Condesa, I. M. (2016). Las canciones como herramientas pedagógicas para la enseñanza del inglés en educación primaria. *Revista Electrónica El Lenguaje*, 3(1), 1–24.
- Jusczyk, P. W. (1997). *The discovery of spoken language*. MIT Press.
- Klatt, D. H., & Klatt, L. C. (1990). Analysis, synthesis, and perception of voice quality variations among male and female talkers. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 87(2), 820–857.
- Kuhl, P. K., Williams, K. A., Lacerda, F., Stevens, K. N., & Lindblom, B. (1992). Linguistic experience alters phonetic perception in infants by 6 months of age. *Science*, 255, 606–608.

- Labov, W. (1982). *The social stratification of English in New York City*. Center for Applied Linguistics. (Obra original publicada en 1966)
- Ley N.º 16.744. (1968, 1 de febrero). Establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. *Diario Oficial de la República de Chile*.
- Liberman, A. M., Harris, K. S., Hoffman, H. S., & Griffith, B. C. (1957). The discrimination of speech sounds within and across phoneme boundaries. *Journal of Experimental Psychology*, 54(5), 358–368.
- Ling, D. (2002). *El maravilloso sonido de la palabra*. Trillas.
- Llisterri, J. (2003). La enseñanza de la pronunciación. *Cervantes*, 4(1), 91–114.
- Llisterri Boix, J. (1991). *La fonética: Fundamentos y técnicas*. Universitat de Barcelona.
- Luna, E., Viguera, A., & Báez, G. (2005). *Diccionario básico de lingüística*. UNAM.
- Maldonado, C. (2009). La complejidad es un problema, no una cosmovisión. *UCM Revista de Investigación*, 13, 42–54.
- Martín Sánchez, M. A. (2009). Historia de la metodología de enseñanza de lenguas extranjeras. *Tejuelo*, 5(1), 54–70.
- Martínez Celadrán, E. (1996). *El sonido en la comunicación humana: Introducción a la fonética*. Octaedro.
- MedlinePlus. (2014, agosto 5). *Hipoacusia*. Biblioteca Nacional de Medicina (EE. UU.).
- Morin, E. (1999). *Introducción al pensamiento complejo*. Gedisa.
- Morin, E. (2015). *Sobre la interdisciplinariedad*. Comunidad por el Pensamiento Complejo.
- Mounin, G. (1974). *Historia de la lingüística: Desde los orígenes al siglo XX*. Gredos.
- Nicolescu, B. (1994). *La transdisciplinariedad: Manifiesto*. Du Rocher.
- Núñez, C. D. (1985). Discriminación auditiva de las oclusivas y fricativas del español en niños normales y en diferentes grupos de patología. *Investigación y Ciencia*, 102, 24–31.
- Peñuela Velásquez, L. A. (2005). La transdisciplinariedad: Más allá de los conceptos, la dialéctica. *Andamios*, 1(2), 43–77.
- Pérez Ruiz, J. (2011). Los apoyos conversacionales: Una aproximación neurolingüística para la clase de español como lengua extranjera. *Linred*, (9), 1–22.

- Plazas, E. A. (2018). El problema de la fundamentación de los símbolos lingüísticos en psicolingüística. En L. F. Arévalo & Y. Nieto (Comps.), *Encuentro con la lingüística, la semiótica y la enseñanza de las lenguas* (pp. 57–73). Universidad Industrial de Santander.
- Polka, L., & Bohn, O.-S. (1996). A cross-language comparison of vowel perception in English-learning and German-learning infants. *The Journal of the Acoustical Society of America*, *100*, 577–592.
- Polka, L., & Werker, J. F. (1994). Developmental changes in perception of non-native vowel contrasts. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, *20*, 179–191.
- Prigogine, I. (1997). *¿Tan sólo una ilusión? Una exploración del orden al caos*. Tusquets.
- Real Academia Española. (2016). *Diccionario de la lengua española* (22.^a ed.). RAE.
- Rodríguez, M. E., Maestre, L., & Gregorio, J. (2020). El lenguaje como apertura al sistema complejo en la educación matemática decolonial. *Revista Kavilando*, *12*(1).
- Ruipérez, G. (2005). La enseñanza de lenguas asistida por ordenador (ELAO). En J. Sánchez Lobato & I. Santos Gargallo (Dirs.), *Vademécum para la formación de profesores* (pp. 1045–1059). SGEL.
- Santos, B. de S. (2009). *Una epistemología del Sur: La reinención del conocimiento y la emancipación social*. Siglo XXI–CLACSO.
- Saussure, F. de. (1916). *Curso de lingüística general*. Losada.
- Sokal, A., & Bricmont, J. (1998). *Imposturas intelectuales*. Paidós.
- Soto-Barba, J., & Valdivieso, H. (1999). Caracterización fonético-acústica de la serie de consonantes /p-t-k/ vs. /b-d-g/. *Onomázein*, *4*, 125–133.
- Sotolongo Codina, P. L., & Delgado Díaz, C. J. (2006). La complejidad y el diálogo transdisciplinario de saberes. En *La revolución contemporánea del saber y la complejidad social*. CLACSO.
- Trigo, E., & Montoya, M. (2014). *Motricidad humana: Política, teorías y vivencias*. Instituto Internacional del Saber.

- Valero, L. (1993). Rehabilitación de lenguaje y tartamudeo en un caso de hipoacusia. *Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología*, 13(2), 104–110.
- Vihman, M. M. (1996). *Phonological development*. Blackwell.
- Werker, J. F., & Tees, R. C. (1984). Cross-language speech perception: Evidence for perceptual reorganization during the first year of life. *Infant Behavior and Development*, 7, 49–63.
- Wittgenstein, L. (1958). *Investigaciones filosóficas*. Altaya.
- Yule, G. (2007). *El lenguaje*. Akal.

7. Bibliografía del doctorante

Nocetti, F,A. *Lingüística y Complejidad: Enfoques interdisciplinarios en los estudios de fonética*. Manuscrito en preparación.

Nocetti, F,A. *Lingüística y Complejidad: Enfoques transdisciplinarios en los estudios de fonética*. Manuscrito en preparación.

8. ANEXOS

8.1 Anexo 1: Glosario básico de Lingüística

Acústica: Rama de la física que estudia la producción, propagación, transmisión, recepción y percepción de los sonidos, incluyendo infrasonidos y ultrasonidos. En el ámbito lingüístico, proporciona las herramientas para el análisis físico de la señal del habla (frecuencia, intensidad, duración y espectro).

Alófono: Cada una de las realizaciones fonéticas concretas de un mismo fonema, que varían según el contexto fonético, la posición en la palabra o las características de los sonidos vecinos, sin producir un cambio de significado.

Audiología: Disciplina de las ciencias de la salud que estudia la audición, el equilibrio y sus trastornos, incluyendo la evaluación, diagnóstico y rehabilitación de las alteraciones auditivas.

Complejidad (pensamiento complejo): Enfoque epistemológico que concibe los fenómenos como sistemas dinámicos, no lineales, multicausales y organizados en múltiples niveles, en los que el todo no puede reducirse a la simple suma de sus partes.

Fonema: Unidad abstracta del sistema fonológico de una lengua, definida por su función distintiva de significado. No es un sonido concreto, sino una categoría mental que agrupa un conjunto de realizaciones fonéticas (alófonos).

Fonética: Disciplina de la lingüística que estudia los sonidos del habla desde los puntos de vista de su producción, transmisión y percepción, integrando dimensiones articulatorias, acústicas y auditivas.

Fonética acústica: Rama de la fonética que analiza las propiedades físicas de la señal sonora del habla, tales como frecuencia, intensidad, duración y estructura espectral, utilizando herramientas provenientes de la acústica y del procesamiento digital de señales.

Fonética perceptiva: Rama de la fonética que estudia cómo los oyentes perciben, procesan, organizan e interpretan los sonidos del habla, incluyendo los mecanismos de categorización y discriminación fonológica.

Fonología: Rama de la lingüística que estudia la organización funcional de los sonidos en un sistema lingüístico, es decir, cómo se estructuran los fonemas y los elementos suprasegmentales para producir diferencias de significado.

Hipoacusia: Disminución parcial de la capacidad auditiva, que puede afectar en distintos grados la percepción de sonidos y, en particular, la percepción del habla.

Interdisciplinariedad:

Enfoque de integración del conocimiento que implica la colaboración entre distintas disciplinas, las cuales mantienen sus métodos y objetos propios, pero cooperan para abordar un problema común desde múltiples perspectivas.

Lingüística: Ciencia que estudia el lenguaje humano en todos sus aspectos, incluyendo su estructura, funcionamiento, uso, adquisición, variación y cambio, mediante distintos niveles de análisis (fonético, fonológico, morfosintáctico, semántico, pragmático, discursivo y cognitivo).

Percepción del habla: Conjunto de procesos mediante los cuales el sistema cognitivo transforma la señal acústica en unidades lingüísticas con valor fonológico y significado, integrando información acústica, lingüística y contextual.

Psicolingüística: Disciplina que estudia los procesos cognitivos implicados en la producción, comprensión y adquisición del lenguaje.

Sistemas complejos: Sistemas formados por múltiples componentes en interacción, cuyo comportamiento global emerge de dichas interacciones y no puede explicarse únicamente a partir de las propiedades aisladas de cada componente.

Transdisciplinariedad: Enfoque de integración del conocimiento que va más allá de la simple cooperación entre disciplinas, buscando construir marcos conceptuales comunes y niveles de análisis compartidos que atraviesan, conectan y superan los límites disciplinarios tradicionales.

8.2 Anexo 2: Nombre de los estímulos en formato hexadecimal.

Tabla 8: En la tabla se muestran los estímulos en escritura fonológica, las frecuencias en Hz del filtro pasabajo aplicado y los nombres en hexadecimal ocupados en el test de percepción

Estimulo/Frecuencia	500 [Hz]	1000 [Hz]	2000 [Hz]	4000 [Hz]	8000 [Hz]	16000 [Hz]	Sin Filtro
/a.ba/	61626120353030	6162612031303030	6162612032303030	6162612034303030	6162612038303030	616261203136303000	616261
/a.da/	61646120353030	6164612031303030	6164612032303030	6164612034303030	6164612038303030	616461203136303000	616461
/a.ga/	61676120353030	6167612031303030	6167612032303030	6167612034303030	6167612038303030	616761203136303000	616761
/a.pa/	-	-	-	-	-	-	617061
/a.ta/	-	-	-	-	-	-	617461
/a.ka/	-	-	-	-	-	-	616b61

Tabla 9: En la tabla se muestran los estímulos en escritura fonológica, las frecuencias en Hz del filtro pasaalto aplicado y los nombres en hexadecimal ocupados en el test de percepción

Estimulo/Frecuencia	500 [Hz]	1000 [Hz]	2000 [Hz]	4000 [Hz]	8000 [Hz]	16000 [Hz]	Sin Filtro
/a.ba/	6162612068353030	616261206831303000	616261206832303000	616261206834303000	616261206838303000	61626120683136300000	616261
/a.da/	6164612068353030	616461206831303000	616461206832303000	616461206834303000	616461206838303000	61646120683136300000	616461
/a.ga/	6167612068353030	616761206831303000	616761206832303000	616761206834303000	616761206838303000	61676120683136300000	616761
/a.pa/	-	-	-	-	-	-	617061
/a.ta/	-	-	-	-	-	-	617461
/a.ka/	-	-	-	-	-	-	616b61

Anexo 3: Test en línea.

Test de percepción

Bienvenido al test de percepción, este cuestionario no toma más de 10 minutos, está hecho para una investigación académica, es voluntario, se puede abandonar en cualquier momento y es totalmente anónimo.

Los requisitos son:

- Estar en un computador con sistema Windows, Mac o Linux
- Usar audifonos
- No tener problemas auditivos
- Ser hispanohablante nativo

Las preguntas están separadas en grupos para una mayor comodidad, lo que verás a continuación es un sonido con dos opciones debajo, debes seleccionar la que más se parezca a lo que estás escuchando, puedes reproducir el audio las veces que sea necesario.

Los investigadores responsables son el tesista Francisco Antonio Nocetti Anziani y el profesor guía Dr. Perucho Mejía García en el contexto de una tesis doctoral para Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, A.C.

Para contactar escribir al email fnocetti@udec.cl

SIGUIENTE

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.

Figura 6: Condiciones para realizar el test de percepción

Test de percepción

Selecciona tu país de origen

- Argentina
- Belice
- Bolivia
- Chile
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Estados Unidos
- Guatemala
- Guinea Ecuatorial
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- República Dominicana
- Uruguay
- Venezuela
- Otros:

[ATRÁS](#) [SIGUIENTE](#)

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.

Google no creó ni aprobó este contenido. Denunciar abuso · Condiciones del servicio · Condiciones adicionales

Google Formularios

Figura 7: Primera ficha del test de percepción en la cual se pregunta el país de origen.

Test de percepción

*Obligatorio

Parte 1: ¿Qué escuchas?

A continuación hay una serie de sonidos y debes seleccionar la opción que más se parezca a lo que estás escuchando.

1

*

- aga
- aka

2

*

- aba
- apa

Figura 8: Formato con el cual se realizó el test de percepción, se observan las instrucciones, el estímulo a escuchar y las dos opciones a elegir.

